

ADVIES 11-2013

Betreft: Evaluatie van de risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (dossier Sci Com 2012/12: eigen initiatief).

Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 22 maart 2013.

Samenvatting

In dit advies werden de risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (bv. paarden, ezels, schapen, geiten, etc.), alsook het effect van een hittebehandeling op deze risico's en baten kwalitatief geëvalueerd op basis van publicaties en expertopinie, en dit zowel vanuit microbiologisch oogpunt als vanuit (bio)chemisch en nutritioneel oogpunt.

De microbiologische risico's van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien werden kwalitatief geëvalueerd op basis van de pathogene micro-organismen die kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven, uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe melk die werden gerapporteerd, gerapporteerde frequenties van voorkomen van de pathogene micro-organismen in rauwe melk en een inschatting van de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van deze micro-organismen.

De consumptie van rauwe melk houdt een gevaar in voor de volksgezondheid door de mogelijke contaminatie met humaan pathogene micro-organismen. Deze micro-organismen kunnen afkomstig zijn van de dieren (en zelfs van klinisch gezonde dieren) of van een besmetting van uit de omgeving tijdens het verzamelen of bewaren van de melk. In België vormen de besmetting van rauwe geiten- en schapenmelk met humaan pathogene *E. coli* en *Campylobacter* spp. het grootste risico voor de consument. Rauwe melk van paarden en ezels daarentegen vormt een laag risico op infectie omwille van de hoge microbiologische kwaliteit, geassocieerd met het laag totaal kiemgetal. Ook werden verschillende pathogene micro-organismen die gedetecteerd werden in rauwe geiten- of schapenmelk, niet aangetroffen in rauwe paarden- of ezelmelk. Deze laatste kunnen echter wel bepaalde humaan pathogene soorten van *Streptococcus* overdragen.

Wanneer men kijkt naar rauwe melk afkomstig van andere diersoorten dan koeien in het buitenland, komen enkele bijkomende risico's naar voor. Het tekenencefalitisvirus (TBEV) in rauwe geitenmelk vormt een hoog risico in Oost-Europa en *Brucella* spp. in rauwe kamelenmelk vormt een hoog risico in Azië.

Een hittebehandeling is de meest doeltreffende manier om de microbiologische veiligheid van melk te verhogen. Het pasteurisatieproces kan echter niet alle pathogene micro-organismen of toxines elimineren. Sterilisatie of UHT-behandeling daarentegen kunnen dit wel, maar enkele hittestabiele sporen en toxines worden niet geëlimineerd. Dit leidt aldus tot een commercieel steriel product, vrij van pathogene micro-organismen.

Voor wat betreft de microbiologische baten van rauwe melk, zal de aanwezigheid van melkzuurbacteriën in rauwe melk de groei van bacteriën (inclusief pathogenen) limiteren, maar voor pathogenen met een lage infectieuze dosis is dit remmende effect onvoldoende. Melkzuurbacteriën worden geïnactiveerd door pasteurisatie, sterilisatie en UHT-behandeling. Na pasteurisatie kunnen bacteriële pathogene sporen ontkiemen en in de gepasteuriseerde melk uitgroeien zonder hinder van

de melkzuurbacteriën. Hetzelfde geldt voor vegetatieve pathogene bacteriën die in de melk terecht komen via een post-contaminatie na de hittebehandeling. Voor gesteriliseerde en UHT-behandelde melk daarentegen vormt dit geen probleem aangezien dergelijke melk commercieel steriel is. Afvulling van UHT-behandelde melk onder een 'high care' zone is evenwel nodig om post-contaminatie te vermijden. Overigens zou de relevantie en het aantal van deze bacteriën in de rauwe melk te beperkt zijn om een gunstig fysiologisch effect te kunnen hebben op de consument. Een inactivatie van deze bacteriën door een thermische behandeling zal bijgevolg geen gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.

Met uitzondering van mogelijke proces- of milieucontaminanten, zijn er geen (bio)chemische gevaren verbonden aan de consumptie van rauwe melk. M.b.t. de (bio)chemische en nutritionele baten, werd de samenstelling van melk van verschillende diersoorten (en van moedermelk) vergeleken. Ofschoon melk van alle zoogdieren dezelfde hoofdbestanddelen bevat, is er een grote variatie in melksamenstelling, niet alleen tussen herkauwers en niet-herkauwers, maar ook tussen de verschillende diersoorten van eenzelfde "groep", tussen verschillende rassen binnen eenzelfde diersoort, en tussen individuele dieren. Heel algemeen kan gesteld worden dat melk van herkauwers een hoger eiwit- ("caseïnemelk"), vet- (absoluut en % minder poly-onverzadigde vetzuren (PUFAs) en meer verzadigde vetzuren en mono-onverzadigde vetzuren (MUFAs)), en mineraalgehalte heeft in vergelijking met melk van niet-herkauwers ("albuminemelk"). Ook het gehalte van de meeste vitamines is hoger in melk van herkauwers (een uitzondering is bv. het hogere vitamine C gehalte van paardenmelk). Melk van herkauwers heeft echter een lager lactosegehalte. De verschillen in melksamenstelling betreffen niet alleen de relatieve proporties van de melkcomponenten, maar doen zich ook voor op moleculair niveau (bv. monomere *versus* dimere proteïnen, verschillende aminozuursequentie). De variatie in melksamenstelling tussen individuele dieren die behoren tot eenzelfde diersoort wordt afgevlakt door verzameling en menging van verschillende melkloten (cfr. schaal van commercialisering).

Informatie over het effect van een hittebehandeling (pasteurisatiecondities in het bijzonder) op de melkcomponenten van andere diersoorten dan koeien, is schaars. Ondanks het feit dat de samenstelling en de thermostabiliteit van bepaalde componenten kan verschillen tussen de beschouwde types melk, kunnen de belangrijkste conclusies van het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité, waar het effect van een hittebehandeling op de risico's en baten van de consumptie van rauwe koemelk besproken werden, geëxtrapoleerd worden naar melk afkomstig van andere diersoorten. Zo kan aangenomen worden dat de nutritionele voordelen verbonden aan de consumptie van rauwe melk (bv. calcium, fosfor, proteïnen en essentiële aminozuren (vooral lysine), en een aantal vitamines) algemeen behouden blijven na pasteurisatie of UHT behandeling (veranderingen van technologische aard zoals bv. emulgerende en waterbindende eigenschappen van proteïnen, werden niet beschouwd). De overige nutriënten in melk die al dan niet (gedeeltelijk of volledig) door verhitten vernietigd worden, dragen minder bij tot de dagelijkse nutritionele behoefte. Het belangrijkste negatieve effect van biochemische aard van een hittebehandeling is het gewijzigd organoleptisch profiel van melk, ofschoon dit eerder een kwestie van individuele perceptie is.

Overige argumenten tegen hittebehandeling van melk, waaronder een minder goede verteerbaarheid van melk, een inactivatie van nuttige enzymen en een verhoogd risico op allerlei aandoeningen (bv. melkallergie, lactose-intolerantie), werden in dit advies en in advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité grotendeels weerlegd en/of sterk genuanceerd. Voor een gefundeerde evaluatie van vermeende heilzame of gezondheidsbevorderende effecten verbonden aan de consumptie van een bepaald type rauwe melk en van de impact van een hittebehandeling op deze effecten, is niet alleen een bevestiging van deze effecten nodig (voldoende grote, epidemiologische studies die de effecten van rauwe melk op de gezondheid bestuderen, zijn nagenoeg onbestaand), maar ook een identificatie van de melkcomponenten die voor deze effecten verantwoordelijk zijn. De interactie van deze componenten met andere melkcomponenten dient eveneens in rekening gebracht te worden.

Ondanks het feit dat er een aantal overeenkomsten zijn met moedermelk, zijn paarden-, ezel-, geitenmelk of melk van andere diersoorten geen volwaardig alternatief voor moedermelk. Voor kinderen jonger dan 1 jaar is het aanbevolen om ofwel moedermelk ofwel commerciële vervangmelk (die onderhevig is aan wettelijke bepalingen en controle) te geven. Voor personen met melkallergie kunnen deze melktypes een alternatief bieden. Echter, gezien de complexiteit van de problematiek, zijn individuele testen (bv. provocatietest) nodig om uitsluitel te hebben.

Het Wetenschappelijk Comité waarschuwt voorzichtig om te springen met de consumptie van alle rauwe melksoorten voor de bevolking in het algemeen en in het bijzonder voor de YOPI-groep (jong, oud, zwanger, immunodeficiënt). Personen die naar het buitenland reizen dienen zelfs nog meer voorzichtig om te springen met de lokale consumptie van rauwe melk. Er wordt aangeraden om rauwe melk te verhitten (vb. door ze kortstondig tot kooktemperatuur te brengen) vóór de consumptie ervan. Rauwe paarden- en ezelmelk heeft een hoge microbiologische kwaliteit, maar er is niet voldoende informatie beschikbaar om te concluderen dat het risico volledig verwaarloosbaar is. Verhitting van dergelijke melk door bv. pasteurisatie kan de risico's aanzienlijk reduceren.

Melk, koemelk of melk van andere diersoorten, past binnen een klassiek aan te bevelen voedingspatroon. Melk kan een ondersteunend voedingsmiddel zijn bij bepaalde aandoeningen of ziekten, maar is geen medicijn. Wetenschappelijke studies die aantonen dat melk of melk van bepaalde diersoorten in het bijzonder het risico op bepaalde ziektes kan beperken of genezen, ontbreken totnogtoe.

Summary

Advice 11-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the evaluation of the risks and benefits of the consumption of raw milk from animal species other than cows

In this opinion, the risks and benefits of the consumption of raw milk from animal species other than cows (e.g. equine, donkey, sheep, goats, etc.) as well as the effect of a thermal treatment on these risks and benefits are qualitatively evaluated based on publications and expert opinion, and this from both a microbiological and a (bio)chemical and nutritional point of view.

The microbiological risks of raw milk from animal species other than cows were evaluated qualitatively based on the pathogenic microorganisms that can be found on the dairy farms, outbreaks caused by the consumption of raw milk that were reported, reported frequencies of occurrence of the pathogenic microorganisms in raw milk and an estimate of the severity of the adverse effects on human health of these microorganisms.

The consumption of raw milk holds a danger for public health due to the possible contamination with human pathogenic microorganisms. These microorganisms may originate from animals (and even from clinically healthy animals) or from a contamination from the environment during the collection or storage of the milk. In Belgium, the contamination of raw goat and sheep milk with human pathogenic *E. coli* and *Campylobacter* spp. holds the greatest risk for the consumer. On the other hand, raw milk from horses and donkeys holds a low risk of infection because of the high microbiological quality, associated with the low total bacterial count. Also, several pathogenic microorganisms that were detected in raw goat or sheep milk, were not shown to appear in raw horse or donkey milk. However, the latter can transfer certain species of human pathogenic *Streptococcus*.

When we look at raw milk from animal species other than cows in other countries, some additional risks can exist. The tick-borne encephalitis virus (TBEV) in raw goat milk holds a high risk in Eastern Europe and *Brucella* spp. in raw camel milk holds a high risk in Asia.

A heat treatment is the most effective way to increase the microbiological safety of milk. However, the pasteurization process cannot eliminate all pathogenic microorganisms or toxins. On the other hand, sterilization or UHT treatment can achieve this, but a few heat-stable spores and toxins are not eliminated. This leads thus to a commercially sterile product, free from pathogenic microorganisms.

With regard to the microbiological benefits of raw milk, the presence of lactic acid bacteria in raw milk will limit the growth of bacteria (including pathogens), but this inhibiting effect is insufficient for pathogens with a low infectious dose. Lactic acid bacteria are inactivated by pasteurization, sterilization and UHT treatment. After pasteurization, bacterial pathogenic spores can germinate and grow in the pasteurized milk without hindrance from the lactic acid bacteria. The same is true for vegetative pathogenic bacteria, which end up in the milk through a post-contamination after the thermal treatment. However, for sterilized and UHT treated milk this is no problem as such milk is commercially sterile. Nevertheless, filling of UHT treated milk in a high care zone is necessary to avoid post-contamination. Otherwise, the relevance and the number of these bacteria in the raw milk would be too limited in order to be able to have a favourable physiological effect on the consumer. An inactivation of these bacteria by a thermal treatment will therefore have no impact on human health.

With the exception of possible process or environmental contaminants, there are no (bio)chemical hazards associated with the consumption of raw milk. With respect to the (bio)chemical and nutritional benefits, the composition of milk from different animal species (and of human milk) were compared. Although milk of all mammals contains the same main components, a large variation exists in milk composition, not only between ruminants and non-ruminants, but also between the different species of the same “group”, between different varieties within the same species, and between individual animals. Very generally, it can be stated that milk from ruminants contains a higher protein (“casein milk”), fat (absolute and % less polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and more saturated fatty acids and monounsaturated fatty acids (MUFAs)), and mineral content compared to milk from non-ruminants (“albumin milk”). The content of most vitamins is higher in ruminant milk as well (an exception is e.g. the higher vitamin C content of horse milk). Ruminant milk has however, a lower lactose content. The differences in milk composition do not only concern the relative proportions of the milk components, but also occur at the molecular level (e.g. monomeric versus dimeric proteins, different amino acid sequence). The variation in milk composition between individual animals belonging to the same species is flattened out due to the collection and mixing of different milk lots (cf. scale of commercialization).

Information on the effect of a heat treatment (pasteurization conditions in particular) on the milk components from animal species other than cows is scarce. Despite the fact that the composition and the thermal stability of certain components may differ between the considered types of milk, the main conclusions of the opinion 15-2011 of the Scientific Committee, where the effect of a heat treatment on the risks and benefits of the consumption of raw cow milk were discussed, can be extrapolated to milk from other species. Thus it can be assumed that the nutritional benefits associated with the consumption of raw milk (e.g. calcium, phosphorus, proteins and essential amino acids (especially lysine), and a number of vitamins) are generally maintained after pasteurization or UHT treatment (changes of technological nature such as e.g. emulsifying and water binding properties of proteins, were not considered). The other nutrients in milk that may (partially or fully) or may not be destroyed by heating, contribute less to the daily nutritional needs. The main negative effect of biochemical nature of a heat treatment is the modified organoleptic profile of milk, although this is more a matter of individual perception.

Other arguments against heat treatment of milk, including a less good digestibility of milk, an inactivation of useful enzymes and an increased risk of various diseases (e.g. milk allergy, lactose intolerance), were largely refuted and/or and/or strongly nuanced in the current opinion and in opinion 15-2011 of the Scientific Committee. For a founded evaluation of putative therapeutic or health promoting effects associated with the consumption of a certain type of raw milk and of the impact of a heat treatment on these effects, not only a confirmation of these effects is needed (sufficiently large, epidemiological studies that study the effects of raw milk on health are nearly nonexistent), but also an identification of the milk components responsible for these effects. The interaction of these components with other milk components has to be accounted for as well.

Despite the fact that there are some similarities with human milk, horse, donkey, goat milk or milk from other species are no viable alternatives for human milk. For children younger than 1 year, it is recommended to give either human milk or commercial milk (which is subject to legislative provisions and control). For people suffering from milk allergy, these types of milk can offer an alternative. However, given the complexity of the issue, individual tests (e.g. provocation test) are required to give a decisive answer.

The Scientific Committee warns to carefully deal with the consumption of all types of raw milk for the population in general and in particular for the YOPI group (young, old, pregnant, immunocompromised). People who travel abroad have to deal even more carefully with the local consumption of raw milk. It is recommended to heat raw milk (e.g. by briefly heating them to boiling temperature) before its consumption. Raw horse and donkey milk has a high microbiological quality, but there is no sufficient information available to conclude that the risk is entirely negligible. Heating of such milk by e.g. pasteurization can considerably reduce the risks.

Milk, cow milk or milk from other animal species, fits a classic recommended diet. Milk can be a supportive food with certain disorders or diseases, but is not a cure. Scientific studies showing that milk or milk of certain species in particular may reduce the risk of certain diseases or cure them, are so far lacking.

Sleutelwoorden

rauwe melk – geit – schaap – paard – ezel – kameel – lama – buffel – jak – rendier – risico's – baten –
microbiologische aspecten – (bio)chemische/nutritionele aspecten – thermische behandeling

1. Referentietermen

1.1. Vraagstelling

De doelstelling van dit advies is om de risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (bv. paarden-, ezel-, schapen-, geitenmelk, etc.) te evalueren, en dit zowel vanuit microbiologisch als vanuit (bio)chemisch en nutritioneel perspectief, alsook om het effect van een thermische behandeling op deze risico's en baten te bestuderen. Rauwe koemelk werd reeds behandeld in het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011). Producten op basis van rauwe melk (gefermenteerde melk, verpoederde melk, kaas, yoghurt, boter, ijsroom, enz.), evenals het effect van andere behandelingen dan thermische behandelingen worden in dit advies niet besproken.

Voor wat het microbiologische luik betreft, worden alleen de risico's van zoönotische micro-organismen en van uit de omgeving afkomstige micro-organismen beschouwd. De risico's van micro-organismen die afkomstig zijn van de mens (bv. *Shigella* spp., norovirussen) worden niet in beschouwing genomen. Voor wat het chemische luik betreft, wordt geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van chemische contaminanten (bv. aflatoxines M₁ en M₂, PCBs en dioxines, residuen van diergeneesmiddelen waaronder antibiotica).

Dit advies van het Wetenschappelijk Comité is een samenvatting van een uitgebreide literatuurstudie en is gebaseerd op expertopinie.

1.2. Wettelijke context

- *Verordening (EG) Nr. 178/2002* beschrijft de Europese benadering voor de veiligheid van de hele voedselproductieketen, en geldt bijgevolg ook voor melkerijen aangezien deze voedingsmiddelen produceren, verwerken en distribueren.
- *Verordening (EG) Nr. 852/2004* geeft de algemene hygiënemaatregelen weer waaraan een productiebedrijf moet voldoen. Er wordt onder andere vermeld dat de HACCP principes¹ toegepast moeten worden door de bedrijven en dat de verantwoordelijkheid van de veiligheid van het product bij de exploitant ligt.
- *Verordening (EG) Nr. 853/2004* beschrijft de specifieke hygiënevereisten voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het betreft diergezondheid, hygiëne op de productievloer en definities, onder andere voor rauwe melk. Verder vermeldt deze verordening dat melk alleen van dieren mag komen die geen symptomen van zoönoses, verteringsproblemen, reproductieproblemen of uierproblemen vertonen. De dieren moeten vrij zijn van *Brucella* en tuberculose.
- *Verordening (EG) Nr. 854/2004* betreft de officiële inspecties van producten van dierlijke oorsprong (waaronder het correcte gebruik van HACCP en controle van de microbiologische criteria, residuen en contaminatie van het product).

1.3. Definitie

De definitie van rauwe melk is als volgt: "melk afgescheiden door de melkklier van één of meer landbouwhuisdieren, die niet is verhit tot meer dan 40°C en evenmin een behandeling met een gelijkwaardig effect heeft ondergaan" (Verordening (EG) Nr. 853/2004).

Overwegende de besprekingen tijdens de vergaderingen van de werkgroep op 2 april, 19 juni en 29 oktober 2012, en tijdens de plenaire zitting op 22 maart 2013;

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies:

¹ In Nederland en Vlaanderen is een HACCP plan opgesteld door de 'Coöperatieve Vereniging van Samenwerkende Paardenmelkers Nederland-Vlaanderen' (SPaNV), met o.a. vermelding van de hygiënevereisten (<http://www.verenigingpaardenmelkers.com/>).

Inhoudstafel

1.	Referentietermen	6
1.1.	Vraagstelling	6
1.2.	Wettelijke context	6
1.3.	Definitie	6
2.	Inleiding	9
2.1.	Kwaliteit van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien.....	10
2.1.1.	Somatisch celgetal.....	11
2.1.2.	Totaal kiemgetal	11
2.2.	Thermische behandeling van melk	12
3.	Advies.....	13
3.1.	Microbiologische risico's verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien	13
3.1.1.	Humaan pathogene agentia die kunnen aangetroffen worden in rauwe melk	13
3.1.2.	Humane uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe melk	13
3.1.3.	Frequenties van voorkomen van humaan pathogene micro-organismen in rauwe melk	15
3.1.4.	Ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van humaan pathogene micro-organismen na consumptie van gecontamineerde rauwe melk.....	17
3.1.5.	Evaluatie van de microbiologische risico's	21
3.1.5.1.	In België	21
3.1.5.2.	In het buitenland	22
3.1.6.	Effect van thermische behandelingen op de microbiologische risico's	23
3.2.	(Bio)chemische / nutritionele risico's verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien	23
3.3.	Microbiologische baten verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien	24
3.3.1.	Micro-organismen die kunnen aangetroffen worden in rauwe melk.....	24
3.3.1.1.	Melkzuurbacteriën	24
3.3.1.2.	Probiotica	24
3.3.2.	Effect van thermische behandelingen op de microbiologische baten	24
3.4.	(Bio)chemische / nutritionele baten verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien	25
3.4.1.	Voedingswaarde: Melksamenstelling	25
3.4.1.1.	Melkeiwitten	25
3.4.1.2.	Melkvet	36
3.4.1.3.	Melksuikers	39
3.4.1.4.	Vitaminen in melk	40
3.4.1.5.	Mineralen in melk.....	41
3.4.1.6.	Conclusies	46
3.4.2.	Verteerbaarheid & prebiotische effecten	46
3.4.2.1.	Verteerbaarheid (opname van nutriënten)	46
3.4.2.2.	Prebiotische effecten	47
3.4.3.	Allergieën & immuniteit	47
3.4.3.1.	Melkallergie & lactose-intolerantie.....	47
3.4.3.2.	Antimicrobiële systemen in melk	48
4.	Conclusies.....	53

5. Referenties	59
----------------------	----

Lijst tabellen

Tabel 1. Melkproductie (aantal ton x 10 ³) van volle melk van verschillende diersoorten in Europa	9
Tabel 2. Overzicht van de verschillende, relevante hittebehandelingen van melk	12
Tabel 3. "Bruto" melksamenstelling van een aantal zoogdiersoorten (g/l)	27
Tabel 4. Concentratie van caseïne en weiproteïnen (g/l) in melk van verschillende diersoorten	28
Tabel 5. Activiteit (U/l) ¹ van endogene melkenzymen in melk van verschillende diersoorten	29
Tabel 6. GF gehaltenes (µg/l) van rauwe en verhitte (koe)melk vermeld in de literatuur	30
Tabel 7. Polyamine- en nucleotidegehaltenes (µmol/l) in melk van verschillende species vermeld in de literatuur	31
Tabel 8. Aminozuursamenstelling van melk van verschillende diersoorten (g/100g melkeiwit)	34
Tabel 9. Vetzuurprofiel (% van totale vetzuren) en cholesterolgehalte van melk van verschillende diersoorten	38
Tabel 10. Oligosacchariden (g/l) in verschillende types melk en/of colostrum	39
Tabel 11. Vitaminegehaltenes (µg/100ml) in melk van verschillende species vermeld in de literatuur	43
Tabel 12. Gehaltenes aan anorganische elementen (mg/100g) in de melk van verschillende species vermeld in de literatuur	44
Tabel 13. Antimicrobiële componenten / systemen van melk	51
Tabel 14. Beknopte samenvatting m.b.t. de samenstelling van melk van verschillende diersoorten en het effect van verhitten (pasteurisatie) op de verschillende melkcomponenten	56

Lijst figuren

Figuur 1. Eiwit- (a), vet- (b) en lactosegehalte (c) van melk van verschillende diersoorten vermeld in de literatuur (op basis van Tabel 3)	27
Figuur 2. Aminozuur distributie in melk van verschillende diersoorten (Tabel 8), uitgedrukt als het percentage van de dagelijkse essentiële aminozuurbehoefte van volwassenen (*) bij consumptie van 100 ml rauwe melk	33
Figuur 3. Bijdrage van de inname van vitamines (a) en van organische componenten (b) via de consumptie van 100 ml rauwe melk van verschillende oorsprong aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (% ADH) ¹ voor volwassenen	45

Lijst bijlagen

Bijlage 1. Somatisch celgetal van rauwe melk	72
Bijlage 2. Totaal kiemgetal van rauwe melk	74
Bijlage 3. Lijst van relevante humaan pathogene agentia die kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven en die de rauwe melk bijgevolg kunnen besmetten	76
Bijlage 4. Niet-exhaustieve lijst van gerapporteerde humane gevallen en uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe geitenmelk	78
Bijlage 5. Niet-exhaustieve lijst van gerapporteerde humane gevallen en uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe kamelenmelk	80
Bijlage 6. Frequenties van het voorkomen van humaan pathogene micro-organismen in rauwe melk van andere diersoorten dan koeien	81
Bijlage 7. Evaluatie van de microbiologische risico's verbonden aan rauwe melk van geiten, schapen, paarden en ezels in België	87
Bijlage 8. Evaluatie van de microbiologische risico's verbonden aan rauwe melk van andere diersoorten dan koeien, geiten, schapen, paarden en ezels in andere landen dan België ...	88

2. Inleiding

Algemeen is koemelk het meest geproduceerde en meest geconsumeerde type melk. Echter, in bepaalde delen van de wereld heeft melk van andere diersoorten een belangrijk aandeel in de melkconsumptie. Wereldwijd is, na koemelk, de melkproductie het grootst voor buffelmelk (13,2% van alle geproduceerde melk, inclusief koemelk), gevolgd door geitenmelk (2,21%), schapenmelk (1,32%) en kamelenmelk (0,26%). **Tabel 1** geeft de geschatte melkproductie in Europa voor een aantal diersoorten weer. De proportie melk die niet afkomstig is van koeien bedraagt in Europa ongeveer 2,9% van de totale melkproductie, waarbij schapenmelk (vnl. geproduceerd in het Mediterrane zeegebied) het belangrijkste aandeel levert. Deze cijfers zijn echter indicatief doordat relatief grote hoeveelheden melk die voor eigen consumptie geproduceerd worden, niet gerapporteerd worden. Deze cijfers maken tevens geen onderscheid tussen rauwe en verwerkte melk (vb. hittebehandeling, kaas).

Andere diersoorten zoals paarden, ezels en jaks dragen minder dan 0,1% bij aan de wereldmelkproductie (Faye & Konuspayeva, 2012). De consumptie van paarden- en ezelmelk beleeft in continentaal Europa een heropleving met nieuwe melkerijen in België, Frankrijk, Nederland en Noorwegen (Marchand *et al.*, 2009). In Vlaanderen en Nederland zouden er reeds 23 paardenmelkerijen actief zijn (Van der Burg *et al.*, 2011). Toch is dit geen nieuwe trend. Reeds in het begin van de 20^e eeuw was paardenmelk zo populair in Duitsland dat het er deur-aan-deur verkocht werd, en het gebruik van ezels als zuiveldieren kan teruggetraceerd worden tot de Romeinse en Egyptische Oudheid (Uniacke-Lowe *et al.*, 2011). Naast buffels, schapen, geiten, paarden, ezels en jaks, is er nog de marginale melkproductie van bv. rendieren en lama's. Zelfs sommige wilde diersoorten zoals zebra's en elanden zijn beschreven als potentiële "melkdieren" (Faye & Konuspayeva, 2012).

Tabel 1. Melkproductie (aantal ton x 10³) van volle melk van verschillende diersoorten in Europa

	2000	2002	2004	2006	2008	2010
België						
Koemelk	3689	3469	3060	2837	2849	3067
Europa (totaal)						
Koemelk	209719	212050	208770	209183	209026	207371
Buffelmelk	144	152	190	228	224	218
Kamelenmelk	0	0	0,063	0,080	0,080	0,080
Geitenmelk	2511	2561	2660	2547	2579	2604
Schapenmelk	2881	3008	2951	3099	3108	3378

(bron: FAOSTAT, 2012*)

* FAO Statistics Division 2012 (<http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx>), 08 June 2012; melkproductiegegevens worden gerapporteerd volgens het concept van de netto-melkproductie: totale productie van volle, verse melk, met uitzondering van de melk gezogen door jonge dieren, maar met inbegrip van melk gebruikt als veevoeder; op basis van zowel officiële, semi-officiële als geschatte gegevens

Op het internet en in de populaire pers zijn er veel anekdotische verwijzingen te vinden naar de nutritionele en medische voordelen van rauwe melk, maar het aantal technisch onderbouwde studies over dit onderwerp in de wetenschappelijke literatuur is schaars. De risico's en baten van de consumptie van rauwe koemelk en het effect van hittebehandeling op deze risico's en baten werden reeds uitgebreid besproken in het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011). M.b.t. rauwe melk van andere diersoorten, zijn de meest aangehaalde voordelen de hogere voedingswaarde en de afwezigheid van melkallergie. Daarnaast wordt dergelijke melk, rauwe paarden- en ezelmelk in het bijzonder, gepromoot als een gezondheidsproduct dat onder meer atherosclerose, chronische darmziekten, reuma en kanker kan helpen voorkomen of genezen, als basisproduct van zalven tegen huidaandoeningen, en als geschikt alternatief voor moedermelk en zuigelingenvoeding. Bij het promoten van de geneeskrachtige werking, dient echter de garantie geboden te kunnen worden dat de werkzame geneeskrachtige bestanddelen in voldoende hoeveelheden in het product aanwezig zijn, ongeacht de invloed van externe factoren. Echter, gezien de variabiliteit in melksamenstelling, ook tussen verschillende rassen van eenzelfde diersoort (genetische variabiliteit), kan het gehalte aan heilzame componenten in melk van eenzelfde diersoort variëren. Het claimen van genezende eigenschappen creëert een verwachtingspatroon bij de

consument die hoopt op eenzelfde genezende kracht van een bepaald type melk, ongeacht ras, rantsoen, tijdstip van melken, enz.

Bovendien wordt veelal aangeraden de melk rauw te drinken omdat een hittebehandeling deze gezondheidsbaten teniet zou doen. Het drinken van rauwe melk is echter risicovol aangezien aanwezige micro-organismen een gevaar inhouden voor de volksgezondheid, zeker voor gevoelige personen (YOPI-groep)² en in het bijzonder voor jonge kinderen (zie 3.1).

In Vlaanderen en Nederland zou naar schatting drie kwart van de paardenmelk rauw geconsumeerd worden en zo'n 20% geconcentreerd en tot capsules verwerkt worden. Een klein deel (~5%) wordt verwerkt tot cosmeticaproducten, likeuren en biogarde dranken (van der Burg *et al.*, 2011). De houdbaarheid van paardenmelk kan door middel van diepvriezen of via sproeidrogen of vriesdrogen (concentreren) verhoogd worden. Tijdens het sproeidroogproces wordt de paardenmelk gepasteuriseerd, waardoor een groot deel van de eventueel aanwezige, pathogene bacteriën vernietigd wordt, maar waarbij de goede eigenschappen van paardenmelk niet noodzakelijk gevrijwaard blijven. Vriesdrogen verschilt van sproeidrogen omdat voor het onttrekken van het water veel lagere temperaturen worden gebruikt, nl. vriestemperaturen. De via sproei- of vriesdrogen geconcentreerde melk wordt vaak verwerkt tot capsules, die ofwel direct ingenomen kunnen worden of kunnen worden aangelengd met water (Doreau & Martin-Rosset, 2002).

Schapen- en geitenmelk worden vnl. gebruikt voor de productie van kazen. De consumptie van geitenmelk wint aan belang, vooral in Nederland, waar UHT-behandelde geitenmelk commercieel beschikbaar is. Buffelmelk zou gepasteuriseerd, gesteriliseerd/UHT-behandeld of gedroogd verkrijgbaar zijn (Mittaine, 1962). Kamelenmelk wordt vnl. vers of gefermenteerd gedronken. Volgens Farah & Atkins (1992) wordt kamelenmelk niet verhit. Shamsia (2009) echter vermeldt dat gepasteuriseerde kamelenmelk beschikbaar is in het gebied rond de Perzische Golf en in Mauritanië.

De doelstelling van dit advies is om de microbiologische, (bio)chemische en nutritionele risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien (bv. paarden-, ezels-, schapen-, geitenmelk, etc.) en het effect van thermische behandelingen op deze risico's en baten te evalueren.

Gezien het beperkt aantal literatuurgegevens over het effect van een hittebehandeling op de samenstelling en veiligheid van rauwe melk andere dan koemelk, zal veelal het gekende effect van verhitten op koemelk geëxtrapoleerd dienen te worden met de verschillen in samenstelling van de verschillende types rauwe melk als basis. Het effect van verhitten op de risico's en baten bij consumptie van rauwe koemelk werd uitvoerig besproken in het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011).

2.1. Kwaliteit van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien

Volgens Verordening (EG) Nr. 853/2004³ wordt rauwe melk gedefinieerd als melk afgescheiden door de melkklier van één of meer landbouwhuisdieren, die niet is verhit tot meer dan 40°C en evenmin een behandeling met een gelijkwaardig effect heeft ondergaan. Rauwe melk van andere diersoorten dan koeien moet voldoen aan een kiemgetal bij 30°C \leq 1.500.000/ml. Rauwe melk van andere dieren dan koeien die bestemd is voor de vervaardiging van producten met rauwe melk door middel van een procedé waarbij geen warmtebehandeling plaatsvindt, moet voldoen aan een kiemgetal bij 30 °C \leq 500.000/ml. Rauwe melk die voor menselijke consumptie bestemd is, valt onder de algemene voedingsreglementering die bepaalt dat voedsel vrij van ziekteverwekkers moet zijn.

De kwaliteit van rauwe melk kan bepaald worden door verschillende parameters zoals bijvoorbeeld het somatisch celgetal, het totaal kiemgetal, het aantal *Enterobacteriaceae* en coagulase-positieve *Staphylococcus aureus*. In de volgende paragrafen worden het somatisch celgetal en het totaal kiemgetal besproken (zie **Bijlage 1** en **Bijlage 2** respectievelijk). Het betreft gemiddelden die afkomstig zijn van zowel resultaten van analyses op rauwe melk als studies uit de wetenschappelijke literatuur. Voor wat betreft het totaal kiemgetal, dienen de gegevens met de nodige voorzichtigheid

² jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, personen met een verlaagde immuniteit of die aan een ziekte lijden

³ URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:NL:PDF>

geïnterpreteerd te worden, aangezien deze op verschillende manieren / d.m.v. verschillende methoden bepaald werden.

2.1.1. Somatisch celgetal

Het somatisch celgetal van melk omvat het aantal witte bloedcellen en het aantal epitheelcellen aanwezig in de melk. De witte bloedcellen bestaan uit mononucleaire cellen (macrofagen en lymfocyten) en neutrofiële cellen en maken 70 tot 80% van de somatische cellen van de melk uit. De epitheelcellen zijn afkomstig van het uierweefsel zelf en omvatten een zeer klein deel van de somatische cellen van de melk. Een verhoogd somatisch celgetal kan wijzen op een slechte gezondheidsstatus van het dier ((sub)klinische uierontsteking), een verlaagde melkproductie en een verlaagde verwerkbaarheid van de melk (kwaliteit en rendement). Tevens kunnen fysiologische parameters (zoals bijvoorbeeld de pariteit, het lactatiestadium en het ras) hiervan aan de oorsprong liggen. Het somatisch celgetal is een indicator voor de infectiedruk op het dier vanuit het leefmilieu (FAVV, 2001). Het somatisch celgetal kan positief gecorreleerd zijn met het totaal kiemgetal, maar is niet indicatief voor de aanwezigheid van pathogenen in de melk (Griffiths, 2010).

Uit onderzoek blijkt dat het somatisch celgetal hoger is in geitenmelk dan in koemelk (D'Amico & Donnelly, 2010; Droke *et al.*, 1993). Dit blijkt eveneens uit **Bijlage 1**. Celgetallen in schapenmelk zijn vergelijkbaar met die van koemelk zoals aangetoond in de studie van Paape *et al.* (2007) waar 2.197 melkstalen van schapen werden onderzocht. Het somatisch celgetal in geitenmelk stijgt tijdens de lactatie van 200.000 cellen/ml tot meer dan 1.000.000 cellen/ml maar hoge somatische celgetallen kunnen reeds voorkomen in het begin van de lactatie (Raynal-Ljutovac *et al.*, 2007a). Onderzoek toont aan dat het somatisch celgetal in melk van gezonde schapen tot 1.600.000 cellen/ml kan bedragen, maar dat de bovenste limiet voor een gezonde uier algemeen 250.000 cellen/ml zou moeten bedragen (Ten Hag, 2010).

Onderzoek toont aan dat het somatisch celgetal lager is in paardenmelk dan in melk van geiten, schapen en koeien (Danków *et al.*, 2006). Dit blijkt eveneens uit **Bijlage 1**. Het celgetal bedraagt gemiddeld 41.000 cellen/ml (Salimei & Fantuz, 2012) en is het hoogst in het begin van de lactatie, waarna het afneemt met het verloop van de lactatie (Danków *et al.*, 2006). Het relatief laag somatisch celgetal van merriemelk is het resultaat van de afgeschermdde uier, waardoor ze minder blootgesteld wordt aan verwondingen en infecties, alsook van het frequent legen van de uier door het veulen tot soms 60 keer per dag (Danków *et al.*, 2006). Het somatisch celgetal in ezelmelk kan variëren van 3.000 tot 32.000 cellen/ml (Salimei & Fantuz, 2012) en is vergelijkbaar met dat van paardenmelk. Pilla *et al.* (2010) vonden een gemiddeld celgetal van 101 ezelmelkstalen van minder dan 50.000 cellen/ml. Het lactatiestadium of het seizoen heeft geen significante invloed op het somatisch celgetal dan deze soort (Ivanković *et al.*, 2009).

Gewoonlijk bedraagt het somatisch celgetal in kamelenmelk minder dan 400.000 cellen/ml, maar celgetallen tussen 800.000 en 1.600.000 cellen/ml kunnen voorkomen in melk van kamelen met mastitis (Alhadrami, 2002). Onderzoek in Duitsland indiceert dat het gemiddeld somatisch celgetal van gezonde lamamelk lager is dan dat van andere dieren die gewoonlijk gebruikt worden voor melkproductie (Riek & Gerken, 2006). In de Verenigde Staten werden 369 melkstalen van 94 lama's onderzocht. Geen enkele lama vertoonde klinische symptomen van mastitis, maar 54 lama's hadden minstens één geïnfecteerde melkklier. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de somatische celgetallen van melk van geïnfecteerde en ongeïnfecteerde lama's (Rowan *et al.*, 1996). Somatische celgetallen in rauwe buffelmelk zijn meestal lager dan deze die gewoonlijk worden aangetroffen in rauwe koemelk. Het celgetal in buffelmelk stijgt met de lactatie en is hoger in melk van buffels met mastitis (Moroni *et al.*, 2006). Holand *et al.* (2002) vonden in rendierenmelk een gemiddeld celgetal van minder dan 150.000 cellen/ml.

2.1.2. Totaal kiemgetal

Het totaal kiemgetal van melk geeft de mate van verontreiniging van de melk met bacteriën weer. Onderzoek toont aan dat het totaal kiemgetal niet significant verschillend is in rauwe melk van geiten,

schapen en koeien (D'Amico & Donnelly, 2010). Dit blijkt eveneens uit **Bijlage 2**. Het kiemgetal in geiten- en schapenmelk verschilt naargelang de maand waarin het dier gemolken wordt, het aantal melkbeurten dat de mengmelk omvat, het melksysteem en de grootte van de kudde (Alexopoulos *et al.*, 2011; Gonzalo *et al.*, 2006; Gonzalo *et al.*, 2010; Zweifel *et al.*, 2005).

Rauwe paardenmelk heeft een hoge microbiologische kwaliteit met een laag totaal kiemgetal (Vencatasin, 2009). De bacteriologische kwaliteit van paardenmelk is hoger dan die van koemelk (Doreau & Martin-Rosset, 2002) en het kiemgetal bedraagt gemiddeld 40.000 kve/ml (Salimei & Fantuz, 2012). Het kiemgetal is het hoogst in het begin van de lactatie en daalt met het verloop van de lactatie (Danków *et al.*, 2006). Het laag totaal kiemgetal is het resultaat van de goede gezondheidsstatus, de intrinsieke eigenschappen en de zeer goede natuurlijke anatomische positie van de uier (Salimei & Fantuz, 2012; Vencatasin, 2009). De kleine omvang van de uier limiteert waarschijnlijk de blootstelling van de spenen aan bacteriële druk (Doreau & Martin-Rosset, 2002). Het totaal kiemgetal in ezelmelk kan variëren van 250 tot 740.000 kve/ml (Salimei & Fantuz, 2012) en is vergelijkbaar met dat van paardenmelk. Pilla *et al.* (2010) vonden een gemiddeld kiemgetal van 101 ezelmelkstalen van minder dan 250 kve/ml. Het lactatiestadium of het seizoen zou geen significante invloed hebben op het resultaat van het totaal kiemgetal (Ivanković *et al.*, 2009).

2.2. Thermische behandeling van melk

De belangrijkste objectieven van een thermische behandeling van rauwe melk zijn het verzekeren van de microbiologische veiligheid en het verlengen van de houdbaarheid. Op rauwe melk kunnen verschillende soorten thermische behandelingen worden toegepast, zoals thermisatie, pasteurisatie en sterilisatie, dat een UHT ('ultra high temperature') behandeling omvat. **Tabel 2** geeft een overzicht van de verschillende soorten behandeling van rauwe melk, met de temperatuur/tijd combinatie die gewoonlijk wordt toegepast, alsook de gevolgen ervan op de houdbaarheid van de melk en op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen. In dit advies wordt vooral het effect van pasteurisatie en sterilisatie (met inbegrip van een UHT-behandeling) op de risico's en baten besproken.

Tabel 2. Overzicht van de verschillende, relevante hittebehandelingen van melk

Hittebehandeling	Temperatuur/tijd combinatie (of equivalent)	Doelstelling	Bewaartijd ^a
THERMISATIE	57-68°C / 15-20 s	Reductie (3 à 4 log ₁₀) van vegetatieve, commensale en pathogene micro-organismen, maar in mindere mate dan bij pasteurisatie. Geen garantie voor de microbiologische veiligheid van melk. ^b	tot 3 dagen bij 7°C
PASTEURISATIE			~ 1 week – 10 dagen < 7°C
LTH: 'Low Temperature Holding' of LTLT: 'Low Temperature, Long Time' (batch)	62-65°C / 30 min, gevolgd door koeling	Eliminatie (6 log ₁₀ reductie) van vegetatieve, commensale en pathogene micro-organismen.	
HTST: 'High Temperature, Short-time' (flash pasteurisatie)	71-74°C / 15-40 s, gevolgd door koeling	Geen eliminatie van thermoresistente sporen; potentiële overleving van thermoresistente, vegetatieve micro-organismen.	
Hoog pasteurisatie	98°C / ~2min (of langer)	Germinatie van bacteriële sporen (<i>Clostridium</i> en <i>Bacillus</i>) is mogelijk, met vermenigvuldiging van de bacteriën tijdens de bewaring.	
Ultra-pasteurisatie	125-138°C / 2-4 s, gevolgd door koeling	Geen vernietiging van gevormde toxines van <i>S. aureus</i> , <i>B. cereus</i> (cereulide) en <i>C. botulinum</i> (toxine B).	
'EXTENDED SHELF-LIFE' (ESL)	Systematische benadering van de hele procesketen,	Afhankelijk van de toegepaste behandeling	15-25 dagen bij 7°C

	met microfiltratie of bactofugatie in combinatie met hittebehandeling (bv. pasteurisatie of ISI)		
'INNOVATIVE STEAM INJECTION' (ISI)	150-200°C / <0,1 s	Significante inactivatie van hitteresistente sporen [§]	tot 60 dagen < 7°C
'ULTRA HIGH TEMPERATURE' (UHT)			min. 3 maanden bij kamertemperatuur.
Indirect (spoelen of platen)	135-140°C / 6-10 s	Vernietiging (min. 12 log ₁₀ reductie) van alle vegetatieve micro-organismen, alle* sporen (inclusief <i>Clostridium</i> en <i>Bacillus</i>) en alle relevante toxines. Commercieel steriel product [§] .	
Direct (stoominjectie/-infusie)	140-150°C / 2-4 s		
STERILISATIE	korte pre-sterilisatie bij 130-140°C gedurende een aantal sec. gevolgd door 110-120°C / 10-20 min		

Bron: advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011)

^a eens de verpakking geopend is, kan de melk maar gedurende 3 dagen < 7°C bewaard worden

^b: thermisatie wordt voornamelijk om technologische redenen toegepast om gekoelde rauwe melk langer houdbaar te maken voor verdere verwerking

* behalve de sporen van enkele niet pathogene thermoresistente bacillen zoals bv. *Bacillus thermodurans*.

[§] UHT en ISI resulteren in een veilig product met minder kwaliteitsverlies dan bij sterilisatie omdat bij deze hogere temperaturen de microbiële inactivatie sneller verloopt dan bijvoorbeeld de Maillard of bruinkleuringsreactie.

3. Advies

3.1. Microbiologische risico's verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien

3.1.1. Humaan pathogene agentia die kunnen aangetroffen worden in rauwe melk

In **Bijlage 3** wordt een lijst weergegeven van relevante humaan pathogene agentia die kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven en die de rauwe melk bijgevolg kunnen besmetten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een endogene besmetting, waarbij de melk gecontamineerd wordt via een directe overdracht vanuit het bloed (systemische infectie) of via een uierontsteking, en een exogene besmetting, waarbij de melk gecontamineerd wordt via de feces, de huid of de omgeving (externe besmetting tijdens of na het melken). Enkel de zoönotische micro-organismen en van uit de omgeving afkomstige micro-organismen worden beschouwd. Micro-organismen die afkomstig zijn van de mens (vb. *Shigella* spp., norovirussen) worden niet in beschouwing genomen. De lijst werd opgesteld m.b.v. het advies 22-2008 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2008) en is gebaseerd op expertopinie.

Van de humaan pathogene agentia die vermeld worden in **Bijlage 3**, worden de volgende micro-organismen verondersteld potentieel aanwezig te zijn in rauwe melk van geiten, schapen, paarden en ezels in België:

- Bacteriën: *Bacillus cereus*, *Campylobacter coli*, *Campylobacter jejuni*, *Coxiella burnetii*, *Helicobacter pylori*, humaan pathogene *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (MAP), *Salmonella*, *Streptococcus agalactiae* en *Streptococcus equi* subsp. *zooepidemicus*
- Parasieten: *Cryptosporidium parvum*, *Toxoplasma gondii*

3.1.2. Humane uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe melk

In de wetenschappelijke literatuur zijn meer humane uitbraken terug te vinden als gevolg van de consumptie van rauwe melk van koeien dan van andere diersoorten. Dit wordt verklaard door het feit

dat dergelijke melksoorten op een minder grote schaal geproduceerd worden en minder frequent geconsumeerd worden in vergelijking met rauwe koemelk. Tot op heden zijn in België geen humane uitbraken gekend als gevolg van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien. Bijgevolg worden in dit advies gevallen en uitbraken over de hele wereld beschouwd.

In de literatuur worden gevallen en uitbraken gerapporteerd als gevolg van de consumptie van rauwe geiten- (zie **Bijlage 4**) en kamelenmelk (zie **Bijlage 5**). Voor de andere diersoorten zijn geen uitbraken terug te vinden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat rauwe geitenmelk (en rauwe kamelenmelk, althans in het buitenland) in hogere mate geconsumeerd wordt dan rauwe melk van de andere diersoorten dan koeien. De lijsten in **Bijlage 4** en **Bijlage 5** zijn niet-exhaustief aangezien het onmogelijk is om alle gerapporteerde gevallen en uitbraken terug te vinden in de literatuur. Er dient opgemerkt te worden dat niet alle gevallen of uitbraken gerapporteerd worden en dat niet voor al deze gevallen of uitbraken een epidemiologische link kan gevonden worden met de bron van infectie. Bijgevolg wordt er een onderschatting gemaakt van de werkelijke incidentie. De lijst bevat gevallen en uitbraken die gerapporteerd werden zowel in de wetenschappelijke literatuur als in andere gegevensbronnen.

Wereldwijd worden *E. coli* O157 en *Campylobacter jejuni* frequent gerapporteerd als oorzaak van humane gevallen als gevolg van de consumptie van rauwe geitenmelk (zie **Bijlage 4**), alsook van rauwe koemelk (FAVV, 2011). Voor wat betreft uitbraken van humaan pathogene verocytoxisproducerende *E. coli* (VTEC) die niet behoren tot het O157:H7-serotype, dient in beschouwing genomen te worden dat er een gebrek is aan standaardmethodes om al deze stammen te isoleren en te diagnosticeren.

Brucella spp. in rauwe geiten- en kamelenmelk veroorzaakte reeds een aantal humane gevallen (zie **Bijlage 4** en **Bijlage 5**). Studies tonen aan dat de voornaamste bron van humane brucellose de consumptie van ongepasteuriseerde melk van geiten, schapen en kamelen blijkt te zijn (Mousa *et al.*, 1988; Shaalan *et al.*, 2002). Onderzoek in Saudi-Arabië en Koeweit toont aan dat de voornaamste infectiebron met *Brucella* zowel bij kinderen (al-Eissa *et al.*, 1990; Benjamin & Annobil, 1992) als volwassenen (Lulu *et al.*, 1988) rauwe melk is.

Een uitbraak van Q-koorts in een psychiatrische instelling, beschreven door Fishbein & Raoult (1992) (zie **Bijlage 4**), toont aan dat *Coxiella burnetii* via rauwe geitenmelk kan overgedragen worden naar mensen. Het valt echter niet uit te sluiten dat aerogene transmissie aan de basis lag van deze infectie zoals meestal het geval is bij overdracht van *Coxiella burnetii* van dier op mens. Voor rauwe koemelk zijn geen uitbraken met deze pathogeen te vinden in de literatuur. Ten gevolge van een epidemie van Q-koorts in Nederland, heeft het Wetenschappelijk Comité zich in de spoedraadgeving 01-2010 uitgesproken over de wijze van opsporing van bedrijven van kleine herkauwers die een risico vormen voor de volksgezondheid, en maatregelen voor te stellen die genomen moeten worden in positieve bedrijven (FAVV, 2010a).

Bijlage 4 beschrijft tevens een uitbraak ten gevolge van enterotoxines van *Staphylococcus aureus* in rauwe geitenmelk. Deze uitbraak werd veroorzaakt door één geit met mastitis. Voor rauwe koemelk werden geen uitbraken gerapporteerd (FAVV, 2011). Het zelden of niet voorkomen van uitbraken door enterotoxines van *Staphylococcus aureus* kan verklaard worden door het snelle bederf van rauwe melk vooraleer een voldoende aantal van het pathogene micro-organisme bereikt wordt. *Staphylococcus aureus* dient namelijk in aantallen hoger dan 10^5 kve/ml aanwezig te zijn vooraleer de geproduceerde enterotoxines een intoxicatie bij de mens kunnen veroorzaken.

Het tekenencefalitisvirus (TBEV) heeft een grote uitbraak en gevallen veroorzaakt via de consumptie van rauwe geitenmelk. In de Tsjechische Republiek werden in de periode 1997-2008 64 gevallen van tekenencefalitis gerapporteerd ten gevolge van de consumptie van ongepasteuriseerde melk van geiten en koeien en van ongepasteuriseerde schapenmelkkazen. Van al deze gevallen werd 56% veroorzaakt door de consumptie van rauwe geitenmelk (Kríz *et al.*, 2009).

Ten slotte werden infecties ten gevolge van de consumptie van rauwe geitenmelk met *Toxoplasma gondii* beschreven en deze zijn opgenomen in **Bijlage 4**. Dergelijke gevallen werden niet beschreven voor rauwe koemelk.

Voor wat betreft *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes*, *Bacillus cereus* en de pathogene stammen van *Streptococcus*, werden geen uitbraken gerapporteerd ten gevolge van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien. Er zijn echter wel vele humane uitbraken van salmonellose te wijten aan de consumptie van rauwe koemelk beschreven in de literatuur (FAVV, 2011). Humane uitbraken van listeriose en infecties met *Streptococcus equi* subsp. *zooepidemicus* te wijten aan de consumptie van rauwe koemelk zijn zelden beschreven (FAVV, 2011). Analoog aan *Staphylococcus aureus*, kan dit voor *Listeria monocytogenes* en *Bacillus cereus* verklaard worden door het snelle bederf van rauwe melk waardoor deze pathogenen onvoldoende kunnen uitgroeien om ziekte te veroorzaken bij de mens.

3.1.3. Frequenties van voorkomen van humaan pathogene micro-organismen in rauwe melk

Er zijn geen gegevens beschikbaar van systematische bepalingen van de prevalenties van humaan pathogene micro-organismen in rauwe melk van andere diersoorten dan koeien. Punctuele studies die gepubliceerd werden in de internationale wetenschappelijke literatuur geven echter wel een indicatie van de frequenties van het voorkomen in rauwe melk. Aangezien het aantal studies voor bepaalde micro-organismen beperkt is, werd besloten om studies over de hele wereld te verzamelen en te analyseren. In **Bijlage 6** worden de frequenties van het voorkomen van humaan pathogene micro-organismen in rauwe melk van andere diersoorten dan koeien weergegeven. Bij het vergelijken van deze frequenties van voorkomen met deze in rauwe koemelk, dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er meer onderzoek uitgevoerd werd op rauwe koemelk dan op rauwe melk van andere diersoorten. Daarnaast dient er in acht genomen te worden dat de frequenties van voorkomen kunnen variëren naargelang het protocol van de beschouwde studie. Dit kan te wijten zijn aan geografische verschillen, het seizoen, de grootte van de boerderij, de dichtheid van de dierpopulatie, regionale verschillen in het houden en verzorgen van de dieren, variaties in staalnames en staaltypes, verschillen in detectiemethoden, enz.

Salmonella spp. werd enkel gedetecteerd in rauwe melk van schapen en kamelen, en niet in rauwe melk van geiten, paarden, ezels of buffels. De frequentie van voorkomen in rauwe schapenmelk is laag en varieert van 0 tot 5%. Salimei & Fantuz (2012) bevestigen de afwezigheid van *Salmonella* spp. in rauwe melk van paardachtigen. Ter vergelijking varieert de frequentie van deze pathogeen in rauwe koemelk van 0 tot 1% (FAVV, 2011).

Campylobacter spp. werd enkel gedetecteerd in rauwe melk van schapen en niet in rauwe melk van geiten, paarden of buffels. De mogelijke aanwezigheid van *Campylobacter jejuni* in rauwe geitenmelk blijkt echter uit een uitbraak als gevolg van de consumptie van rauwe geitenmelk (zie **3.1.2**). De frequentie van voorkomen van *Campylobacter jejuni* in rauwe koemelk varieert van lager dan 1% in de meeste landen tot iets meer dan 12% (FAVV, 2011).

Verschillende studies tonen de mogelijke aanwezigheid van humaan pathogene VTEC aan in rauwe melk van geiten, schapen, buffels en jakken, maar niet in rauwe melk van paarden. De frequenties van voorkomen van *E. coli* O157:H7 in rauwe melk van geiten en schapen bedragen ongeveer 1%, maar deze van VTEC kunnen oplopen tot 16,3% voor geitenmelk en 12,7% voor schapenmelk (Muehlherr *et al.*, 2003). Ter vergelijking varieert de frequentie van voorkomen van humaan pathogene *E. coli* in rauwe koemelk van 0 tot 5,7% (FAVV, 2011) en heeft het FAVV in 2011 in 1 van de 49 onderzochte rauwe koemelkstalen *E. coli* O157 gedetecteerd. De studies vermeld in **Bijlage 6** geven echter niet altijd aan of de gedetecteerde stammen humaan pathogeen waren. Humaan pathogene VTEC bevatten genen voor de productie van verotoxines en een combinatie van genen die coderen voor virulentiefactoren voor de aanhechting in de darm, voor andere adhesiefactoren, en hun regulatoren. Maar dit is slechts een indicatie voor pathogeniciteit en biedt geen absolute zekerheid. Gezien de verschillen in methoden beschreven in de literatuur om humaan pathogene *E. coli* te detecteren, dienen de data met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Er bestaan geen gevalideerde methoden die kunnen gebruikt worden om niet-O157-serotypes van *E. coli* te isoleren, waardoor de prevalentie van deze serotypes in rauwe melk moeilijk is in te schatten (Vernozy-Rozand & Roze, 2003).

De frequentie van *Listeria monocytogenes* in rauwe geitenmelk bedraagt minder dan 8% en in rauwe schapenmelk lager dan 4%. Deze pathogeen werd niet gedetecteerd in rauwe paardenmelk. Salimei & Fantuz (2012) bevestigen de afwezigheid van *Listeria monocytogenes* in rauwe melk van paardachtigen. Voor wat betreft rauwe koemelk, varieert de frequentie meestal van 0 tot 10% (FAVV, 2011).

Staphylococcus aureus werd reeds gedetecteerd in rauwe melk van geiten, schapen, paarden, ezels, kamelen en buffels. De studies geven echter niet altijd aan of deze stammen in staat waren om enterotoxines te produceren (indien wel werd dit vermeld in **Bijlage 6**). In rauwe ezelmelk werden geen enterotoxine-producerende *Staphylococcus aureus* gedetecteerd.

Over de frequentie van voorkomen van *Bacillus cereus* in rauwe melk van andere diersoorten werd geen informatie gevonden. Zowel in rauwe geitenmelk als in rauwe schapenmelk werden *Bacillus* spp. gedetecteerd in ongeveer 30% van de geteste stalen (Fotou *et al.*, 2011; Kalogridou-Vassiliadou, 1991), maar in de studies worden geen details gegeven tot op species-niveau (*in casu Bacillus cereus*) (zie **Bijlage 6**).

Streptococcus spp. werd reeds gedetecteerd in rauwe melk van geiten, schapen, ezels en kamelen. De studies geven echter niet altijd aan of deze stammen in staat waren om toxines te produceren (indien wel werd dit vermeld in **Bijlage 6**). In rauwe melk van paarden en ezels werden *Streptococcus equi* en *Streptococcus equisimilis* gedetecteerd (Pilla *et al.*, 2010; Salimei & Fantuz, 2012). *Streptococcus agalactiae* (Abdurahman *et al.*, 1995) en *Streptococcus equi zooepidemicus* (Younan *et al.*, 2005) werden geïsoleerd uit rauwe melk van kamelen.

In 2003 werd België als officieel vrij van brucellose verklaard. Sinds 2010 werden verschillende haarden van *Brucella abortus* vastgesteld in rundveebedrijven in België (FAVV, 2012). In 2008 gaven zes lidstaten van de Europese Unie informatie over de aanwezigheid van *Brucella* spp. in melk. Er werd in het rapport geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende species van *Brucella*. De meerderheid van de stalen waren rauwe koemelk en geen van deze stalen werd positief bevonden (EFSA, 2010). De mogelijke aanwezigheid van *Brucella* spp. in rauwe geitenmelk blijkt uit een aantal gevallen als gevolg van de consumptie van rauwe geitenmelk in Spanje, de Verenigde Staten en Namibië (zie **3.1.2**). De species van *Brucella* werden niet weergegeven. *Brucella abortus* werd reeds gedetecteerd in rauwe melk van buffels (Capparelli *et al.*, 2009) en van rendieren (Forbes & Tessaro, 1993).

Informatie over de frequentie van *Yersinia enterocolitica* in rauwe melk van andere diersoorten dan koeien is schaars. Deze pathogeen werd gedetecteerd in rauwe buffelmelk (Toora *et al.*, 1989). In rauwe mengmelk van koeien lijkt de frequentie hoog. Het gaat hier echter vooral om niet-virulente omgevingsstammen, en stammen die geassocieerd worden met humane infecties en deze met een aangetoond virulentiepotentieel worden zelden geïsoleerd uit melk (FAVV, 2011). Schiemann (1987) gaf aan dat er geen methode beschikbaar is voor de voldoende selectieve isolatie van pathogene *Yersinia enterocolitica* in de aanwezigheid van gerelateerde bacteriën die veel voorkomen in melk. De omgevingsstammen kunnen immers de aanwezigheid van virulente stammen maskeren en speciale procedures zijn nodig om deze virulente stammen te isoleren (McManus & Lanier, 1987).

Volgens de literatuur variëren de frequenties van *Coxiella burnetii* van 1,8 tot 4,5% in rauwe geitenmelk, van 0 tot 5,7% in rauwe schapenmelk en in rauwe kamelenmelk bedraagt deze 1,4%. In rauwe koemelk varieert deze frequentie van 3,2 tot 6,2% (Rahimi *et al.*, 2008; Rahimi *et al.*, 2011), wat iets hoger is dan in rauwe melk van geiten, schapen en kamelen. Na een uitbraak van Q-koorts bij geiten in Frankrijk in 2002, werd in 2003 het voorkomen van *Coxiella burnetii* in geitenmelkstalen onderzocht. De bacterie was enkel terug te vinden in melk van geiten die een abortus hadden gehad, en dit gedurende bijna drie maanden na het werpen. Daarna was de bacterie niet meer aanwezig in de melk, zelfs niet in het seizoen na het werpen (Berri *et al.*, 2005). Ten gevolge van een uitbraak van Q-koorts bij geiten en schapen in Nederland in 2007, werd in 2008 het voorkomen van *Coxiella burnetii* in melkstalen van geiten en schapen onderzocht. Met behulp van real-time PCR werden 32,9 en 0% van de rauwe melkstalen van respectievelijk de geiten en de schapen positief bevonden (van den Brom *et al.*, 2012).

Helicobacter pylori werd reeds geïsoleerd uit melk van geiten, schapen, kamelen en buffels (Quaglia *et al.*, 2008; Rahimi *et al.*, 2012). De frequenties van het voorkomen van *Helicobacter pylori* variëren volgens de literatuur van 8,7 tot 25,6% in rauwe geitenmelk, van 0 tot 60,3% in rauwe schapenmelk, en bedragen 23,4% in rauwe buffelmelk en 3,6% in rauwe kamelenmelk. De frequentie van voorkomen in rauwe koemelk varieert van 14,1 tot 50% (Quaglia *et al.*, 2008; Rahimi *et al.*, 2012), wat veel hoger is dan in rauwe melk van de andere diersoorten. Een studie uitgevoerd in Japan detecteerde *Helicobacter pylori*-DNA in 72,2% van de onderzochte rauwe koemelkstalen (Fujimura *et al.*, 2002).

Paratuberculose heeft een gelijkaardige frequentie in rauwe geiten- en schapenmelk en varieert van 0% tot 24%. In Mexico werden individuele melkstalen van seropositieve geiten en koeien en mengmelkstalen van geiten en koeien die vroeger geïnfecteerd waren met MAP (*Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis*), onderzocht met behulp van PCR. 56,25% van de koemelkstalen en 63,63% van de geitenmelkstalen waren PCR-positief en 10 van de 14 mengmelkstalen bevatten levende mycobacteriën (Favila-Humara *et al.*, 2010). In rauwe koemelk varieert de frequentie van MAP van 7,8 tot 32,5% (NACMCF, 2010).

Het TBEV (tekenencefalitisvirus) komt voor met een frequentie van iets hoger dan 20% in rauwe melk van geiten en schapen in Polen.

Over de frequentie van het voorkomen van *Toxoplasma gondii* in rauwe melk is geen informatie beschikbaar in de literatuur. Echter, de hoge seroprevalentie (67%) van deze parasiet in kamelen in Soedan suggereert dat deze parasiet van belang kan zijn voor de gezondheid van nomaden die kamelenmelk rauw consumeren (Elamin *et al.*, 1992).

3.1.4. Ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van humaan pathogene micro-organismen na consumptie van gecontamineerde rauwe melk

De pathogeniciteit voor de mens en de ontwikkeling van een ziekte na consumptie van gecontamineerde rauwe melk hangen af van een aantal factoren zoals het aantal opgenomen micro-organismen, de infectieuze dosis, de pathogeniciteit, de stresstoestand van het micro-organisme, het moment van opname van het micro-organisme, de gezondheidstoestand van de consument, enz. De personen met het hoogste risico zijn de YOPI-groep². Gezonde volwassenen kunnen echter ook ziek worden.

Binnen het controleplan van het FAVV werden aan de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de relevante pathogene micro-organismen scores toegekend, op een schaal van 1 tot 4, met 4 het meest ernstig. Voor zover deze beschreven zijn in het advies 40-2005, het advies 13-2010 en het advies 04-2013 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2005, 2010b), worden ze weergegeven in de volgende paragrafen.

Humaan pathogene VTEC worden gekarakteriseerd door de mogelijkheid om vero(cyto)toxines (Shiga-toxines) te produceren en omvatten 200 tot 400 serotypes. *E. coli* O157:H7 wordt het meest frequent geassocieerd met ziekte bij de mens. Andere serotypes waarvoor het meest frequent pathogene stammen werden gerapporteerd, zijn VTEC O26, O103, O111, O145, O91, O45 en O121. Pathogene VTEC hebben een infectieuze dosis die geschat wordt tussen 10 tot 200 cellen; voor *E. coli* O157:H7 wordt geschat dat 10 tot 100 cellen voldoende zijn om infectie te veroorzaken. De incubatieperiode na consumptie van de rauwe melk duurt 1 tot 4 dagen. Symptomen zijn abdominale krampen, misselijkheid, braken en waterige of bloederige diarree. Infecties met VTEC kunnen variëren van asymptomatisch tot ernstige complicaties zoals hemorrhagische colitis en het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) dat kan leiden tot nierfalen. Patiënten met HUS hebben een sterftecijfer van 3 tot 5%. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar en ouderen ouder dan 60 jaar zijn gevoelig, alsook personen met een verzwakt immuunsysteem (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 4.

Rauwe melk is één van de voornaamste voedselbronnen van *Campylobacter jejuni*. De infectieuze dosis zou 500 tot 10.000 cellen bedragen. De incubatieperiode duurt 2 tot 5 dagen. Symptomen zijn

koorts, diarree, abdominale krampen en braken. De ziekte heet campylobacteriosis en is meestal een zelfbeperkende gastro-enteritis die 2 tot 10 dagen duurt. Er kunnen ook ernstige complicaties optreden zoals reactieve artritis of het Guillain-Barré-syndroom. *Campylobacter coli* veroorzaakt gelijkaardige symptomen als *Campylobacter jejuni*. De meest gevoelige personen zijn kinderen jonger dan 5 jaar (vooral van 6 tot 12 maanden), jonge volwassenen van 15 tot 29 jaar en personen met een verzwakt immuunsysteem. Zwangere vrouwen kunnen de infectie doorgeven aan de foetus, wat kan leiden tot een miskraam of een doodgeboorte (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3.

Melk en zuivelproducten werden reeds gelinkt aan infecties met *Salmonella spp.* en de contaminatie kan o.a. gebeuren door kruiscontaminatie. Afhankelijk van het serotype kan *Salmonella* twee soorten ziektes veroorzaken: non-typhoïde salmonellose en tyfeuze koorts. Voor wat betreft non-typhoïde salmonellose, is de infectieuze dosis heel variabel en afhankelijk van de stam, de betrokken levensmiddelen en het betrokken individu. Ze zou slechts één cel bedragen, maar is meestal hoger. Na een incubatietijd van 6 tot 72 uren starten de symptomen: misselijkheid, braken, abdominale krampen, diarree, koorts en hoofdpijn, welke over het algemeen zelfbeperkend zijn bij gezonde personen met een intact immuunsysteem. Over het algemeen is het sterftecijfer lager dan 1%. Tyfeuze koorts is ernstiger en heeft een sterftecijfer van 10%. De infectieuze dosis bedraagt minder dan 1.000 cellen en na een incubatietijd van 1 tot 3 weken starten de symptomen: hoge koorts, lusteloosheid, gastro-intestinale symptomen, hoofdpijn, atrofie en verlies van de eetlust (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3 voor de non-Typhi en 4 voor *Salmonella Typhi*.

Rauwe melk is één van de levensmiddelen die gelinkt wordt aan infectie met *Listeria monocytogenes*. Deze pathogeen is psychrotroof en is één van de voornaamste oorzaken van sterfte door voedselgebonden ziektes. De mortaliteit onder de gediagnosticeerde gevallen (de ziektegevallen met een ernstige vorm van infectie) bedraagt 15 tot 30%. De infectieuze dosis zou minder dan 1.000 cellen bedragen. De incubatietijd bedraagt enkele uren tot 2-3 dagen. De ernstige en invasieve vorm van ziekte kan een incubatietijd hebben van 3 dagen tot 3 maanden. Symptomen kunnen afwezig of mild zijn, maar ook koorts, spierpijn, misselijkheid, braken en soms diarree kunnen voorkomen. Wanneer de infectie naar het zenuwstelsel gaat kunnen symptomen zoals hoofdpijn, een stijve nek, verwarring, evenwichtsverlies en stuip trekkingen optreden (FDA, 2012). *L. monocytogenes* is ook verantwoordelijk voor abortus, doodgeboorte en sepsis bij pasgeborenen. De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 4.

Het *Yersinia*-genus omvat elf species, waarvan er vier pathogeen kunnen zijn, maar enkel *Y. enterocolitica* en *Y. pseudotuberculosis* kunnen gastro-enteritis veroorzaken. De infectieuze dosis wordt geschat tussen 10^4 tot 10^6 cellen, maar is afhankelijk van de stam en de gastheer. De incubatietijd varieert van 1 tot 11 dagen, maar kan soms verschillende maanden bedragen. Symptomen zijn niet-specifieke, zelfbeperkende diarree, alsook een variëteit aan auto-immuuncomplicaties. De ziekte kan een paar dagen tot 3 weken duren, maar chronische enterocolitis kan verschillende maanden duren. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn gevoelig voor infectie. *Yersinia enterocolitica* is een psychrotrofe bacterie die langer kan overleven in rauwe voeding dan in gekookte voeding en kan aangetroffen worden in rauwe melk (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3.

Species van *Brucella* zijn bepaald op basis van hun preferentiële voorkeur voor een specifieke gastheer: *Brucella abortus* voor runderen, *Brucella melitensis* voor kleine herkauwers zoals geiten en schapen, *Brucella ovis* voor schapen en *Brucella suis* voor varkens, everzwijnen en rendieren. *Brucella melitensis* is meer virulent voor de mens dan *Brucella abortus* en *Brucella ovis* is niet pathogeen voor de mens. Personen die rauwe melk of melkproducten consumeren lopen het grootste risico. De infectieuze dosis van *Brucella spp.* zou minder dan 500 cellen bedragen. Na consumptie van gecontamineerde rauwe melk starten de symptomen binnen de 3 weken, hoewel langere incubatieperiodes niet ongewoon zijn. In het beginstadium van de ziekte ontstaat septicemie met periodieke koorts- en zweetaanvallen als symptomen. De ziekte kan verdwijnen na enkele weken, maar zelfs met antibacteriële therapie kunnen de symptomen na maanden of jaren terugkomen. Zonder behandeling kan de ziekte chronisch worden, met een lokalisatie van de infectie in de botten en gewrichten. Andere complicaties zijn endocarditis, meningo-encefalitis en myocarditis. Het

sterftcijfer ten gevolge van deze pathogeen bedraagt minder dan 2% (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 4.

Coxiella burnetii veroorzaakt Q-koorts en kan een grote verscheidenheid aan dieren infecteren zoals zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, vissen en teken. Runderen, geiten en schapen zijn de voornaamste reservoirs van *Coxiella burnetii* (Rahimi *et al.*, 2008) en het voornaamste klinische teken van Q-koorts is abortus (van den Brom *et al.*, 2012). Gewoonlijk worden mensen geïnfecteerd door inhalatie van met *Coxiella burnetii* besmet stof en aerosolen, die vooral gevormd worden bij de uitscheiding van de kiem bij het werpen of verwerpen, en/of via de mest van besmette dieren (AFSSA, 2008; FAVV, 2010c; 2010d). Infectie via de voedselketen komt minder voor (Berri *et al.*, 2005). De meest voorkomende symptomen bij mensen zijn vermoeidheid, spierpijn, koorts en hoofdpijn (Bacci *et al.*, 2012). Andere symptomen zijn koude rillingen, gewrichtspijn, uitputting, malaise en gezwollen lymfeklieren (FDA, 2012). Het risico op ziekte na consumptie van rauwe melk van kleine herkauwers kan als gering tot verwaarloosbaar beschouwd worden, behalve voor de YOPI-groep waar het risico als reëel dient beschouwd te worden (FAVV, 2010c). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3.

Helicobacter pylori komt frequent voor in de maag van de mens (Velázquez & Feirtag, 1999). Er wordt verondersteld dat er een dierlijk reservoir van *Helicobacter pylori* bestaat (Quaglia *et al.*, 2008). De precieze transmissieroute is nog steeds niet gekend, maar er wordt gesuggereerd dat voeding betrokken is (Velázquez & Feirtag, 1999). Er wordt verondersteld dat verschillende virulentiefactoren of cofactoren van de bacterie of de gastheer het feit verklaren dat de meeste geïnfecteerde individuen slechts dragers zijn zonder klinische symptomen. *Helicobacter pylori* is betrokken in de pathogenese van humaan actieve chronische gastritis, peptische en duodenale zweerziekten en in maagkanker (Velázquez & Feirtag, 1999).

Verschillende *Staphylococcus* spp., zowel coagulase-positieve als coagulase-negatieve stammen, kunnen hittestabiele enterotoxines produceren. *Staphylococcus aureus*, de voornaamste coagulase-positieve stam, wordt het meest frequent geassocieerd met staphylococcenintoxicatie. Wanneer *Staphylococcus aureus* aanwezig is in aantallen hoger dan 10^5 kve/ml, kunnen voldoende enterotoxines geproduceerd worden om symptomen te veroorzaken. De consumptie van de gevormde enterotoxines veroorzaakt gastro-enteritis bij de mens. De infectieuze dosis van deze toxines wordt geschat op minder dan 1 µg. De incubatieperiode na consumptie van de gecontamineerde melk duurt 1 tot 7 uren. Symptomen zijn misselijkheid, abdominale krampen, braken en diarree. In meer ernstige gevallen kunnen dehydratie, hoofdpijn, spierkrampen en kortstondige veranderingen in de bloeddruk en de hartslag voorkomen. Over het algemeen wordt een zelfbeperkende, acute, intense ziekte veroorzaakt die slechts enkele uren tot een dag duurt. Alle mensen zijn gevoelig voor deze pathogeen, hoewel de intensiteit van de symptomen kan variëren (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3.

Tekenencefalitis wordt veroorzaakt door het TBEV (tekenencefalitisvirus) zoals het Centraal-Europees encefalitisvirus, het Russische spring-summer encefalitisvirus, het louping-ill virus en het Powassan virus. Het Centraal-Europees encefalitisvirus wordt verspreid door de teek *Ixodes ricinus* en het Russische spring-summer encefalitisvirus door de teek *Ixodes persulcatus* (Blaškovič, 1967). Geiten worden vaak gearresteerd door de teek *Ixodes ricinus*. Het TBEV komt dan via de teek terecht in het bloed en wordt uitgescheiden in de melk tijdens de viremische fase. De infectie van geiten verloopt asymptomatisch, maar infectie van de mens kan leiden tot difasische melkkoorts en kan overgaan tot symptomen van meningitis, encefalitis of radiculitis. De symptomen in de eerste fase zijn plotselinge hoge koorts, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, en soms misselijkheid, braken en vermoeidheid. Na 5 tot 10 dagen verdwijnen deze symptomen, waarop een asymptomatische periode van 6 tot 10 dagen volgt. In de tweede fase komen hoge koorts voor en de andere symptomen hierboven beschreven maar met een grotere ernst voor, en mogelijk komen neurologische symptomen voor. Er is een grote kans op volledige genezing zonder gevolgen, maar verlamming kwam reeds voor (Balogh *et al.*, 2010).

Cryptosporidium parvum is een parasiet die reeds geïsoleerd werd bij runderen, geiten en schapen. Melk van geïnfecteerde dieren kan gecontamineerd zijn. De parasiet veroorzaakt intestinale

cryptosporidiose met overvloedige, waterige diarree, misselijkheid, braken, krampen en soms koorts als symptomen. Extra-intestinale cryptosporidiose kan ook voorkomen. Sterfte ten gevolge van deze parasiet is zeldzaam en de infectieuze dosis wordt geschat op 10 tot 100 oöcysten. De incubatieperiode duurt 7 tot 10 dagen en de ziekte 2 tot 14 dagen. Personen met een verzwakt immuunsysteem zijn het meest gevoelig voor deze parasiet (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3.

Warmbloedige dieren (inclusief de mens) kunnen geparasiteerd worden door *Toxoplasma gondii*. Deze parasiet veroorzaakt toxoplasmose. De incubatieperiode duurt 10 tot 13 dagen en symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn en uitslag (FDA, 2012). Gewoonlijk is de ziekte niet ernstig en zelfbeperkend. Soms kan de ziekte ernstig zijn of zelfs dodelijke gevolgen hebben, vooral voor personen met een verzwakt immuunsysteem. Tevens kan de parasiet overgedragen worden van geïnfecteerde zwangere vrouwen naar de foetus en aldus een miskraam of congenitale ziektes veroorzaken (Tenter *et al.*, 2000). *Toxoplasma gondii* werd reeds gelinkt met angst, depressie en stemmingswisselingen tijdens de zwangerschap (Groër *et al.*, 2011), alsook met schizofrenie en zelfmoordgedrag (Okusaga *et al.*, 2011). De parasiet kan overgedragen worden via ongepasteuriseerde melk, maar er is niet geweten of deze route epidemiologisch belangrijk is (Tenter *et al.*, 2000). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 4.

Bacillus cereus kan twee soorten ziekten veroorzaken. De eerste soort of het diarreetype komt voor wanneer gecontamineerd voedsel geconsumeerd wordt en waarbij de bacterie toxines in de dunne darm produceert. Na 6 tot 15 uren starten de symptomen zoals waterige diarree, abdominale krampen, misselijkheid en zelden braken. De tweede soort of het braaktype komt voor wanneer gecontamineerd voedsel met voorgevormde hittestabiele emetische toxines (cereulide) geconsumeerd wordt. Na 0,5 tot 6 uren starten de symptomen door misselijkheid en braken. Gewoonlijk is de ziekte mild en zelfbeperkend (de symptomen verdwijnen na 1 dag), maar er kunnen ook ernstige complicaties optreden zoals systemische en pyogene infecties, septische meningitis, enz. Personen met een verzwakt immuunsysteem zijn het meest gevoelig. Het aantal organismen dat het meest geassocieerd wordt met humane ziekte ligt tussen 10^5 en 10^8 (FDA, 2012). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 3.

Bepaalde species van *Streptococcus* zijn opportunistische pathogene bacteriën en op basis van antigene, hemolytische en fysiologische karakteristieken worden ze ingedeeld in verschillende groepen. Hoewel niet frequent, kunnen stammen van groep A worden overgebracht naar mensen via voedsel (via rauwe melk) en de belangrijkste species is *Streptococcus pyogenes*. Een rapport uit 2011 van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vermeldt 11.217 gevallen van voedselgebonden ziekten per jaar ten gevolge van *Streptococcus* in de Verenigde Staten (FDA, 2012). De infectieuze dosis van pathogene *Streptococcus* spp. wordt geschat op minder dan 1.000 cellen en de incubatieperiode bedraagt 1 tot 3 dagen. Sommige infecties zijn asymptomatisch, maar de meeste gevallen leiden tot een keelholteontsteking en zijn relatief mild. Symptomen zijn een pijnlijke, ontstoken keel met eventueel witte vlekken, pijn bij het slikken, hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, braken, onbehagen en neusslijmvliesontsteking, welke meestal tot 4 dagen kunnen duren. Andere complicaties zoals een amandelontsteking, roodvonk, reumatische koorts en een bloedvergiftiging kunnen voorkomen. Kinderen, personen met een verzwakt immuunsysteem en personen ouder dan 65 jaar in rusthuizen zijn het meest kwetsbaar. Roodvonk en reumatische koorts komen meer voor bij kinderen tussen 5 en 15 jaar dan bij volwassenen (FDA, 2012).

MAP (*Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis*) veroorzaakt paratuberculose of de ziekte van Johne, een ongeneeslijke chronische darmziekte die vooral voorkomt bij herkauwers (runderen, geiten, schapen, herten, antilopen, bizonen) en die ook kan voorkomen bij paarden. MAP wordt uitgescheiden in de melk en kan ook terechtkomen in de melk via een kruiscontaminatie door gecontamineerd fecaal materiaal. Tot op heden wordt deze pathogeen niet beschouwd als zoönotisch, maar er is een kans dat ze betrokken zou zijn bij het veroorzaken van de ziekte van Crohn bij de mens, aangezien deze ziekte gelijkenissen vertoont met de ziekte van Johne. Symptomen van de ziekte van Crohn zijn ernstige abdominale pijn, diarree, chronisch gewichtsverlies, bloeden, darmobstructie en een variëteit aan systemische symptomen die de mogelijkheid om een normaal leven te leiden, belemmeren en die maanden tot jaren kunnen duren (Van Brandt, 2011).

Mycobacterium bovis veroorzaakt tuberculose bij runderen en zelden bij mensen. België is officieel vrij van bovine tuberculose sinds 25 juni 2003, maar sporadisch worden haarden vastgesteld in België (FAVV, 2013). De voornaamste transmissieroutes zijn gecontamineerde voeding (vooral rauwe melk en melkproducten) en contact met besmette dieren (o.a. via aërosolen). In ontwikkelingslanden, waar *M. bovis* grotendeels aanwezig is bij vee, rapporteren sommige studies dat 3 tot 6% van alle tuberculosegevallen te wijten zijn aan *M. bovis* en dat vooral jonge mensen geïnfecteerd worden door de consumptie van gecontamineerde rauwe melk. De ziekte veroorzaakt door infectie met *M. bovis* is gelijkaardig als deze met *M. tuberculosis*. Longtuberculose wordt frequent vastgesteld, alsook cervicale lymfadenopathie, intestinale lesies, chronische huidtuberculose en andere niet pulmonale vormen (FAVV *et al.*, 2011). De score voor de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid bedraagt 4.

3.1.5. Evaluatie van de microbiologische risico's

Op basis van de diversiteit aan pathogene micro-organismen die kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven, de gerapporteerde uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe melk, de frequenties van voorkomen van de pathogene micro-organismen in rauwe melk en de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de pathogene micro-organismen, kunnen de microbiologische risico's geëvalueerd worden. Aangezien er onvoldoende gegevens voorhanden zijn, is het niet mogelijk om een kwantitatieve risico-evaluatie uit te voeren. De microbiologische risico's worden bijgevolg kwalitatief geëvalueerd, zowel in België (**Bijlage 7**) als in het buitenland (**Bijlage 8**).

3.1.5.1. *In België*

Vooreerst dient vermeld te worden dat er in België geen informatie beschikbaar is over de frequenties van voorkomen van de pathogene micro-organismen in rauwe melk en geen uitbraken gerapporteerd werden als gevolg van de consumptie van rauwe melk. De microbiologische risico-evaluatie is bijgevolg gebaseerd op informatie over de frequenties en gerapporteerde uitbraken in het buitenland en de pathogene micro-organismen die volgens expertopinie kunnen aangetroffen worden op de Belgische melkveebedrijven, alsook de ernst van de schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de pathogene micro-organismen in rauwe melk.

In België blijken humaan pathogene *E. coli* en *Campylobacter* spp. de belangrijkste kiemen te zijn die mogelijk via rauwe melk van andere diersoorten dan koeien naar de mens worden overgedragen. Humaan pathogene *E. coli* werden aangetroffen in rauwe melk van geiten en schapen, maar niet in rauwe melk van paarden of ezels. *Campylobacter* spp. werd aangetroffen in rauwe melk van schapen. Beide pathogenen zijn regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven en hebben reeds uitbraken veroorzaakt als gevolg van de consumptie van rauwe geitenmelk. Rauwe geiten- en schapenmelk vormen aldus een reëel risico op infectie met humaan pathogene *E. coli* en *Campylobacter* spp. Voor rauwe paarden- en ezelmelk daarentegen worden deze risico's laag ingeschat.

Het risico op infectie met *Salmonella* spp., *Brucella* spp. *Bacillus cereus* of *Streptococcus* spp. verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien wordt matig tot laag ingeschat. *Salmonella* spp. is regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven, werd aangetroffen in rauwe schapenmelk, maar heeft nog geen uitbraken veroorzaakt. Bijgevolg vormt *Salmonella* een risico voor rauwe schapenmelk. *Brucella* spp. is momenteel zelden of niet aanwezig op de melkveebedrijven, werd aangetroffen in rauwe geiten- en schapenmelk en heeft reeds uitbraken veroorzaakt ten gevolge van de consumptie van rauwe geitenmelk. Bijgevolg vormt *Brucella* spp. een laag risico voor rauwe geiten- en schapenmelk in België. *Bacillus cereus* is regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven, heeft geen uitbraken veroorzaakt, maar *Bacillus* spp. werd aangetroffen in rauwe geiten- en schapenmelk. Het risico voor de mens ten gevolge van de consumptie van rauwe melk is laag omdat *Bacillus cereus* niet gemakkelijk kan uitgroeien en zich niet voldoende kan vermenigvuldigen in rauwe melk om infecties bij de mens te veroorzaken. *Streptococcus* spp. is regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven, werd reeds aangetroffen in rauwe melk van geiten, schapen, paarden en ezels, maar heeft nog geen uitbraken veroorzaakt. Aangezien pathogene stammen van *Streptococcus equi*, *S. equisimilis* en *S. agalactiae* reeds werden aangetroffen in rauwe

paarden- en ezelmelk, vormen deze pathogene stammen een potentieel risico voor rauwe paarden- en ezelmelk.

De overige humaan pathogene agentia die opgenomen zijn in **Bijlage 7** vormen een laag risico op infectie ten gevolge van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien. Het risico op infectie met *Listeria monocytogenes* wordt laag ingeschat. Deze pathogeen is regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven, maar heeft geen uitbraken veroorzaakt en werd met een lage frequentie van voorkomen in rauwe geiten- en schapenmelk teruggevonden, echter niet in rauwe paardenmelk. Dit kan verklaard worden door de beperkte uitgroei in rauwe melk door de competitie met de commensale flora. Bovendien heeft deze pathogeen een relatief hoge infectieuze dosis, maar het gevaar bestaat wel dat geïnfecteerde dieren met *Listeria monocytogenes* de bacterie rechtstreeks kunnen uitscheiden in de melk. *Coxiella burnetii* is regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven, werd aangetroffen in rauwe melk van geiten en schapen en heeft reeds enkele gevallen veroorzaakt, maar het risico dient gerelativeerd te worden gezien deze pathogeen vooral wordt overgedragen naar de mens via inhalatie en in beperkte mate via de consumptie van rauwe melk. Voor de YOPI-groep echter vormt deze pathogeen een mogelijk risico. *Helicobacter pylori* en MAP zijn regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven en werden aangetroffen in rauwe melk, maar aangezien er voor beide pathogenen onzekerheid bestaat over het zoönotische karakter en er voor MAP eveneens onzekerheid bestaat over het pathogene karakter, worden de risico's laag ingeschat. Alhoewel enterotoxine-producerende *Staphylococcus aureus*, het TBEV en *Toxoplasma gondii* reeds gevallen veroorzaakt hebben ten gevolge van de consumptie van rauwe geitenmelk, vormen deze pathogene agentia geen reëel risico voor de consument. *Staphylococcus aureus* komt voor in rauwe melk van geiten, schapen, paarden en ezels, maar over de frequentie van voorkomen van enterotoxine-producerende stammen is niet veel gekend. Deze bacteriën dienen bovendien in hoge aantallen aanwezig te zijn om voldoende enterotoxines te produceren, wat onwaarschijnlijk is, gezien de overvloedige commensale flora van rauwe melk. Het TBEV is niet endemisch aanwezig in België; de aanwezigheid van een seropositieve hond in België kan wijzen op hetzij een nog niet ontdekte aanwezigheid van het virus in ons land, hetzij op een infectie tijdens een verblijf in het buitenland (Roelandt *et al.*, 2011). Verder onderzoek is nodig om een mogelijke aanwezigheid van het virus in ons land te bevestigen. Het virus werd enkel in het buitenland gedetecteerd in relatief hoge frequenties in rauwe geiten- en schapenmelk. Uitbraken komen vooral voor in risicogebieden van Oost-Europa (Tsjechische Republiek, Slowakije, Polen, Estland, Hongarije). Het TBEV vormt momenteel aldus geen risico in België. Er werden slechts enkele zeldzame gevallen van toxoplasmose gerapporteerd in het buitenland (in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten), maar geen enkele in België en er is ook niet geweten hoe belangrijk melk als transmissieroute is. De parasiet *Cryptosporidium parvum* is regelmatig aanwezig op de melkveebedrijven, maar werd niet aangetroffen in rauwe melk, noch heeft deze parasiet uitbraken veroorzaakt via deze transmissieroute. Bijgevolg wordt het risico van deze pathogeen als laag ingeschat. Ten slotte bestaat er een kleine kans dat *Mycobacterium bovis* zou voorkomen op de Belgische melkveebedrijven (zie **Bijlage 3**) en alhoewel geen detecties of gerapporteerde uitbraken terug te vinden zijn in de wetenschappelijke literatuur, zou rauwe melk met deze pathogeen kunnen besmet worden. De mogelijke aanwezigheid van deze pathogeen is immers één van de belangrijkste redenen geweest om koemelk te verhitten. Echter, omwille van de lage prevalentie, wordt het risico op infectie na consumptie van rauwe melk gecontamineerd met *Mycobacterium bovis* laag ingeschat.

3.1.5.2. In het buitenland

Voor wat betreft de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien in het buitenland, is het risico afhankelijk van de mate van voorkomen van de pathogene kiemen op de melkveebedrijven. Deze kan verschillen t.o.v. België. Een duidelijk voorbeeld is het TBEV. Gezien het TBEV in relatief hoge frequenties kan voorkomen in rauwe geiten- en schapenmelk en uitbraken en gevallen vooral voorkomen in risicogebieden van Oost-Europa, vormt de consumptie van rauwe geiten- en schapenmelk een hoog risico voor de consument in deze regio. *Brucella* spp. werd aangetroffen in rauwe melk van kamelen, buffels en rendieren, en heeft gevallen veroorzaakt ten gevolge van de consumptie van rauwe kamelenmelk in Azië (Saudi-Arabië, Israël, Koeweit). Deze pathogeen vormt bijgevolg een hoog risico voor de consument, meer specifiek voor rauwe kamelenmelk vooral in Azië. VTEC werd gedetecteerd in rauwe melk van buffels en jakken, en vormt een risico in dat geval. *Salmonella* spp. en pathogene species van *Streptococcus* werden

aangetroffen in rauwe kamelenmelk en vormen eveneens een risico. *Listeria monocytogenes* werd aangetroffen in rauwe buffelmelk, met een relatief hoge frequentie van voorkomen (tot 25%) en vormt een risico. Over de frequenties van voorkomen van humaan pathogene *Yersinia enterocolitica* in rauwe melk is weinig informatie beschikbaar in de literatuur. Deze pathogeen werd reeds aangetroffen in rauwe buffelmelk en gezien deze pathogeen psychrotroof is, bestaat er een risico.

3.1.6. Effect van thermische behandelingen op de microbiologische risico's

Een thermische behandeling van rauwe melk verlaagt de microbiologische risico's aanzienlijk of elimineert ze en kan zorgen voor een commercieel steriel product. Een commercieel steriel product bevat geen levensvatbare micro-organismen die onder de normale opslag- en distributiecondities in het product zouden kunnen groeien. Het wordt verkregen in praktische omstandigheden en wordt beschouwd als een product dat geen gevaar inhoudt voor de volksgezondheid.

Pasteurisatie van rauwe melk inactieveert de vegetatieve commensale en pathogene micro-organismen (humaan pathogene *E. coli*, *Campylobacter* spp., *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Yersinia enterocolitica*, *Brucella* spp. (Van den Heever *et al.*, 1982), *Coxiella burnetii* (Cerf & Condron, 2006), *Streptococcus* spp., *Helicobacter pylori*, *Mycobacterium bovis* (FAVV *et al.*, 2011)), bepaalde parasieten (*Cryptosporidium parvum* (Harp *et al.*, 1996), *Toxoplasma gondii* (Tenter *et al.*, 2000)) en bepaalde virussen (TBEV (Balogh *et al.*, 2012)), maar de reeds gevormde en hittestabiele enterotoxines van *Staphylococcus aureus* worden niet geïnactiveerd. *Bacillus cereus* kan de pasteurisatie overleven, uitgroeien en het hittestabiele emetische toxine (cereulide) produceren. Ook kan commercieel gepasteuriseerde melk mogelijks een klein percentage (lager dan 3%) levende MAP in kleine aantallen bevatten (NACMCF, 2010). Pasteurisatie zorgt voor een microbiologisch veilig product, echter niet voor een commercieel steriel product. Gepasteuriseerde melk kan ongeveer 1 week tot 10 dagen bij < 7°C bewaard worden.

Sterilisatie en UHT-behandeling van rauwe melk inactiveren dezelfde micro-organismen als bij pasteurisatie, alsook *Bacillus cereus* en zijn hittestabiele toxine, MAP en de enterotoxines van *Staphylococcus aureus*. Omdat deze processen bijna alle bacteriële sporen inactiveren, wordt in de meeste gevallen een commercieel steriel product bekomen, waarbij een verlengde houdbaarheid verzekerd wordt zonder de noodzaak om gekoeld te bewaren. Gesteriliseerde of UHT-behandelde melk kan minimum 3 maanden bewaard worden bij kamertemperatuur.

3.2. (Bio)chemische / nutritionele risico's verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien

Algemeen kan aangenomen worden dat er geen expliciete risico's van (bio)chemische of nutritionele aard zijn bij de consumptie van rauwe melk. Desalniettemin wenst het Wetenschappelijk Comité te wijzen op de potentiële chemische risico's verbonden aan milieucontaminanten (bv. PCBs, dioxines, cadmium), natuurlijke contaminanten (bv. aflatoxines M₁ en M₂) en residuen van diergeneesmiddelen (bv. antibiotica, anthelmintica of ontwormingsmiddelen) die in rauwe melk aanwezig kunnen zijn, maar die buiten de referentietermen van dit advies vallen. Paarden en geiten bijvoorbeeld, dienen regelmatig ontwormd te worden, ook lacterende dieren. De veehouder moet er echter op toezien dat de melk niet afkomstig is van dieren die behandeld zijn met stoffen die schadelijk zijn of kunnen worden voor de gezondheid van de mens en die in de melk terecht kunnen komen, of van dieren die behandeld zijn met verboden of illegale stoffen (hormonen, verboden stoffen met antimicrobiële werking). De melk mag geen residuen bevatten van stoffen met farmacologische werking, van antibiotica, bestrijdingsmiddelen, detergenten en andere stoffen die schadelijk zijn. Voor het gebruik van de stoffen die toegelaten zijn, moet de vastgestelde wachtermijn vóór het melken gerespecteerd worden (Verordening (EG) Nr. 853/2004).

3.3. Microbiologische baten verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien

3.3.1. Micro-organismen die kunnen aangetroffen worden in rauwe melk

3.3.1.1. Melkzuurbacteriën

Melkzuurbacteriën zijn algemeen aanwezig in rauwe melk en zijn in staat om te groeien en melkzuur te produceren. Hierdoor zal de groei van bacteriën (inclusief pathogenen) gelimiteerd worden, maar zal de melk ook snel bederven. Voor pathogene micro-organismen met een lage infectieuze dosis is het remmende effect van de melkzuurbacteriën echter onvoldoende. Bij koeltemperaturen is de groei van de melkzuurbacteriën en de productie van melkzuur beperkt en bijgevolg zal de melk langer bewaren, maar de melkzuurbacteriën zullen hun inhibitorisch effect niet meer kunnen uitoefenen. Sommige melkzuurbacteriën hebben antimicrobiële eigenschappen (Delavenne *et al.*, 2012) vooral door de productie van bacteriocines (Griffiths, 2010).

Melkzuurbacteriën maken 20 tot 30% van het totaal kiemgetal van melk uit, maar het seizoen, de productiewijze en het kweken van de dieren en de dierlijke oorsprong van de melk beïnvloeden hun aantal en diversiteit (Delavenne *et al.*, 2012). De meest voorkomende melkzuurbacteriën in geitenmelk zijn *Lactococcus lactis*, *Lactococcus graviae*, *Enterococcus faecalis*, *Leuconostoc mesenteroides* en *Lactobacillus casei* (Callon *et al.*, 2007). In rauwe schapenmelk bestaat de meerderheid van de melkzuurbacteriën uit enterococci (48%), gevolgd door lactobacillen (*Lactobacillus casei* en *Lactobacillus plantarum*) (30%), lactococci (14%) en *Leuconostoc* spp. (8%) (Medina *et al.*, 2001).

3.3.1.2. Probiotica

Rauwe melk kan probiotica bevatten. Probiotica kunnen gedefinieerd worden als levende micro-organismen die gezondheidsvoordelen bieden aan de gastheer door middel van microbiële acties. Om een voordelig effect te hebben, moeten ze echter ingenomen worden in hoge aantallen om in een voldoende aantal de passage in de maag te overleven. Deze aantallen zijn ongeveer 1.000 tot 10.000 keer hoger dan deze die gevonden worden in rauwe melk (Griffiths, 2010). Probiotica zijn meestal specifieke stammen die behoren tot de genera *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* en *Enterococcus* (Ishibashi & Yamazaki, 2001) en kunnen niet goed groeien bij de koeltemperaturen die gebruikt worden om rauwe melk te bewaren. Hierdoor is de relevantie en het aantal van deze bacteriën in rauwe melk te beperkt om een gunstig fysiologisch effect te kunnen hebben voor de consument.

3.3.2. Effect van thermische behandelingen op de microbiologische baten

Melkzuurbacteriën worden geïnactiveerd door pasteurisatie, sterilisatie en UHT-behandeling, waardoor de hittebehandelde melk een langere houdbaarheid heeft in vergelijking met rauwe melk. Na pasteurisatie kunnen echter bacteriële sporen overleven, ontkiemen en in de gepasteuriseerde melk uitgroeien zonder hinder van de melkzuurbacteriën, aangezien deze afgedood werden door de pasteurisatie. Hetzelfde geldt voor vegetatieve bacteriën die in de melk terechtkomen via een post-contaminatie. Hierdoor levert gepasteuriseerde melk een microbiologisch risico bijkomend aan dat van rauwe melk, vooral in het geval van pathogenen die een zekere uitgroei vergen vooraleer ze bij de mens ziekte veroorzaken (bv. *Bacillus cereus*). Voor gesteriliseerde en UHT-behandelde melk daarentegen vormt dit geen probleem aangezien dergelijke melk commercieel steriel is.

Ook probiotica worden geïnactiveerd door pasteurisatie, sterilisatie en UHT-behandeling. Aangezien de relevantie en het aantal van deze bacteriën in rauwe melk te beperkt is, zelfs zonder hittebehandeling, om een gunstig fysiologisch effect te hebben op de gezondheid van de consument, zal een inactivatie van deze bacteriën door een thermische behandeling geen gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.

3.4. (Bio)chemische / nutritionele baten verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien

Melk is een belangrijke bron van proteïnen, vitaminen en mineralen. Naast nutritionele voordelen, worden echter ook een aantal heilzame effecten toegeschreven aan de consumptie van rauwe melk. In dit deel van het advies zullen voornamelijk de mogelijke verschillen in de samenstelling van melk van verschillende diersoorten en van moedermelk (i.e. de voedingswaarde) en het effect van een hittebehandeling op de samenstelling besproken worden. Waar mogelijk, zal ingegaan worden op de melkcomponenten die verantwoordelijk kunnen zijn voor mogelijke heilzame effecten. Het is echter onmogelijk om hierbij tot duidelijke besluiten te komen, gezien de complexiteit van deze materie en het beperkte aantal sluitende studies. Het koppelen van baten aan componenten zijn zeer complexe studies waarbij rekening gehouden dient te worden met de interacties van verschillende beïnvloedende variabelen. Epidemiologische studies met voldoende deelnemers die de gezondheidsbaten zouden ondersteunen, zijn zo goed als onbestaand.

3.4.1. Voedingswaarde: Melksamenstelling

Melk van alle zoogdieren bevat dezelfde hoofdbestanddelen, nl. water, zouten, vitaminen, vetten, koolhydraten en eiwitten, maar hun gehalte is sterk verschillend in melk van niet-herkauwers en melk van herkauwers (**Tabel 3; Figuur 1**). Echter, ook tussen verschillende (niet-)herkauwers en binnen dezelfde diersoort kan de melksamenstelling zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak variëren aangezien de melksamenstelling beïnvloed wordt door genetische factoren (niet alleen de diersoort, maar ook het ras kan een invloed hebben), fysiologische factoren (bv. lactatiestadium, interval tussen het melken), nutritionele factoren (bv. energetische waarde en samenstelling voeder) en milieucondities (bv. seizoen). De waarden die in onderstaande tabel en volgende tabellen weergegeven worden, zijn bijgevolg geen absolute waarden, maar indicatieve waarden. Bovendien dient bijkomend opgemerkt te worden dat methodologische verschillen tussen studies kunnen bijdragen aan de spreiding van de vermelde gehalten voor de verschillende melkcomponenten.

3.4.1.1. Melkeiwitten

Uit **Tabel 3** en **Figuur 1 a** blijkt dat het melkeiwitgehalte van herkauwers hoger is dan deze van niet-herkauwers (met het hoogste gehalte in rendiermelk, gevolgd door schapenmelk). Een onderscheid wordt gemaakt tussen “caseïnemelk”, i.e. melk van herkauwers⁴ en relatief rijk aan caseïne (bv. koemelk, geitenmelk, schapenmelk), en “albuminemelk”, i.e. melk van niet-herkauwers (monogastrische dieren) proportioneel rijker aan weiproteïnen (bv. paardenmelk, ezelmelk). Zo bedraagt de caseïne fractie $\geq 80\%$ van de melkeiwitten in koe- en schapenmelk, $\sim 55\%$ in paardenmelk en iets minder dan 50% in moedermelk (Potočnik *et al.*, 2011; Park *et al.*, 2007; Malacarne *et al.*, 2002) (**Tabel 4**). De relatieve proporties van de belangrijkste melkcaseïne componenten verschillen, onafhankelijk of het herkauwer- of niet-herkauwer melk betreft. Moeder- en paardenmelk, maar ook geitenmelk bevatten relatief meer β - dan α_s -caseïne, terwijl koemelk relatief rijker is aan α_s -caseïne, waarvan aangenomen wordt dat het een dominante factor is bij de ontwikkeling van melkallergie (Barłowska *et al.*, 2011; Potočnik *et al.*, 2011; Malacarne *et al.*, 2002). Het weiproteïne β -lactoglobuline, een belangrijk melkallergeen (zie **3.4.3.1**), komt niet voor in moedermelk en werd evenmin gedetecteerd in kamelen- en lamamelk (**Tabel 4**).

Echter, niet alleen de relatieve verhoudingen, maar ook de moleculaire vorm en de aminozuursequentie van de melkeiwitten kunnen verschillen van diersoort tot diersoort (β -lactoglobuline bv. komt als een monomeer voor in paardenmelk, maar als dimeer in melk van herkauwers; Salimei & Fantuz, 2012). Dit heeft een invloed op de verteerbaarheid, de nutritionele kwaliteit en de thermostabiliteit van de eiwitten. Bovendien is er een polymorfisme van de melkeiwitten

⁴ Herkauwers of *Ruminantia* hebben vier magen, nl. de pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag, en herkauwen hun eten nadat het in de maag geweest is. Kamelen en lama's zijn, ofschoon ze eveneens herkauwen, *stricto sensu* geen herkauwers of *Ruminantia* en behoren tot de *Tylopoda*. Ze hebben drie i.p.v. vier magen. Door een verschillend verteringsmechanisme zal ook hun melk grotere verschillen vertonen met melk van andere herkauwers.

voor bijna alle diersoorten. Het zou te verregaand zijn om in deze studie de vergelijking van de verschillende melktypes tot op dergelijk gedetailleerd niveau te voeren.

Caseïne en wei-eiwitten zijn een bron van verschillende biologisch actieve peptiden met o.m. antimicrobiële, anti-oxidatieve, anti-thrombotische, anti-hypertensieve, immunomodulerende en opioïde eigenschappen. De activiteit van deze peptiden is latent totdat de peptiden geactiveerd worden door enzymatische proteolyse, bv. in het maag-darmkanaal of tijdens een fermentatie. De functionaliteit van deze bioactieve peptiden werd voornamelijk in koemelk onderzocht, maar melk van andere diersoorten is vermoedelijk eveneens een bron van bioactieve peptiden (Korhonen *et al.*, 2009).

Naast caseïne en de wei-eiwitten α -lactalbumine en β -lactoglobuline, bevat melk verscheidene andere eiwitfracties waaronder enzymen, immunoglobulines en groeifactoren. (**Tabel 4**). Omdat de nutritionele waarde van een proteïne afhankelijk is van de aanwezige aminozuren, zal tevens kort ingegaan worden op de aminozuursamenstelling van de verschillende types melk.

Tabel 3. “Bruto” melksamenstelling van een aantal zoogdiersoorten (g/l)

	Mens	Niet-herkauwers			Herkauwers						
		Paard	Ezel	Koe	Schaap	Geit	Buffel	Kameel	Lama	Jak	Rendier/hert
Totaal droge stof	107-129	93-116	88-117	118-130	181-200	119-163	157-172	119-150	131	135-184	201-271
Proteïnen	9-19	14-32	14-20	30-39	45-70	30-52	27-47	24-42	34-43	42-59	75-130
Caseïne/wei ratio	0,4-0,5	1,1	1,28	4,7	3,1	3,5	4,6	2,7-3,2	3,1	4,5	~4-5
Vet	21-40	3-42	3-18	33-54	50-90	30-72	53-90	20-60	27-47	53-95	102-215
Lactose	63-70	56-72	58-74	44-56	41-59	32-50	32-49	35-51	59-65	33-62	12-47
As	2-3	3-5	3-5	7-8	8-10	7-9	8-9	6,9-9	5-9	4-10	12-27
Energie (kJ/100g)	276	188-199	156-175	263-276	392-431	272-218	412-464	234-319	263-326	370-417	538-819

indicatieve waarden

Bronnen: Naert *et al.*, 2013; Medhammar *et al.*, 2012; Salimei & Fantuz, 2012; Uniacke-Lowe, 2011; Potočnik *et al.*, 2011; Xi *et al.*, 2010; Hassan *et al.*, 2009; Shamsia, 2009; Souci *et al.*, 2008; Guo *et al.*, 2007; Arman *et al.*, 1974; Mittaine, 1962

Figuur 1. Eiwit- (a), vet- (b) en lactosegehalte (c) van melk van verschillende diersoorten vermeld in de literatuur (op basis van Tabel 3)

Tabel 4. Concentratie van caseïne en weiproteïnen (g/l) in melk van verschillende diersoorten

	Niet-herkauwers					Herkauwers					
	Mens	Paard	Ezel	Koe	Schaap	Geit	Buffel	Kameel	Lama	Jak	Rendier/hert
Totaal caseïne	2,4-4,2	9,4-13,6	6,4-10,3	24,6-28	41,8-46	23,3-46,3	32-40	22,1-26		34,3-45,8	70-80
α _{s1} -caseïne	0,77	2,4	aanwezig	8-10,7	15,4-22,1 ³	0 ⁴ -13,0 ³	8,9			9,3-13,1	
α _{s2} -caseïne	-	0,20	aanwezig	2,8-3,4		2,3-11,6 ³	5,1			3,6-6,5	
β-caseïne	3,87	10,66	aanwezig	8,6-9,3	15,6-17,6 ³	0 ⁴ -29,6 ³	12,6-20,9			15,0-20,6	
κ-caseïne	0,14	0,24 ²	aanwezig	2,3-3,3	3,2-4,3 ³	2,8-13,4 ³	4,1-5,4	(-) ⁵		4,9-8,5	
γ-caseïne	-	aanwezig		0,8							
Caseïne micel afmeting (nm)	64-80	255	~100-200	150-182	180-210	260	180	380			
Totaal weiproteïnen	6,2-8,3	7,4-9,1	4,9-8,0	5,5-7,0	10,2-11	3,7-7,0	6	5,9-8,1			13,4
β-lactoglobuline	-	2,55	3,3	3,2-3,3	6,5-8,5 ³	1,5-5,0 ³	3,9	(-) ⁶	(-) ⁸	3,4-10,1	
α-lactalbume	1,9-3,4	2,37	1,9	1,2-1,3	1-1,9 ³	0,7-2,3 ³	1,4	0,8-3,5		0,2-1,7	
Serum albumine	0,4-0,5	0,37	0,4	0,3-0,4	0,4-0,6 ³		0,29	7-11,9		0,2-3,1	
Proteose pepton				0,8-1,2			3,31				
Lactoferrine	1,5-2,0	0,1-2,0	0,07-0,37	0,02-0,5	0,8 ³	0,02 – 0,2	0,03-3,4	0,02-7,28	x ⁹		
Lysozyme	0,1-0,89	0,5-1,33	1,00-1,43	(70-600)×10 ⁻⁶	100×10 ⁻⁶	250×10 ⁻⁶	(120-152)×10 ⁻⁶	(60-1350)×10 ⁻⁶			
Immunoglobulines (Ig)	0,96-1,3	1,63	1,30	0,5-1,0	0,7⁷		10,66	1,5-19,6			
IgG _{1,2}	0,03	0,38		0,15-0,8		0,1-0,4	0,37-1,34	0,72-2,23	5,7-60,5		
IgA	0,96	0,47		0,05-0,14		0,03-0,08	0,01-0,04				
IgM	0,02	0,03		0,04-0,1		0,01-0,04	0,04-1,91				
Groefactoren (GF) (µg/l)¹⁰											
EGF	0,001-350	~8		<2-155	<0,8						
IGF-1	0,1-19	11		<2-101		4,71-14,5					
IGF-2	2,7-35			~2-117		106					
TGF-α	~0,24-0,28			~0,1							
TGF-β	935			4,3							
TGF-β1	0,08-0,6			0,21-3,7							
TGF-β2	0,8-5,3			0-71							
FGF-1				0,02							
FGF-2				0,5-1							
NPN¹	0,45	0,38	0,46	0,27-0,38		0,40-0,61		0,68	1,35	0,4-0,5	2,2
referenties	a,f,i,l,n,q,x	a,f,m,n,r,x,y,z	a,f,n,q	a,f,i,j,l,n,o,p,q,x,y	b,f,l,n,y	c,d,f,l,n,p,x,y	e,f,g,i,j,n	f,h,j,k,n,q	s,t	u,w	e,v

indicatieve waarden

¹: NPN of niet-eiwitgebonden stikstof; ²: de aanwezigheid van κ-caseïne in paardenmelk was gedurende verschillende jaren onderwerp van discussie; sommige auteurs rapporteerden de afwezigheid, terwijl andere auteurs lage concentraties van κ-caseïne in paardenmelk aantonden; ³: op basis van %; ⁴: afwezigheid van β- of α_{s1}-caseïne in melk van dieren die drager zijn van de respectievelijke nul allelen; ⁵: kamelenmelk bevat vermoedelijk zo weinig κ-caseïne dat het niet gedetecteerd kan worden en ⁶: de aanwezigheid van β-lactoglobuline in kamelenmelk staat ter discussie (Farah & Atkins, 1992); ⁷: in magere melk; ⁸: werd niet gedetecteerd; ⁹: lamamelk zou een hoger gehalte aan lactoferrine bevatten dan koemelk (⁹); ¹⁰: epidermale (EGF), insuline-achtige (IGF-1 en -2), transformerende ((TGF-β1 en TGF-β2) en fibroblast (FGF-1 en -2) groeifactoren ^a: Uniacke-Lowe, 2011; ^b: Potočnik *et al.*, 2011; ^c: Tziboula-Clarke, 2002; ^d: Park *et al.*, 2007; ^e: Mittaine, 1962; ^f: Bartowska *et al.*, 2011; ^g: Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011; ^h: El-Hatmi *et al.*, 2007; ⁱ: Pandya & Haenlein, 2009; ^j: El-Agamy, 2000; ^k: Shamsia, 2009; ^l: Bernacka, 2011; ^m: Naert *et al.*, 2013; ⁿ: Benkerroum, 2008; ^o: Korhonen, 2009; ^p: Park, 2009; ^q: El-Agamy, 2009; ^r: Sheng & Fang, 2009; ^s: Morin *et al.*, 1995a; ^t: Bravo *et al.*, 1997; ^u: Li *et al.*, 2011; ^v: Arman *et al.*, 1974; ^w: Li *et al.*, 2010; ^x: Anses, 2012; ^y: Odle *et al.*, 1996; ^z: Murray *et al.*, 1992

Enzymen

Melk bevat een groot aantal enzymen, endogeen (i.e. afgescheiden door de borstklier) of van microbiële oorsprong, waarvan de biologische functie in melk veelal niet gekend is (bv. ribonuclease). Sommige enzymen zijn technologisch gezien belangrijk, bv. als indicatoren voor een hittebehandeling (bv. alkalisch fosfatase, γ -glutamyltranspeptidase), voor de bewaring van melk (t.g.v. antimicrobiële activiteit, bv. lactoperoxidase, lysozyme), of kunnen resulteren in ongewenste veranderingen tijdens de bewaring (bv. lipasen, proteïnasen). De in de literatuur vermelde waarden voor de activiteit van een aantal enzymen in verschillende types melk worden weergegeven in **Tabel 5**. Echter, de gemeten enzymactiviteit is sterk afhankelijk van de gebruikte meetmethode (bv. gebruikt substraat). Bovendien is er slechts een beperkte hoeveelheid kwantitatieve informatie m.b.t. de activiteit van enzymen terug te vinden in de literatuur.

Alkalisch fosfatase (ALF) is aanwezig in melk van alle zoogdieren. De inactivatie van ALF wordt gebruikt als indicator om de efficiëntie van een HTST pasteurisatie ('high temperature short time'; 73-76°C/15s; 6 log reductie van pathogene micro-organismen) van koemelk na te gaan. De ALF activiteit in rauwe paardenmelk is ongeveer 35 tot zelfs 350 keer lager dan in koemelk en wordt gekenmerkt door een snellere thermische inactivatie (Marchand *et al.*, 2009). Ook in geitenmelk is de ALF activiteit aanzienlijk lager, maar in schapenmelk aanzienlijk hoger dan in koemelk. Zowel geiten- als schapenmelk ALF zou in vergelijking met koemelk ALF minder snel geïnactiveerd worden tijdens een hittebehandeling (Lorenzen *et al.*, 2010; Raynal-Ljutovac *et al.*, 2007b; Vamvakaki *et al.*, 2006; Tziboula-Clarke, 2002). De negatieve ALF test blijkt bijgevolg niet universeel toepasbaar als indicator voor de pasteurisatie van melk. Gelijkaardige bemerkingen kunnen gemaakt worden voor andere types melk en andere melkenzymen (zoals bv. lactoperoxidase en γ -glutamyltransferase) die als indicator voor een thermische behandeling gebruikt of voorgesteld worden (**Tabel 5**).

Koemelk bevat relatief veel xanthine oxidoreductase (XOR)⁵ activiteit in vergelijking met melk van andere diersoorten (bv. geiten-, schapenmelk) omdat in deze laatste melktypes de meeste enzymmoleculen geen Mo (molybdeen) bevatten (tot 98% in moedermelk) en aldus inactief zijn (Uniacke-Lowe, 2011; Fox & Kelly, 2006; Tziboula-Clarke, 2002) (**Tabel 5 & Tabel 13**).

De lipolytische activiteit in paardenmelk zou vergelijkbaar zijn met koemelk, maar hoger dan in geitenmelk (Uniacke-Lowe, 2011). Het lipoproteïne lipase gehalte van koemelk (~2 mg/l) is gelijkaardig als in buffelmelk, maar ongeveer tweemaal zo hoog als in moedermelk (Shakeel-ur-Rehman & Farkye, 2002). Plasmine, een proteolytisch enzyme, zou een hogere activiteit hebben in paardenmelk in vergelijking met in koemelk.

De enzymen lactoperoxidase en lysozyme worden omwille van hun antimicrobiële eigenschappen besproken onder **3.4.3.2 (Tabel 13)**.

Tabel 5. Activiteit (U/l)¹ van endogene melkenzymen in melk van verschillende diersoorten

	Koe	Schaap	Geit	Buffel	Kameel
Alkalisch fosfatase	774 (328-1155)*	1414 (722-2691)*	67 (30-144)*	(34-79.2) x10 ³	21 (19-23)*
γ -glutamyltransferase	4143 (3420-5190)*	1878 (1003-3133)*	603 (335-1056)*	8140	342 (292-402)*
Lactoperoxidase	2015 (800-3300)*	2859 (1600-4400)*	5190 (2950-8100)*	(0,9-17)x10 ³	870 (640-1075)*
Lipase				1390-3730	1390-3730
Xanthine oxidoreductase	76-151			45-75	
γ -glutamyltranspeptidase	4143 (3420-5190)*	1878 (1003-3133)*	603 (335-1056)*	8 x10 ³	
Ref.	a,b,d	a	a	b	c

indicatieve waarden

*: gemiddelde (min-max); ^a: Lorenzen *et al.*, 2010; ^b: Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011; ^c: Lorenzen *et al.*, 2011; ^d: Cerbulis & Farrell, 1977

¹: de gemeten enzymactiviteit is sterk afhankelijk van de gebruikte meetmethode (bv. gebruikt substraat); informatie over de meetmethode ontbreekt echter

⁵ XOR komt voor in 2 vormen, nl. xanthine oxidase (XO) en xanthine dehydrogenase (XDH), die onderling omgezet kunnen worden door sulfhydrylreagentia en waarbij XDH irreversibel geconverteerd kan worden tot XO via specifieke hydrolyse (Fox & Kelly, 2006).

Immunoglobulines

De immunoglobulines (Igs) maken deel uit van de natuurlijke verdediging van zoogdieren tegen infecties. Hun belangrijkste functie is de bescherming van het pasgeboren dier tegen infecties. Het Ig gehalte is voornamelijk hoog in het colostrum en daalt aanzienlijk tijdens de lactatie (Zagorska & Ciprova, 2012; Griffiths, 2010; Korhonen, 2009; Pandya & Haenlein, 2009; El-Agamy, 2000) (**Tabel 13**).

In melk worden veelal drie klassen aangetroffen, nl. immunoglobuline G (IgG), A (IgA) en M (IgM). De relatieve Ig verhoudingen verschillen sterk tussen de verschillende soorten melk (**Tabel 4**). IgG is het belangrijkste Ig in paardencolostrum, terwijl IgA de belangrijkste vorm is in de melk van deze dieren. In zowel koemelk als -colostrum is IgG het belangrijkste Ig, terwijl in moedermelk en -colostrum IgA het overheersende Ig is (Zagorska & Ciprova, 2012; Uniacke-Lowe, 2011; Elfstrand *et al.*, 2002).

In vergelijking met koe-, schapen-, geiten- en moedermelk, bevat paardenmelk, en zeker ook kamelenmelk een hogere concentratie aan Igs (**Tabel 4**). Ook voor buffel- en lamamelk worden respectievelijk een hoog Ig gehalte en een hoog IgG gehalte gerapporteerd (Pandya & Haenlein, 2009; Bravo *et al.*, 1997).

Groefactoren

Groefactoren (GF) zoals epidermale (EGF), insuline-achtige (IGF-1 en -2), transformerende (TGF- β 1 en TGF- β 2) en fibroblast (FGF-1 en -2) groefactoren, zijn aanwezig in het bloed, de melk, de eieren en de meeste weefsels van de meeste diersoorten en hebben in alle soorten dezelfde biologische functies m.b.t. groei en ontwikkeling. GF controleren processen zoals celdeling, celdifferentiatie, en apoptose, en stimuleren de groei en ontwikkeling van het maag-darmkanaal van pasgeboren dieren (Anses, 2012; Elfstrand *et al.*, 2002; Odle *et al.*, 1996). De beschikbare gegevens over het GF gehalte in melk betreffen vooral koe- en moedermelk (**Tabel 4**). Voor paardenmelk werd een IGF-1 gehalte van ongeveer 11 μ g/l gerapporteerd en in geitenmelk werd in het midden van de lactatie 's morgens een IGF-1 gehalte van 13,11 μ g/l gemeten, terwijl dit gehalte 's avonds slechts 4,71 μ g/l bedroeg (Anses, 2012). Er werd in geitenmelk een hogere GF activiteit gemeten dan in koemelk (Park, 2009). Er zijn grote variaties in het GF gehalte tussen colostrum en verdere lactatiestadia, maar ook het tijdstip van melken heeft een invloed. Bovendien worden hogere GF gehalte waargenomen in de melk van multipare koeien t.o.v. de melk van primipare koeien. Echter, ook de gebruikte detectiemethodes leiden tot grote variatie van de resultaten (Anses, 2012; Odle *et al.*, 1996).

Door hun rol in het mechanisme van celproliferatie werd het verband tussen de inname van GF (IGF-1 in het bijzonder) via melkconsumptie en hun rol bij de ontwikkeling van kanker door het Franse agentschap Anses onderzocht (Anses, 2012). Gezien de lage consumptie van rauwe melk, het effect van verwerking op de GF activiteit (bv. inactivatie na een UHT behandeling; **Tabel 6**), en de afbraak van GF (GF-1) tijdens de verschillende fasen van vertering⁶, concludeert het Anses dat de bijdrage van exogene IGF-1 (d.w.z. vanuit melk, maar ook vanuit andere dierlijke producten) miniem is aan de in het menselijk lichaam circulerende hoeveelheden IGF-1 (die eerder bepaald zullen worden door endogene synthese, waarbij hoge energie- en proteïne-inname kunnen leiden tot een verhoogd bloedspiegelgehalte). Op basis van de beschikbare literatuur wordt m.a.w. de bijdrage van IGF-1 afkomstig van melk en melkproducten aan het kankerrisico (indien dit aanwezig zou zijn) als laag ingeschat.

Tabel 6. GF gehaltenes (μ g/l) van rauwe en verhitte (koe)melk vermeld in de literatuur

	Rauwe melk	Pasteurisatie	Koken	UHT-behandeling
EGF	324 (rauwe melk, 3d <i>postpartum</i>)	155 (commerciële melk)		
IGF	36,5 \pm 8,4	20,1 \pm 5,0 (75°C, 15 min)		< 1, detectielimiet (121°C, 15 min)

⁶ Gegevens m.b.t. het metabolisme van GF (IGF-1) zijn vnl. gebaseerd op dierproeven, en buiten een voedingsmiddelencontext (bv. direct intraluminale toediening, suprafysiologische dosissen); bij pasgeboren dieren kan een grotere hoeveelheid GF het darmslijmvlies passeren doordat hun spijsverteringsfuncties nog onvoldoende ontwikkeld zijn (Anses, 2012).

	3,7	5,2	< 0,3, detectielimiet
TGF-β1	0,64 ± 0,05	0,25 ± 0,04 (commerciële melk)	0,30 ± 0,05
TGF-β2	3,6 (volle melk) 1,9 (magere melk) 43,1 ± 3,5	3,6 (volle melk) 1,3 (magere melk) 37 ± 3,2 (90°C, 15 sec)	~15,5 (135°C, 15 sec)

Bron: Anses, 2012

Niet-eiwitgebonden stikstof (NPN) fractie

De niet-eiwitgebonden stikstof of NPN fractie van melk bestaat hoofdzakelijk uit ureum, peptiden, vrije aminozuren en ammonium, en bevat een aantal potentieel interessante componenten waaronder de polyamines en nucleotiden/nucleosiden, die een aanvulling kunnen zijn op de eigen biosynthese (bv. tijdens de groei wanneer de behoefte van kinderen aan polyamines groter is). De NPN fractie van koemelk is gemiddeld lager dan deze van moedermelk, paarden-, ezel- of geitenmelk (**Tabel 4**). Ofschoon lamamelk *grosso modo* een gelijkaardig proteïnegehalte heeft als koe-, schapen- en geitenmelk (**Tabel 3**), maakt de NPN fractie in lamamelk ongeveer 19% van de totale stikstof (N) uit, terwijl dit ongeveer 5 à 7% bedraagt voor koe-, schapen- en geitenmelk (Morin *et al.*, 1995a).

Polyamines spelen een rol in DNA-, RNA- en proteïnesynthese, zouden tussenkomen bij de controle van celgroei, en de activiteit van hormonen en groeifactoren reguleren (Michaelidou, 2008). Nucleotiden (i.e. nucleoside-5'-monofosfaten) moduleren de genexpressie en beïnvloeden biosyntheseprocessen. Hun inname is niet alleen belangrijk voor prematuren, maar kan ook nuttig zijn voor volwassenen (er zijn bv. indicaties dat ze celproliferatie kunnen remmen en apoptose kunnen activeren) (Schlimme *et al.*, 2002). **Tabel 7** geeft het gehalte aan polyamines (nl. putrescine, spermidine en spermine) en nucleotiden in verschillende melktypes weer, en illustreert de aanzienlijke, kwantitatieve variatie tussen species en rassen. Ezelmelk bv. heeft gemiddeld een lager gehalte aan de bio-actieve amines putrescine, spermidine en spermine dan moedermelk en koemelk, ofschoon er grote individuele variatie is binnen eenzelfde diersoort (La Torre *et al.*, 2010).

Tabel 7. Polyamine- en nucleotidegehaltenes (µmol/l) in melk van verschillende species vermeld in de literatuur

	Mens	Ezel	Koe	Schaap	Geit
Putrescine	0,33-1,29	0,03-4,25 ^a	1	0,40-0,53	0,01-6,00
Spermidine	2,20-7,11	0,04-0,23 ^a	1-4,7	1,61-2,05	1,04-39,67
Spermine	1,00-6,63	0,03-0,25 ^a	1-4,00	1,88-2,39	0,81-3,80
CMP ¹	18,3-66,0		2,9-49,0	21,6-362,0	8,7-80,7
UMP ²	6,4-17,7		sporen-394,9	110,7-1451,5	123,7-558,6
GMP ³	1,0-3,3		sporen-8,3	sporen-9,7	sporen-9,9
AMP ⁴	1,4-33,4		sporen-53,8	17,2-286,8	5,5-110,0

indicatieve waarden

Bronnen: La Torre *et al.*, 2010; Michaelidou, 2008

¹: cytidine-5'-monofosfaat; ²: uridine-5'-monofosfaat; ³: guanosine-5'-monofosfaat; ⁴: adenosine-5'-monofosfaat

^a: omgezet vanuit µg/l

Aminozuren

Verschillen in aminozuurgehaltenes tussen melk van verschillende zoogdieren lijkt grotendeels gerelateerd te zijn aan verschillen in het totaal eiwitgehalte (Guo *et al.*, 2007). Dit wordt geïllustreerd in **Tabel 8** waar de aminozuursamenstelling uitgedrukt wordt per 100g melk en per 100g eiwit. **Figuur 2** toont de aminozuurgehaltenes van verschillende melktypes als percentage van de essentiële aminozuurbehoefte van volwassenen. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat, ongeacht de diersoort, melk een rijke bron is van essentiële aminozuren. Ezelmelkproteïnen zouden evenwel het essentiële aminozuur tryptofaan niet bevatten (Salimei & Fantuz, 2012), en voor andere types melk (schapen-, buffel-, kamelen- en lamamelk) werden hierover geen gegevens gevonden (**Tabel 8**).

In tegenstelling tot de totale aminozuursamenstelling, die in wezen gelijkaardig is in paarden-, koe- en moedermelk, verschilt de vrije aminozuursamenstelling tussen de verschillende types melk (Uniacke-Lowe, 2011). Het gehalte aan vrije aminozuren in koe-, paarden- en moedermelk bedraagt respectievelijk 578, 1960 en 3020 $\mu\text{mol/l}$ (Uniacke-Lowe *et al.*, 2010). Vrije aminozuren worden makkelijker geabsorbeerd in vergelijking met proteïnegebonden aminozuren. In moedermelk maken glutaminezuur, glutamine en taurine ongeveer 50% uit van de vrije aminozuren. Glutamine en glutaminezuur zijn een bron van α -ketoglutaarzuur voor de citroenzuurcyclus en fungeren tevens als neurotransmitters in de hersenen (Agostini *et al.*, 2000). Het gehalte aan vrij glutamine en vrij glutaminezuur bedraagt respectievelijk ongeveer 285 en 1184 $\mu\text{mol/l}$ in moedermelk, 485 en 568 $\mu\text{mol/l}$ in paardenmelk, en 12 en 117 $\mu\text{mol/l}$ in koemelk (Uniacke-Lowe *et al.*, 2010). Taurine is in strikte zin geen aminozuur (door het ontbreken van een carboxylgroep), maar wordt wel als een aminozuur geïdentificeerd. Taurine, dat in het lichaam gesynthetiseerd kan worden uit cysteïne en methionine, speelt een rol als membraanstabielisator, groei-modulator, en bij de vorming van galzouten, die de absorptie en vertering van vetten vergemakkelijken. Het is een "conditioneel essentiële" component voor o.m. zuigelingen en jonge kinderen die taurine zelf niet kunnen aanmaken. Moedermelk bevat aanzienlijk meer taurine (300 $\mu\text{mol/l}$) dan koemelk (10 $\mu\text{mol/l}$), paardenmelk (30 $\mu\text{mol/l}$) of schapenmelk (140 $\mu\text{mol/l}$) (Uniacke-Lowe *et al.*, 2010; Park *et al.*, 2007). Anderzijds bevat koemelk meer carnitine, een dipeptide van lysine en methionine die een rol speelt in het vetzuurtransport, dan moedermelk (160-200 vs. 30-80 nmol/l) (Park, 2009).

Figuur 2. Aminozuur distributie in melk van verschillende diersoorten (Tabel 8), uitgedrukt als het percentage van de dagelijkse essentiële aminozuurbehoefte van volwassenen (*) bij consumptie van 100 ml rauwe melk.

(*) weergegeven tussen haakjes bij de X-as labels (WHO/FAO, 2007)

Tabel 8. Aminozuursamenstelling van melk van verschillende diersoorten (g/100g melkeiwit)

	mg/100g melk											g/100 g melkeiwit											
	Niet-herkauwers			Herkauwers								Niet-herkauwers			Herkauwers								
	Mens	Paard	Ezel	Koe	Schaap	Geit	Buffel	Kameel	Lama	Jak	Rendier	Mens	Paard	Ezel	Koe	Schaap	Geit	Buffel	Kameel	Lama	Jak	Rendier	
(g/100g melk)	0,9-1,9	1,4-3,2	1,4-1,8	3,0-3,9	4,5-7,0	3,0-5,2	2,7-4,7	2,4-4,2	3,4-4,3	4,2-5,9	7,5-13												
Tot. Proteïnen	23	28	56	150	233,7	240	174	135,3	167,2	214	471	1,8	1,2	3,6	4,5	4,1	6,7	4,4	4,1	4,4	4,8	1,9	1,4
Tryptofaan*	60	101	87	140	279,3	207	194	161,7	209	228	460	4,6	3,8	5,5	4,2	4,9	5,8	4,9	4,9	5,5	5,1	4,4	4,4
Threonine*	75	229	135	290	513	314	368	201,3	376,2	636	971	10,1	9,7	8,6	8,7	9,0	8,8	9,3	6,1	9,9	14,2	9,3	9,3
Isoleucine*	81	189	115	270	473,1	290	299	132	315,4	375	909	6,3	8,0	7,3	8,1	8,3	8,1	7,5	4,0	8,3	8,4	8,7	8,7
Leucine*	23	35	28	60	165,3	80	93	66	117,8	143	271	1,8	1,5	1,8	1,8	2,9	2,2	2,3	2,0	3,1	3,2	2,6	2,6
Lysine*	22	14	7	20	45,6	46	33	62,7	26,6	51	78	1,7	0,6	0,4	0,6	0,8	1,3	0,8	1,9	0,7	1,1	0,7	0,7
Methionine*	57	111	68	160	242,25	155	183	132	174,8	233	466	4,4	4,7	4,3	4,8	4,3	4,8	4,6	4,0	4,6	5,2	4,5	4,5
Cysteïne(*)	61	101	58	150	267,9	179	181	102,3	152	172	563	4,7	4,3	3,7	4,5	4,7	5,0	4,6	3,1	4,0	3,9	5,4	5,4
Fenylalanine*	78	97	102	160	324,9	240	234	135,3	209	313	606	6,0	4,1	6,5	4,8	5,7	6,7	5,9	4,1	5,5	7,0	5,8	5,8
Tyrosine(*)	108	246	140	260	427,5	210	285	227,7	269,8	348	668	8,3	10,4	8,9	7,8	7,5	5,9	7,2	6,9	7,1	7,8	6,4	6,4
Asparaginezuur	66	147	98	160	296,4	181	186	141,9	155,8	202	568	5,1	6,2	6,2	4,8	5,2	5,1	4,7	4,3	4,1	4,5	5,5	5,5
Serine	231	474	358	770	1157,1	626	857	597,3	836	864	2116	17,8	20,1	22,8	23,1	20,3	17,6	21,5	18,1	22,0	19,4	20,3	20,3
Glutaminezuur	34	45	19	60	102,6	50	77	69,3	53,2	138	233	2,6	1,9	1,2	1,8	1,8	1,4	1,9	2,1	1,4	3,1	2,2	2,2
Glycine	52	123	72	110	193,8	119	102	66	136,8	197	309	4,0	5,2	4,6	3,3	3,4	3,3	2,6	2,0	3,6	4,4	3,0	3,0
Arginine	30	56	36	100	148,2	98	109	69,3	110,2		292	2,3	2,4	2,3	3,0	2,6	2,7	2,7	2,1	2,9		2,8	2,8
Histidine	52	76	55	100	228	118	121	69,3	95	137	320	4,0	3,2	3,5	3,0	4,0	3,3	3,0	2,1	2,5	3,1	3,1	3,1
Alanine	112	197	138	320	581,4	368	481	396	387,6	128	963	8,6	8,4	8,8	9,6	10,2	10,3	12,1	12,0	10,2	2,9	9,3	9,3
Proline	Essentiële AZ	611	995	656	1450	2545	1795	1759	1129	1748	2450	47,1	42,2	41,7	43,5	44,7	50,8	44,2	34,2	46,0	54,9	47,5	47,5
Totaal	1296	2359	1572	3330	5680	3565	3977	2765	3792	4464	10408	100	100	100	100	99,65	100	100	83,8	99,8	100	100	100

indicatieve waarden

Bronnen: Medhammar *et al.*, 2012; Uniacke-Lowe, 2011; Guo *et al.*, 2007; Haenlein, 2004; Davis *et al.*, 1994

*: (semi-)essentiële aminozuren

Effect van een hittebehandeling op de melkeiwitten

Bij een hittebehandeling zullen, afhankelijk van de condities, de melkeiwitten denatureren en zullen de melkenzymen geïnactiveerd worden. Melkeiwitten kunnen afhankelijk van de diersoort een verschillende thermostabiliteit hebben, bv. omwille van verschillen in aminozuursequentie (en aantal S-S bruggen) en een licht verschillend milieu (bv. kleine pH verschillen, verschillend vetgehalte). Zo bv. is de thermische stabiliteit van lactoferrine en serum albumine van paardenmelk vergelijkbaar met deze van koemelk, maar is de thermische stabiliteit van β -lactoglobuline en α -lactalbumine van paardenmelk hoger dan in koemelk. Terwijl in paardenmelk β -lactoglobuline thermostabieler is dan α -lactalbumine, wordt in koemelk het omgekeerde waargenomen (Uniacke-Lowe *et al.*, 2010; Bonomi *et al.*, 1994)⁷. De weiproteïnen van geiten- en schapenmelk blijken bij 70°C minder gedenatureerd te zijn dan deze van koemelk, terwijl het omgekeerde waargenomen wordt bij 80°C en 90°C. Rond 85°C is de denaturatiesnelheid van de weiproteïnen in geiten- en schapenmelk iets hoger dan in koemelk (maar niet bij lagere temperaturen van 75°C en 80°C) (Raynal-Ljutovac *et al.*, 2007b). De weiproteïnen van kamelenmelk zouden meer resistent zijn aan hittedenaturatie dan deze van buffelmelk (Hassan *et al.*, 2009; El-Agamy, 2000), die op hun beurt meer hitteresistent zijn dan deze van koemelk (Jainudeen, 2002). Ofschoon de weiproteïnen van kamelenmelk algemeen ook een hogere hittestabiliteit vertonen bij temperaturen van 63 tot 90°C dan deze van koemelk (Farah, 1986), is de coagulatietijd van kamelenmelk bij hogere temperaturen veel korter, wat te wijten zou kunnen zijn aan de afwezigheid of een zeer laag gehalte aan β -lactoglobuline en κ -caseïne in kamelenmelk (Farah & Atkins, 1992). Melk die gekarakteriseerd wordt door een molaire β -lactoglobuline / κ -caseïne ratio van 1 zou stabiel zijn (Barłowska *et al.*, 2011). In vergelijking met koemelk is geitenmelk minder stabiel tijdens een hittebehandeling (gevoeliger voor coagulatie en fouling⁸, o.m. door een hoger gehalte aan ionische calcium), waardoor een stabilisator toegevoegd dient te worden.⁹

Zoals reeds aangegeven voor ALF, zal ook de thermische inactivatiesnelheid van de melkenzymen afhankelijk zijn van het type melk. Echter, de meeste enzymen worden grotendeels geïnactiveerd bij pasteurisatiecondities. De significantie hiervan op nutritioneel vlak, lijkt echter beperkt aangezien de heilzame werking van de meeste melkenzymen niet gekend is en de enzymen waarschijnlijk grotendeels worden geïnactiveerd in het maag-darmkanaal (FAVV, 2011).

Ook m.b.t. de immunoglobulines (Igs) zal de impact van een hittebehandeling afhankelijk zijn van het type melk. IgG bv. wordt in buffel- en koemelk volledig geïnactiveerd bij 75°C/30min, terwijl bij deze condities kamelenmelk IgG nog ongeveer 30% activiteit vertoont (El-Agamy, 2000). Pasteurisatie (72°C/15s) van koemelk resulteert in 10 à 30% Ig activiteitsverlies, terwijl de Igs bij een UHT behandeling (138°C/4s) of evaporatie volledig geïnactiveerd worden. Anderzijds werd nog virus-neutraliserende activiteit van individuele Igs tegen rotavirus geobserveerd in colostrum na gelijkaardige hittebehandeling (Zagorska & Ciprova, 2012; Elfstrand *et al.*, 2002). IgM lijkt het meest hittegevoelig te zijn (in koemelk) (Zagorska & Ciprova, 2012; Elfstrand *et al.*, 2002). De impact van een hittebehandeling op de Igs is in deze context echter weinig relevant, aangezien hun gehalte in rauwe melk relatief laag is.

Gelijkaardig als de Igs, zullen groeifactoren (GF) nog activiteit behouden na een pasteurisatie, maar zo goed als geïnactiveerd zijn na een UHT behandeling. Zo blijkt koemelk IGF-1 niet gedenatureerd te worden door HTST (72°C/20s, 79°C/45s) of laag-pasteurisatie (63°C/30min) condities, maar wel bij UHT condities (145°C/4s, 121°C/5min) (Anses, 2012; Elfstrand *et al.*, 2002). Ook TGF- β zal pas bij

⁷ De hoge thermische stabiliteit van β -lactoglobuline in paardenmelk kan verklaard worden door het ontbreken van een sulfhydrylgroep. De thermische denaturatie van β -lactoglobuline verloopt in koemelk in 2 fasen, met eerst het ontvouwen van de polypeptideketen en blootstelling van de sulfhydrylgroepen, gevolgd door zelfassociatie of interactie met andere proteïnen via sulfhydryl-disulfide uitwisseling. Door het ontbreken van sulfhydrylgroepen vindt de tweede denaturatiestap niet plaats bij paardenmelk β -lactoglobuline en zal de structuur tijdens het koelen bijgevolg hervouwen (Uniacke-Lowe, 2011).

⁸ i.e. ongewenste neerslag van gedenatureerde proteïnen en mineralen

⁹ Door de instabiliteit van geitenmelk zijn voor de hittebehandeling van deze melk andere technologische aanpassingen nodig dan voor koemelk. Op dit moment wordt dinatriumfosfaat gebruikt om UHT-melk te stabiliseren. Er wordt voorgesteld het gebruik van E 331 natriumcitraten in UHT-geitenmelk toe te staan. Wanneer E 331 natriumcitraten worden gebruikt, treedt er minder sedimentatie op. Dat komt doordat de pH van de melk stabiel is en er minder denaturatie van de melkeiwitten optreedt. Zonder stabilisator coaguleert geitenmelk voordat de voor UHT-behandeling vereiste temperatuur is bereikt, zodat die behandeling onmogelijk zou zijn (Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen /* COM/2002/0662 def. - COD 2002/0274 */ ; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0662:NL:HTML>).

UHT condities (135°C/15s) denatureren, en zelfs geactiveerd worden bij lagere temperaturen (tot 90°C). EGF daarentegen wordt wel voor ongeveer 50% gedenatureerd bij pasteurisatie van melk (100% bij sterilisatie) (Anses, 2012) (**Tabel 6**). Er dient opgemerkt dat de activiteit van de GF (IGF-1) lijkt af te nemen tijdens bewaring (Elfstrand *et al.*, 2002) en dat hoogst waarschijnlijk de GF grotendeels worden afgebroken in het maag-darmkanaal (Anses, 2012), waardoor ook voor de GF het effect van een hittebehandeling op mogelijke heilzame effecten (ook al is er ook een associatie met kanker, cfr. supra) van deze componenten hoogst waarschijnlijk weinig relevant zal zijn.

Voor wat de NPN fractie betreft, is er tijdens pasteurisatie, UHT en sterilisatie een toename van cytidine en guanine, en een afname van adenosine. Deze verandering in nucleoside gehalte is vnl. te wijten aan een toegenomen katalytische activiteit van de melkenzymen adenosine deaminase en alkalisch fosfatase tijdens de opwarmfase, met bij intensere verhitting mogelijke hydrolyse van de fosfaatgroep van de nucleotiden en een toename in het gehalte van de corresponderende nucleosiden (Schlimme *et al.*, 2002).

Ondanks deze verschillen tussen melk van verschillende diersoorten, wordt opgemerkt dat de nutritionele waarde van een proteïne afhangt van de verteerbaarheid (zie **3.4.2.1**) en de aanwezigheid van essentiële aminozuren. Een hittebehandeling wijzigt vooral de functionele eigenschappen van proteïnen (bv. emulgerende en waterbindende eigenschappen, oplosbaarheid), maar heeft nauwelijks effect op de verteerbaarheid of de nutritionele eigenschappen van de melkproteïnen (Lacroix *et al.*, 2006; Douglas *et al.*, 1981).

3.4.1.2. Melkvet

Melkvet is een belangrijke energieleverancier (bv. voor pasgeborenen), maar ook een belangrijk vehikel voor vetoplosbare vitaminen en essentiële vetzuren. Het vetgehalte van ezel- en paardenmelk is opmerkelijk lager dan het vetgehalte van moedermelk en melk van herkauwers wat ook gereflecteerd wordt in de calorische waarde. Bij de herkauwers wordt vnl. rendiermelk en melk van andere hertensoorten gekenmerkt door een hoog vetgehalte (**Tabel 3; Figuur 1b**).

Doordat (naast het voeder) het mechanisme voor de vetzuursynthese verschillend is tussen herkauwers en niet-herkauwers, is ook de melkvetzuursamenstelling verschillend. Paarden- en ezelmelkvet bestaat voor ~80-85% uit triglyceriden, voor ~9,5% uit vrije vetzuren en voor ~5-10% uit fosfolipiden. Koe-, schapen-, geiten- en moedermelkvet bestaat voor zo'n 97-98% uit triglyceriden, met een laag gehalte aan fosfolipiden (0,5 -1,5%) en vrije vetzuren (0,7-1,5%) (Uniacke-Lowe, 2011; Park *et al.*, 2007; Doreau & Martin-Rosset, 2002; Malacarne *et al.*, 2002; Jensen *et al.*, 1990). De melkvetglobules van ezelmelk kunnen een diameter hebben tot ~10 µm, terwijl de vetglobules van paarden-, koe en moedermelk kleiner zijn met een gemiddelde diameter van respectievelijk 2-3 µm, 3-3,5 µm en ~4 µm (Uniacke-Lowe, 2011).

De inname van verzadigde vetzuren en van transvetzuren wordt veelal geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ) (Astrup *et al.*, 2011; HGR, 2009).

Op basis van epidemiologische studies blijkt er echter geen consistente relatie te zijn tussen een hogere inname van zuivelproducten en HVZ (Astrup *et al.*, 2011). Sommige verzadigde vetzuren zouden bovendien een neutraal tot zelfs positief effect voor de volksgezondheid hebben, afhankelijk van de ketenlengte van de verschillende vetzuren. Zo zal de opname van korte-keten vetzuren (< C_{12:0}) sneller gebeuren en zal de lever deze snel verbruiken, waardoor ze niet in de bloedcirculatie terecht komen. Middellange- en lange-keten vetzuren worden via een ingewikkeld proces met behulp van lipoproteïnen opgenomen en vervoerd in het lichaam. Het zijn deze vetzuren, en dan voornamelijk C_{12:0}, C_{14:0} en C_{16:0}, die een invloed zullen hebben op de aanwezigheid van cholesterol in het bloed en die het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Stearinezuur (C_{18:0}) is hierop een uitzondering omdat de opname uit de darm erg beperkt is.

Transvetzuren in de voeding zijn niet enkel afkomstig in van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (melk, vlees), maar worden ook gevormd tijdens de (industriële) verwerking van voeding, vnl. uit gedeeltelijk gehydrogeneerde plantaardige oliën (bv. in frituurolie, margarines, smeerpasta's, bakkerijproducten). Ofschoon er tot op heden weinig onderzoek werd verricht naar de specifieke effecten van transvetzuren van 'industriële' of 'natuurlijke' herkomst, wijzen de beschikbare epidemiologische studies op een duidelijke positieve correlatie tussen de inname van 'industriële' transvetzuren en HVZ, maar niet tussen 'natuurlijke' transvetzuren en HVZ (Chardigny *et al.*, 2008;

Stender *et al.*, 2008). Bovendien kunnen in getransformeerde of industrieel bereide producten tot 60% van de vetzuren transvetzuren zijn, vergeleken met over het algemeen niet meer dan 6% in het vet van dierlijke producten (Stender *et al.*, 2008; German & Dillard, 2006). (Er wordt wel opgemerkt dat er een duidelijke tendens is om het gehalte industriële transvetzuren in voeding te beperken.)

Onverzadigde vetzuren, in het bijzonder mono-onverzadigde vetzuren (MUFAs) alsook de omega-3 (*n*-3) poly-onverzadigde vetzuren (PUFAs), hebben een gunstige invloed op het globale risico van HVZ. Melkvet bevat slechts sporen van lange-keten vetzuren met een ketenlengte langer dan 18 C, zoals bv. AA, EPA en DHA (German & Dillard, 2006; Orlandi *et al.*, 2003; Jensen *et al.*, 1990).

Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden met de distributie van de vetzuren op de glycerolketen (*sn*-1, -2 of -3 positie) wat de biobeschikbaarheid en bijgevolg ook mogelijke gunstige / nefaste gezondheidseffecten beïnvloedt (German & Dillard, 2006). Voor bv. ezelmelk zou de positie van de vetzuren op de glycerolketen, en vooral van de verzadigde lange-keten vetzuren, gelijkaardig zijn aan moedermelk, waar de *sn*-2 positie vnl. ingenomen wordt door palmitinezuur (C_{16:0}). In koemelk wordt de *sn*-3 positie vnl. ingenomen door vetzuren met lengte C_{4:0} tot C_{10:0} (Gastaldi *et al.*, 2010; Jensen *et al.*, 1990).

Paarden- en ezelmelkvet bevatten een hoger percentage aan PUFAs en (in mindere mate) een lager percentage aan verzadigde vetzuren en MUFAs in vergelijking met het melkvet van herkauwers (**Tabel 9**). In absolute gehalten bevat ezelmelk ongeveer 1,69 g/l PUFAs t.o.v. 5,78 g/l in moedermelk en 1,31 g/l in koemelk, 5,46 g/l verzadigde vetzuren t.o.v. 15,2 g/l in moedermelk en 25,8 g/l in koemelk, en 1,96 g/l MUFAs t.o.v. 16,9 g/l in moedermelk en 9,2 g/l in koemelk (Gastaldi *et al.*, 2010). De vetzuren van paardenmelkvet, maar ook van ezelmelkvet, zijn voornamelijk onverzadigde of korte-keten vetzuren, wat nutritioneel interessant is. In vergelijking met koemelkvet, bevat paardenmelkvet ongeveer 10 maal meer caprylzuur (C_{8:0}), ~3 keer meer caprinezuur (C_{10:0}) en ~2 keer meer laurinezuur (C_{12:0}). Anderzijds bevat paardenmelkvet slechts de helft van het gehalte aan myristine (C_{14:0}) en palmitinezuur (C_{16:0}), en een vijfde van het gehalte aan stearinezuur (C_{18:0}) van koemelkvet (Salamon *et al.*, 2009). Bovendien worden ezel- en paardenmelk gekarakteriseerd door een goed gebalanceerde *n*-6:*n*-3 ratio¹⁰ en een hoger gehalte aan linolzuur (*n*-6 C_{18:2}) en α -linoleenzuur (*n*-3 C_{18:3}) dan koemelk. In vergelijking met koemelkvet, bevat paardenmelkvet ongeveer 5 keer meer linolzuur en ~224 keer meer linoleenzuur (Salamon *et al.*, 2009).

Een mogelijke verklaring voor het verschil in onverzadigd/verzadigd melkvetzuurgehalte tussen herkauwers en niet-herkauwers is dat de onverzadigde vetzuren uit het veevoeder hoegenaamd niet (of minder) gehydrogeneerd worden in het spijsverteringssysteem van niet-herkauwers. In de pensmaag (rumen) van herkauwers (rund, schaap, geit) worden de in het voeder aanwezige, onverzadigde vetzuren door microbiële actie omgezet naar verzadigde vetzuren. Tijdens dit natuurlijke biohydrogenatieproces worden ook transvetzuren gevormd, waaronder vooral het mono-onverzadigde vacceenzuur (C_{18:1 11t}) en in mindere mate het poly-onverzadigde rumenzuur (C_{18:2 9c,11t}), een isomeer van de geconjugeerde linolzuren of CLA (Korhonen, 2009; Stender *et al.*, 2008; Jahreis *et al.*, 1999). Er zijn aanwijzingen dat sommige isomeren van deze CLA potentieel gunstige gezondheidseffecten zouden kunnen hebben, waaronder het afremmen van carcinogenese en osteoporose, anti-obesitas eigenschappen, modulator van het immuunsysteem, controle van diabetes. Sommige CLA verbeteren tevens de LDL/HDL-cholesterol ('low density lipoprotein' / 'high density lipoprotein') verhouding in het bloedplasma, wat een belangrijke factor is voor de preventie van hart- en vaatziekten en arteriosclerose (Barłowska *et al.*, 2011; Uniacke-Lowe, 2011; German & Dillard, 2006). Monogastrische dieren zijn minder in staat om verzadigde en transvetzuren te produceren (Korhonen, 2009; Jahreis *et al.*, 1999), waardoor hun melkvetsamenstelling eerder deze van het voeder zal reflecteren. Vandaar ook het opmerkelijk hogere linoleenzuurgehalte in paardenmelkvet, een PUFA dat wanneer aanwezig in het voeder, in het rumen van de herkauwers grotendeels gehydrogeneerd wordt. Paardenmelk bevat echter ook transvetzuren, wat een zekere vetzuurhydrogenatie door darmmicro-organismen vóór absorptie suggereert (Hoffman *et al.*, 1998). Ook bij niet-herkauwers en de mens kan vacceenzuur omgezet worden in rumenzuur, zij het in mindere mate (Stender *et al.*, 2008).

¹⁰ Onze voeding bevat in het algemeen een overmaat aan *n*-6 vetzuren in vergelijking met *n*-3 vetzuren (*n*-6:*n*-3 ratio van 15:1 tot 16,7:1), wat geassocieerd wordt met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, kanker, ontstekings- en auto-immuunziekten. Volgens Simopoulos (2004) is een optimale *n*-6:*n*-3 balans in de voeding tussen 1:1 en 1:5 gelegen om een gunstig effect tegen verschillende ziektes te bewerkstelligen.

Ook tussen de herkauwers onderling zijn er verschillen in melkvetsamenstelling. Geitenmelkvet bevat gemiddeld meer verzadigde korte- en middellange-keten vetzuren ($C_{4:0}$ t.e.m. $C_{16:0}$) en linolzuur ($C_{18:2}$) dan koemelkvet, maar minder stearinezuur ($C_{18:0}$) en oliezuur ($C_{18:1}$) (Barłowska *et al.*, 2011; Haenlein, 2004).

Buffelmelk (maar ook geitenmelk) heeft een hoger vetgehalte, maar een lager cholesterolgehalte dan koemelk (**Tabel 9**). Buffel- en rendiermelkvet bevatten in vergelijking met het melkvet van andere dieren een hoog percentage aan verzadigde vetzuren. In absolute waarden, overtreft rendiermelk, dat een nog hoger vetgehalte heeft dan buffelmelk, aanzienlijk andere types melk, met een gemiddelde van 11240 mg verzadigde vetzuren per 100g melk in vergelijking met bv. 1870 mg in 100g koemelk (Medhammar *et al.*, 2012).

Kamelenmelk heeft gemiddeld een hoger vetgehalte dan koemelk. Kamelenmelkvet bestaat uit ongeveer 61% verzadigde vetzuren, waarvan 27% palmitinezuur, 14,7% stearinezuur, 12,4% myristinezuur en slechts 0,8% capron($C_{6:0}$)- en caprinezuur, en bevat 6 tot 8 keer minder korte-ketenvetzuren in vergelijking met koe-, geiten-, schapen- en buffelmelkvet (Barłowska *et al.*, 2011; Nikkah, 2011; Mittaine, 1962). Bovendien blijkt kamelenmelk het hoogste cholesterolgehalte te bevatten van de beschouwde melktypes (**tabel 8**). Daarentegen heeft kamelenmelk een hogere ratio van verzadigde/onverzadigde vetzuren (~0,4) in vergelijking met koe- en geitenmelk (~0,3) (Konuspayeva *et al.*, 2008).

Tabel 9. Vetzuurprofiel (% van totale vetzuren) en cholesterolgehalte van melk van verschillende diersoorten

	Diameter vetglobule (μm)	Verzadigde vetzuren (SFA)	MUFAs ¹	PUFAs ²	$C_{18:2}$ ³	$C_{18:3}$ ⁴	<i>n</i> -6: <i>n</i> -3 ratio	CLA ⁵	Cholesterol (mg/100 g melk)
Mens		37-45	33-45	13-19	6-17,7	0,6-3,4	7-8	0,2-1,1	14-20
Niet-herkauwers									
Paard	2-3	30-59	13-36	16-37	4,4-20,3	2,2-32	0,3-3,5	0,1-0,4	4,5
Ezel	1-10	47-68	14-35	14-31	8,2-15,2	6,3-16,3	1,2-1,3	-	2,2
Herkauwers									
Koe	3,2-4,6	56-73	23-30	2-6	1,6-3	0,3-1,8	2,1-3,7	0,2-2,4	13,1-31,4
Schaap	3,0-3,3	58-65	23-39	2-7	1,6-3,6	0,5-2,1	1-3,8	0,6-1,1	8,4-29,0
Geit	2,6-3,5	60-70	22-36	3-6	2,5-4,3	0,2-0,9		0,3-1,2	8,1-20
Buffel	4,1-8,7	62-94	24-31	2-4	2,0	0,7	2	0,4-2	4-18
Kameel	2,99	60-70	28-80	7-10	1,2-1,6	0,5-0,6			31,3-37
Lama		65	31	2-4				1	
Jak		65	18-31,6	2-4,2				0,2	22
Rendier		56-113	15-24	2-6					

indicatieve waarden

Bronnen: Naert *et al.*, 2013; Devle *et al.*, 2013; Mayer & Fiechter, 2012; Medhammar *et al.*, 2012; Salimei & Fantuz, 2012; Barłowska *et al.*, 2011; Bernacka, 2011; Liu *et al.*, 2011; Nikkah, 2011; Radzik-Rant *et al.*, 2011; Uniacke-Lowe, 2011; Abd El-Salam & El-Shibiny, 2010; Gastaldi *et al.*, 2010; Park, 2009; Park *et al.*, 2007; Salimei *et al.*, 2004; Malacarne *et al.*, 2002; Jahreis *et al.*, 1999; Mittaine, 1962

^{1,2}: respectievelijk, mono- en poly-onverzadigde vetzuren; ^{3,4}: linol-/linoleenzuur; ⁵: CLA = geconjugeerd linolzuur

Lipiden zijn gevoelig voor twee vormen van chemisch bederf, nl. oxidatieve en hydrolytische ranzigheid (lipolyse). Het hoge gehalte aan vrije vetzuren in paardenmelk impliceert het sneller optreden van stabiliteitsproblemen op het vlak van ranzigheid (Uniacke-Lowe, 2011). Er werden geen studies over het chemisch bederf van paardenmelk gevonden. Het hoge PUFA gehalte van paarden- en ezelmelk (**Tabel 9**) maakt dit type melk vrij gevoelig voor oxidatie. Paardenmelk blijkt echter minder gevoelig voor oxidatie dan verwacht zou worden op basis van het relatief hoge PUFA gehalte, mogelijk door de aanwezigheid van natuurlijke antioxidantia in melk (Doreau & Martin-Rosset, 2002). Paardenmelk, maar ook melk van andere diersoorten, bevat lipase, waardoor onder bepaalde omstandigheden ook hydrolytische ranzigheid zou kunnen optreden (zie **3.4.1.1, Enzymen**).

Effect van een hittebehandeling op melkvet

HTST-pasteurisatie en UHT-behandeling hebben hoegenaamd geen effect op de nutritionele eigenschappen van melkvet (FAVV, 2011). De vetglobulemembraan en de erin vervat zijnde hittegevoelige eiwitverbindingen kunnen wel enkele veranderingen ondergaan die de agglomeratie van de vetglobulen en het romen kunnen beïnvloeden (Raynal-Ljutovac *et al.*, 2007b). De tijdens een HTST-, maar ook UHT hittebehandeling geobserveerde veranderingen in het CLA-gehalte van koemelk blijken bovendien veel minder groot te zijn dan de voedergerelateerde variaties (Mattila-Sandholm & Saarela, 2003). Een conventionele pasteurisatie (en homogenisatie) bleek geen significant effect te hebben op het CLA-gehalte van buffelmelk (Pandya & Haenlein, 2009).

3.4.1.3. Melksuikers

Het disaccharide lactose (Gal(β1-4)Glc) is kwantitatief het belangrijkste melksuiker. Het lactosegehalte van paarden- en ezelmelk is gelijkaardig aan dat van moedermelk, maar hoger dan dat van koemelk of melk van andere herkauwers (**Tabel 3; Figuur 1c**). Lactose dat niet opgenomen wordt in de dunne darm, heeft prebiotische eigenschappen (substraat voor de darmflora en verhoging van saccharolytische darmactiviteit) en is bifidogeen (stimuleert de groei van bifidobacteriën) (Schaafsma, 2002).

Naast lactose bevat melk nog andere koolhydraten, vrij of gebonden aan lipiden, proteïnen of fosfaat. Zo ook een kleine fractie aan oligosacchariden, die bijna allemaal een lactose eenheid aan het reducerende uiteinde bevatten en opgebouwd zijn uit galactose, fucose, N-acetylglucosamine en/of N-acetylneuraminezuur (sialzuur). Het gehalte aan deze oligosacchariden is veel lager in melk van dieren (0,25-0,30 g/l in geitenmelk, > 0,1 g/l in buffelmelk, 0,03-0,09 g/l in koemelk en 0,02-0,04 g/l in schapenmelk) in vergelijking met moedermelk (5-10 g/l) (Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011; Martinez-Ferez *et al.*, 2006; Mehra & Kelly, 2006). Het oligosaccharidegehalte van paardenmelk werd niet teruggevonden in de literatuur, maar is vermoedelijk veel lager dan in paardencolostrum (~18,6 g/l in paardencolostrum in vergelijking met ~20 g/l in het colostrum van de mens) (Uniacke-Lowe, 2011; Nakamura *et al.*, 2001). De structurele complexiteit van deze koolhydraatfractie maakt een functionele vergelijking tussen de verschillende types melk echter moeilijk (Potočnik *et al.*, 2011). **Tabel 10** geeft een indicatie van de distributie van oligosacchariden in verschillende types melk en colostrum.

Melkoligosacchariden hebben het potentieel om de groei van darmflora te moduleren, verschillende gastro-intestinale en ontstekingsprocessen te beïnvloeden, en bescherming te bieden tegen bacteriële en virale infecties (Kunz & Rudloff, 2006). Sialzuurhoudende oligosacchariden in moedermelk zouden fungeren als specifieke receptoren voor virussen, bacteriën en parasieten. Het gehalte aan sialzuur, een component die de ontwikkeling van de darmflora en, hoogstwaarschijnlijk het glycosyleringsniveau van gangliosiden in de hersenen en het centrale zenuwstelsel beïnvloedt, is significant hoger in moedermelk (100 mg/100 ml) dan in koe- (20 mg/100 ml) of paardenmelk (5 mg/100 ml) (Potočnik *et al.*, 2011; Malacarne *et al.*, 2002).

Tabel 10. Oligosacchariden (g/l) in verschillende types melk en/of colostrum

	<u>Mens</u>	<u>Paard</u> colostrum	<u>Koe</u> lait	<u>Geit</u> colostrum	<u>Geit</u> melk / colostrum	<u>Schaap</u> melk / colostrum	<u>Buffel</u> melk / colostrum
Neutrale oligosacchariden							
Lacto- <i>N</i> -tetraose	0,5-1,5		sporen	—	—	—	—
Lacto- <i>N</i> -fucopentaose I	1,2-1,7		—	—	—	—	—
Lacto- <i>N</i> -fucopentaose II	0,3-1,0		—	—	—	—	—
Lacto- <i>N</i> -fucopentaose III	0,01-0,2		—	—	—	—	—
Lacto- <i>N</i> -difucohexaose I	0,1-0,2		—	—	—	—	—
Lacto- <i>N</i> -novopentaose		0,001		(*)	—	—	—
<i>N</i> -acetylglactosamine glucose				(*)	—	—	—
<i>N</i> -acetylglactosyl-lactose				(*)	—	—	—
α-3'-galactosyl-lactose				(*)	0,03-0,05	(*)	—
β-3'-galactosyl-lactose		0,0078		(*)	—	(*)	—
β-6'-galactosyl-lactose		0,0048		(*)	(*)	(*)	—
<i>N</i> -acetyl-lactoseamine				(*)	—	—	—
<i>N</i> -acetylglucosaminyllactose					0,02-0,04	—	—

Zure oligosacchariden						
NeuAc(α 2-6)lactose	0,3-0,5		0,03-0,06	0,019	0,05-0,07	—
NeuAc(α 2-3)lactose	0,1-0,3	(*)	(gecombineerd)	0,095	0,03-0,05	(*)
N-glycolylneuraminyllactose					0,04-0,06	
NeuAc-lacto- <i>N</i> -tetraose a	0,03-0,2		sporen	—	—	—
NeuAc-lacto- <i>N</i> -tetraose c	0,1-0,6		sporen	—	—	—
NeuAc2-lacto- <i>N</i> -tetraose	0,2-0,6		sporen	—	—	—
6-Sialyl-lactosamine				0,047	(*)	—
3-Sialylgalactosyl-lactose				sporen (3 μ mol/l)	—	—
Disialyl-lactose				0,028	0,001-0,005	— (*)
Sialyl-lactose-1-fosfaat				sporen (3 μ mol/l)	—	—
Sialyl-lactose-6-fosfaat				sporen (1 μ mol/l)	—	—
3-Glucolylneuraminyllactose				sporen (2 μ mol/l)	—	—
6-Glucolylneuraminyllactose				(*)	(*)	(*)
GlcNAc β (1-3)Gal β (1-4)	—		—	—	—	(*)
GlcNAc β (1-3)Gal β (1-4)Glc						(*)

Bronnen: Uniacke-Lowe, 2011; Mehra & Kelly, 2006

(*): oligosaccharide werd gedetecteerd en gekarakteriseerd, maar de concentratie werd niet gerapporteerd

Effect van een hittebehandeling op melksuikers

Bij verhitten (UHT/sterilisatie) wordt lactose in beperkte mate omgezet tot lactulose (~0,5% tijdens UHT-behandeling; 1 à 2% bij sterilisatie), wat eveneens probiotische eigenschappen heeft (Schaafsma, 2002). Bij hogere temperaturen kan lactose eveneens via de Maillard reactie reageren met melkproteïnen (Berg & van Boekel, 1994).

Siaalzuur is aanwezig in rauwe melk door bacteriële proteolyse van κ -caseïne. Ook bij verhitten wordt siaalzuur vrijgesteld uit κ -caseïne, waarbij het gehalte hoger is in UHT behandelde melk in vergelijking met gepasteuriseerde melk. De siaalzuurgehaltes in UHT-melk blijken bovendien toe te nemen tijdens de bewaring, waardoor siaalzuur gesuggereerd wordt als kwaliteitsindicator tijdens de bewaring van UHT-melk (Zalazar *et al.*, 1996; Khalifa *et al.*, 1985). Pasteurisatie zou de oligosaccharidenconcentratie van moedermelk niet beïnvloeden (Bertino *et al.*, 2008).

3.4.1.4. Vitaminen in melk

Het totale vitaminegehalte van melk is sterk variabel en onder meer afhankelijk van de vitaminestatus van het moederdier, waarbij het gehalte aan wateroplosbare vitamines afhankelijker is van het voedingsregime dan het gehalte aan vetoplosbare vitamines. Met uitzondering van niacine (B_3), foliumzuur (B_9), cobalamine (B_{12}) en vitamines A, C en E, zijn de vitaminegehalten gemiddeld lager in moedermelk dan in andere types melk (**Tabel 11**). Voor het merendeel van de vitamines is het gehalte in melk (zowel van herkauwers als van niet-herkauwers) te laag om aan de nutritionele behoeften te voldoen, zoals geïllustreerd wordt in **Figuur 3a**. Zoals aangetoond werd in het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011), zijn voor koemelk voornamelijk de gehalten aan riboflavine (B_2) en cobalamine (B_{12}) nutritioneel relevant voor volwassenen. Het gehalte aan deze vitamines is ongeveer gelijkaardig in melk van andere herkauwers (met uitzondering van een lager vitamine B_{12} in geitenmelk). Het gehalte van de meeste vitamines is gemiddeld lager in paarden- en ezelmelk in vergelijking met melk van herkauwers. Paardenmelk wordt wel veelal gekarakteriseerd door een relatief hoog vitamine C gehalte (Doreau & Martin-Rosset, 2002; Csapó *et al.*, 1995; Mittaine, 1962), en kamelenmelk kan zelfs driemaal meer vitamine C bevatten dan koemelk (wat vooral in droge gebieden waar groenten en fruit weinig beschikbaar is, nutritioneel relevant is) (Farah *et al.*, 1992). Daarnaast kan opgemerkt worden dat schapen-, geiten- en buffelmelk een hoger vitamine A gehalte hebben dan koemelk. Doordat geiten en buffels het gele β -caroteen converteren tot vitamine A, is deze melk overigens witter dan koemelk (Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011; Park *et al.*, 2007; Jainudeen, 2002).

Effect van een hittebehandeling op vitaminen in melk

Door de verschillen in samenstelling zal ook het effect van een hittebehandeling op de vitaminen van de verschillende types melk enigszins verschillend zijn. Zo zouden bij verschillende hittebehandelingen de vitamineverliezen in koemelk groter zijn dan in buffelmelk (Pandya & Haenlein, 2009). Gegevens zijn echter schaars. Zoals in het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011) reeds werd aangetoond voor koemelk, is het effect van pasteurisatie en UHT-behandeling op de aanbreng van nutritioneel relevante vitaminen in koemelk nagenoeg nihil of zeer gering. Gelijkaardige conclusies kunnen vermoedelijk gemaakt worden voor melk van andere diersoorten.

Vitamine C, dat een relatief hoog gehalte heeft in moedermelk, paarden- en kamelenmelk, is relatief hittegevoelig. In koemelk wordt een afname van 10% na pasteurisatie en van 10 à 20% na een UHT behandeling van het vitamine C gehalte waargenomen. Vitamine C zou bovendien thermogevoeliger zijn in kamelenmelk dan in koemelk (Medhammar *et al.*, 2012). Vitamineverlies is echter niet enkel te wijten aan een hittebehandeling, maar kan ook veroorzaakt worden door de toegepaste koelmethode, het contact met zuurstof, licht en de bewaarcondities. Bovendien biedt een Westers, evenwichtig dieet meer dan voldoende compensatie voor mogelijke vitamineverliezen t.g.v. een thermische behandeling van melk.

3.4.1.5. Mineralen in melk

Het asgehalte van melk van niet-herkauwers is lager dan het asgehalte van melk van herkauwers (**Tabel 3**). Ofschoon er grote verschillen bestaan in het mineraalgehalte tussen melk van verschillende diersoorten, is de concentratie van het merendeel van deze mineralen in ezelmelk en paardenmelk hoger dan in moedermelk, maar aanzienlijk lager dan in melk van herkauwers (**Tabel 12**) (Fantuz *et al.*, 2012; Uniacke-Lowe, 2011). De belangrijkste melkmineralen zijn calcium (Ca) en fosfor (P), die noodzakelijk zijn voor botontwikkeling en beendergroei. Koemelk bevat ongeveer 50% meer Ca en tweemaal meer P en kalium (K) dan paarden- of ezelmelk, maar paarden- en ezelmelk bevatten ongeveer 2 à 3 maal meer Ca en P dan moedermelk (Salimei & Fantuz, 2012; Csapó *et al.*, 2009; Anderson, 1991). In vergelijking met koemelk bevatten schapen-, geiten-, buffel- en rendier-/hertenmelk gemiddeld meer Ca en P (Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011; Park, 2009; Jainudeen, 2002; Tziboula-Clarke, 2002; Morin *et al.*, 1995a), ofschoon deze gehalten sterk kunnen variëren. **Figuur 3b** illustreert de bijdrage van de consumptie van verschillende types melk aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mineralen.

Echter, naast het gehalte van de mineralen dienen ook andere factoren beschouwd te worden die de biobeschikbaarheid (kunnen) beïnvloeden.

Zuivelproducten zijn in een Westers dieet de belangrijkste leveranciers van Ca (bijdrage van ~60-70% aan Ca-inname). Naast een hoog Ca gehalte heeft melk ook een goede Ca-biobeschikbaarheid van ongeveer 30%. De opname van calcium wordt bevorderd door o.m. de aanwezigheid van vitamine D en de binding van calcium aan caseïne (zowel als mineraal als onder organische vorm) (Guéguen & Pointillart, 2000). Het natief vitamine D-gehalte van melk is voor alle beschouwde diersoorten laag. Schapenmelk bijvoorbeeld (maar ook melk van andere herkauwers) bevat een hoog caseïne en Ca gehalte, terwijl deze gehalten veel lager zijn in moeder-, paarden- en ezelmelk (**Tabel 4 & Tabel 12**) (Barłowska *et al.*, 2011). Daarentegen zou de calcium-fosforverhouding van paarden-, ezelmelk en kamelenmelk gunstiger zijn voor Ca opname dan deze van koemelk. De Ca/P ratio van ezelmelk, paarden- en kamelenmelk bedraagt ongeveer 1,5-1,6, en is gelegen tussen de lagere ratio in koemelk (~1,2) en de hogere ratio in moedermelk (~2,1) (El-Agamy, 2009; Salimei *et al.*, 2004; Anderson, 1991).

Een ander voorbeeld is ijzer (Fe), waarvan de concentratie in melk van nature laag is. Fe komt in melk voor in combinatie met verscheidene proteïnen zoals lactoferrine, transferrine en ferrilactine. In melk van herkauwers zijn Fe, zink (Zn) en koper (Cu) vnl. gerelateerd met de caseïne fractie, terwijl ze in moedermelk gekoppeld zijn aan oplosbare proteïnen (Barłowska *et al.*, 2011). De biobeschikbaarheid van Fe is hoger in geitenmelk dan in koemelk. Dit zou gerelateerd zijn aan een hoger gehalte aan nucleotiden (**Tabel 8**) die de intestinale absorptie van Fe zouden verhogen (Barłowska *et al.*, 2011; Park, 2009).

Effect van een hittebehandeling op melkmineralen

Algemeen reduceert een hittebehandeling de oplosbaarheid van het Ca en het P in de waterige fase. Afhankelijk van de intensiteit van de hittebehandeling, is deze verandering in zoutbalans omkeerbaar. Mineralen hebben een effect op de globale thermostabiliteit van melk, en dit niet alleen via hun invloed op de pH. Zo zal bijvoorbeeld ook de concentratie aan Ca ionen (en weiproteïnen) die interageren met caseïne de thermostabiliteit van melk bepalen (Barłowska *et al.*, 2011). Er zijn echter nog vele andere factoren die de thermostabiliteit van melk beïnvloeden. In geitenmelk zijn de hoge ionische Ca concentratie en de lage micellaire solvatatie de belangrijkste factoren. De concentratie van ionisch Ca wordt in belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid citraat. Geitenmelk bevat ongeveer 40% minder citraten dan koemelk. Zoals reeds vermeld werd (zie **3.4.1.1**), wordt veelal een stabilisator toegevoegd voor de warmtebehandeling van geitenmelk om de colloïdale stabiliteit ervan te verhogen (Barłowska *et al.*, 2011). Buffelmelk is vrij hittestabiel, maar zou minder hittestabiel zijn dan koemelk door het hoge vet- en calciumgehalte, veranderingen in pH en het lage ureumgehalte in buffelmelk in vergelijking met koemelk (Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011).

Tabel 11. Vitaminegehalten (µg/100ml) in melk van verschillende species vermeld in de literatuur

	Wateroplosbare vitaminen									Vetoplosbare vitaminen				Ref.
	Thiamine (B ₁)	Riboflavine (B ₂)	Niacine (B ₃)	Pantotheenzuur (B ₅)	Pyridoxine (B ₆)	Biotine (B ₇)	Folaat (B ₉)	Cobalamine (B ₁₂)	Ascorbinezuur (C)	Vitamine A & β-caroteen	Cholecalciferol (D ₃)	α-Tocoferol (E)	Phylloquinone (K)	
Mens	14-17	20-60	147-178	184-270	11-14	0,4-0,6	5,2-16	0,03-0,05	3500-10000	30-200	0,04-0,1	300-800	0,2-1,5	a,g,h,k
Niet-herkauwers / éénmagigen														
Paard	20-40	10-37	70-140	277-300	30		0,13	0,3	1287-8100	9,3-34	0,32	26-113	2,9	b,e,h,i,j,m
Ezel	21-60	30-97	57-90					0,11	2000	1,7		5,1		a,e,h,j
Herkauwers														
Koe	28-90	116-202	50-120	260-490	30-70	2-4	1-18	0,27-0,7	300-2300	17-50	0,3	20-184	1,1-3,2	a,b,c,e,f,g,i,k
Schaap	28-80	160-429	300-500	350-408	27-80	0,9-9,3	0,24-5,6	0,30-0,71	425-6000	41-50	0,18-1,18	120		a,d,f,g,j,l
Geit	40-68	110-210	187-370	310	7-48	1,5-3,9	0,24-1	0,06-0,07	900-1500	50-68	0,25			a,d,f,g,j
Buffel	40-50	100-120	80-171	150-370	25-330	11-13	0,6	0,3-0,4	1000-2540	69		190-200		a,e,f
Kameel	10-60	42-168	400-770	88-368	50-55		0,4	0,2	2400-18400	5-97	0,3-1,6	21-150		c,e,g,k,n
ADH (µg/dag)¹														
< 1jaar	200-300	300-400	2000-4000 ²	1700-1800	100-300	5-6	80 ³	0,4-0,7	25000-30000	375-400 ⁴	5	2700	5-10	o
	500	400	800	2000-3000	400	5	50	0,5	50000	375	10	4000	10	p
Volw.	1100-1200	1100-1300	14000-16000 ²	5000	1300-1700	30	400 ³	2,4	45000	500-600 ⁴	5-10	7500-10000	35-65	o
	1100-1500	1200-1500	14000-16000 ²	5000-12000	1800-2000	30-70	200	1,4	110000	500-600	10-15	15000	50-70	p

indicatieve waarden

¹: aanbevolen dagelijkse hoeveelheid; ²: niacine equivalenten (mg /dag); ³: folaatequivalenten (µg /dag); ⁴: aanbevolen "veilige" inname i.p.v. ADH;

^a: Uniacke-Lowe, 2011; ^b: Salamon *et al.*, 2009; ^c: Farah *et al.*, 1992; ^d: Jandal, 1996; ^e: Medhammar *et al.*, 2012; ^f: Mittaine, 1962; ^g: Barłowska *et al.*, 2011; ^h: Salimei & Fantuz, 2012; ⁱ: Csapó *et al.*, 1995; ^j: Souci *et al.*, 2008; ^k: El-Agamy, 2009; ^l: Recio *et al.*, 2009; ^m: Sheng & Fang, 2009; ⁿ: Alhadrami, 2002; ^o: WHO/FAO, 2004; ^p: HGR, 2009

Tabel 12. Gehaltes aan anorganische elementen (mg/100g) in de melk van verschillende species vermeld in de literatuur

	Ca	P	K	Mg	Na	Citraat	Cl	Fe	Zn	Cu	Ref.
Mens	28-34	14-43	53-62	3-4	10-18		60-63	0,04-0,2	0,2-0,4	0,02-0,06	a,k,l,p
Paard	50-135	20-121	25-87	3-12	8-58		19	0,02-0,15	0,09-0,64	0,02-0,11	b,h,k,l,r
Ezel	33-115	32-73	24-75	2-8	10-27		14-50	0,04-0,26	0,1-0,3	0,01-0,03	c,h,k,l
Koe	112-123	59-119	106-163	7-12	58	160-176,8	100-119	0,03-0,1	0,3-0,55	0,01-0,08	a,h,j,k,o,q
Schaap	159-242	124-175	94-162	16-25	30-75	104-205	99-160	0,08-0,1	0,4-0,9	0,03-0,05	a,g,i,j,k,n
Geit	85-198	79-153	140-242	10-36	28-59	70-180	104-209	0,05-0,1	0,4-0,6	0,02-0,05	a,d,g,i,j,k,n
Buffel	112-220	85-293	92-182	2-39	35-95	144-224	57-75	0,042-0,2	0,15-0,73	0,007-0,04	e,h,j,k,o
Kameel	105-157	58-104	124-179	8-16	36-73	128-185	132	0,07-0,37	0,19-0,6	0,01-0,19	f,h,k,m,p,q
Lama	131-221	92-163	75-179	11-19	19-41		28-144	0,07	0,26-0,71	0,01	h,s
Jak	119-156	77-135	83-107	8-15	21-38			0,04-1,0	0,7-1,1	0,04-0,41	h,t
Rendier/hert	163-320	64-270	80-156	11-22	25-50		68-80	0,065	1,0-1,3		h,u,v,w
ADH (mg/dag)¹											
< 1jaar	300-400			26-54				9,3 ³	2,8-4,1 ⁷		x
	210-340	120-275	312-624 ²	50-75	184-368 ²		280-568 ²	6,2 ⁴	2-3	0,4	y
volwassenen	1000-1300			220-260				13,7-29,4 ³	4,9-7,0 ⁷		x
	900	800	3000-4000	360-420	600-2000		800-3000	9,1-19,6 ⁴	8-11	1,2-1,7	y

indicatieve waarden

¹: aanbevolen dagelijkse hoeveelheid; ²: op basis van 8 kg lichaamsgewicht; ³: 10% biobeschikbaarheid; ⁴: 15% biobeschikbaarheid; ⁷: voor een voedingspatroon waarvoor een gemiddelde biobeschikbaarheid van ~30% voor Zn verondersteld wordt

^a: Park *et al.*, 2007; ^b: Csapó *et al.*, 2009; Doreau & Martin-Rosset, 2002; ^c: Fantuz *et al.*, 2012; Salimei *et al.*, 2004; ^d: Tziboula-Clarke, 2002; ^e: Abd El-Salam & El-Shibiny, 2012; ^f: Alhadrami, 2002; ^g: Jandal, 1996; ^h: Medhammar *et al.*, 2012; ⁱ: de la Fuente *et al.*, 1997; ^j: Mittaine, 1962; ^k: Barłowska *et al.*, 2011; ^l: Salimei & Fantuz, 2012; ^m: Attia *et al.*, 2001; ⁿ: Mayer & Fiechter, 2012; ^o: Pandya & Haenlein, 2009; ^p: Shamsia, 2009; ^q: El-Agamy, 2009; ^r: Sheng & Fang, 2009; ^s: Morin *et al.*, 1995a; ^t: Li *et al.*, 2011; ^u: Arman *et al.*, 1974; ^v: Vergara *et al.*, 2003; ^w: Gallego *et al.*, 2006; ^x: WHO/FAO, 2004; ^y: HGR, 2009

Figuur 3. Bijdrage van de inname van vitamines (a) en van organische componenten (b) via de consumptie van 100 ml rauwe melk van verschillende oorsprong aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (% ADH)¹ voor volwassenen

¹ percentage van het hoogst gerapporteerde gehalte (Tabel 11 & Tabel 12) over de minimale, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (HGR, 2009)

3.4.1.6. Conclusies

Paarden- en ezelmelk hebben een relatief laag vet- en eiwitgehalte, zijn rijk aan lactose en hebben een hoog percentage aan weiproteïnen en poly-onverzadigde vetzuren. Op basis van een gelijkaardig eiwit-, lactose- en mineraalgehalte als moedermelk, worden paarden- en ezelmelk als een beter alternatief voor moedermelk beschouwd dan bv. koemelk of melk van andere herkauwers (Salimei & Fantuz, 2012; Malacarne *et al.*, 2002). De chemische samenstelling van ezelmelk en paardenmelk benadert inderdaad beter dan de melk van herkauwers de chemische samenstelling van moedermelk. De lagere zoutgehalten in paarden- en ezelmelk houden bovendien een lagere belasting van de nieren in (Uniacke-Lowe, 2011). Naast de gerapporteerde verschillen m.b.t. specifieke componenten (bv. oligosacchariden, CLA of cholesterol) bevatten paarden- en ezelmelk echter aanzienlijk minder vet dan moedermelk, terwijl vet de voornaamste energiebron is voor de groeisput van zuigelingen tijdens het eerste levensjaar. Het lage vetgehalte (en lage calorische waarde) kan een argument zijn voor volwassenen om dit type melk te drinken. Echter, magere koemelk met weinig of geen vet is overal commercieel beschikbaar. Koemelk heeft bovendien gemiddeld een hoger vitaminen- en mineraalgehalte dan paarden- en ezelmelk.

M.b.t. melk van herkauwers, valt op te merken dat buffel- en rendiermelk een hoger vetgehalte en dat rendier- en schapenmelk gemiddeld een hoger eiwitgehalte hebben in vergelijking met de melk van de andere beschouwde herkauwers. Ook m.b.t. het melkvitamine- en mineraalgehalte zijn er verschillen tussen de herkauwers, maar deze verschillen zijn verwaarloosbaar binnen een evenwichtig voedingspatroon.

Ofschoon verhitten potentieel kan leiden tot een verlaging van de nutritionele waarde van melk, kan gesteld worden dat de nutritionele voordelen verbonden aan de consumptie van rauwe melk algemeen behouden blijven na pasteurisatie en UHT behandeling. Het effect van een hittebehandeling op de aanbreng van de belangrijkste melknutriënten is hoegenaamd verwaarloosbaar. De overige melknutriënten die al dan niet (gedeeltelijk) door verhitten vernietigd worden, dragen minder bij tot de dagelijkse behoefte. Een verlaagd gehalte aan deze nutriënten wordt zonder meer gecompenseerd door een evenwichtige voeding. Dit werd reeds uitgebreid geïllustreerd in het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011) voor koemelk, en kan grotendeels geëxtrapoleerd worden naar melk van andere diersoorten, ook al worden in de literatuur afhankelijk van het type melk een verschillende hittegevoeligheid vermeld voor een aantal melkcomponenten, en ook al hebben ook de verschillende types melk een verschillende thermostabiliteit (wat vnl. technologische gevolgen heeft).

3.4.2. Verteerbaarheid & prebiotische effecten

3.4.2.1. *Verteerbaarheid (opname van nutriënten)*

Melk is vrij goed verteerbaar. De coagulatie of stremming van melk in de maag vertraagt de afbraak van eiwitten en verbetert hun opname door het lichaam. Verschillen in totale proteïnesamenstelling (caseïnegehalte en weiproteïne/caseïne ratio) en verschillen in micelstructuur (caseïnedistributie en micelafmetingen) bepalen de reologische eigenschappen van het melkstremsel en beïnvloeden zo de digestieve opname van de melknutriënten. Caseïnerijkere melk zoals koemelk, zal compactere, hardere stremsels vormen. Paarden- en ezelmelk, maar ook kamelen- en geitenmelk zullen daarentegen net als moedermelk een zachter stremsel vormen dat makkelijker te verteren is (en fysiologisch geschikter is als zuigelingenvoeding) (Barłowska *et al.*, 2011; Uniacke-Lowe, 2011; Uniacke-Lowe *et al.*, 2010; El-Agamy, 2009; Malacarne *et al.*, 2002).

Ook op het vlak van individuele proteïnen zijn er verschillen. Zo is de verteerbaarheid van β -lactoglobuline niet dezelfde voor de verschillende soorten. B-lactoglobuline van paardenmelk zou beter verteerbaar zijn dan deze van geitenmelk (Inglingstad *et al.*, 2010), en β -lactoglobuline van geiten- en schapenmelk zou beter verteerbaar zijn dan deze van koemelk (Uniacke-Lowe *et al.*, 2010; Michaelidou, 2008). A-lactalbumine is voor melk van alle diersoorten relatief moeilijk verteerbaar (Inglingstad *et al.*, 2010). De andere weiproteïnen, waaronder lactoferrine en serum albumine blijken vlot verteerbaar te zijn, zowel in moeder- en paardenmelk als in koe- en geitenmelk (Inglingstad *et al.*, 2010).

M.b.t. de verteerbaarheid van melkvet, speelt de vetglobulediameter een rol (**Tabel 9**). Hoe kleiner de vetglobule, hoe efficiënter het lipidenmetabolisme. Kamelenmelk zou gemiddeld kleinere vetglobulen hebben dan paarden-, schapen- en geitenmelk, die gemiddeld kleinere vetglobulen bevatten dan koe- en ezelmelk. Rendiermelkvetglobulen en buffelmelkvetglobulen hebben gemiddeld een grotere diameter dan in andere melktypes (Salimei & Fantuz, 2012; Barłowska *et al.*, 2011; Park *et al.*, 2007; Jandal, 1996; Mittaine, 1962). Daarnaast zijn er nog verschillen in de opbouw van de vetglobulen, wat een rol kan spelen bij de verteerbaarheid. De vetglobulen van paardenmelk bv. zijn opgebouwd uit 3 lagen: een interne eiwitlaag, een intermediaire fosfolipidenmembraan en een externe glycoproteïnenlaag. Het vetglobuleoppervlak in paardenmelk bevat gelijkaardig als in moedermelk vertakte oligosaccharidestructuren, wat niet het geval is in koemelk. Koemelkvetglobulen zijn gecoat met een beschermende laag van proteïnen en fosfolipiden. De glycoproteïnefilamenten op het oppervlak van paarden- en moedermelkvetglobulen kunnen de vertering bevorderen door lipasen te binden (Malacarne *et al.*, 2002).

Effect van een hittebehandeling op verteerbaarheid

In verhitte moeder-, paarden-, koe- en geitenmelk (95°C/1min.) bleek de verteerbaarheid van α -lactalbumine toegenomen te zijn met 12-20% (Inglingstad *et al.*, 2010). Er kan aangenomen worden dat pasteurisatie en UHT-behandeling algemeen beschouwd geen nefast effect hebben op de verteerbaarheid van melkproteïnen en melkvet. Koemelk zou zelfs beter verteerbaar zijn na verhitten en homogeniseren (t.g.v. kleinere vetglobulen) (Michalski, 2007; Lacroix *et al.*, 2006; Kaufmann, 1984; Pfeil, 1984).

3.4.2.2. *Prebiotische effecten*

Lactose dat niet opgenomen wordt in de dunne darm, heeft prebiotische eigenschappen (substraat voor de darmflora en verhoging van saccharolytische darmactiviteit) en is bifidogeen (stimuleert de groei van bifidobacteriën). Bij verhitten (UHT/sterilisatie) wordt lactose in zeer beperkte mate omgezet tot lactulose, wat eveneens prebiotische eigenschappen heeft (Schaafsma, 2002). Voor wat betreft de probiotische bacteriën, wordt verwezen naar **3.3.1.2** en **3.3.2**.

3.4.3. Allergieën & immuniteit

3.4.3.1. *Melkallergie & lactose-intolerantie*

Melkallergie is gekoppeld aan een reactie van het immuunsysteem. B-lactoglobuline dat afwezig is in moedermelk, maar in relatief hoge concentraties aanwezig is in zowel koe-, buffel-, schapen- en geitenmelk als in paarden- en ezelmelk (**Tabel 4**), is verantwoordelijk voor het merendeel van de melkallergieën. Kamelenmelk zou een goed substituut voor moedermelk kunnen zijn doordat deze geen β -lactoglobuline en gelijkaardige immunoglobulines als in moedermelk bevat, die allergische reacties bij kinderen reduceren (Barłowska *et al.*, 2011; Nikkhah, 2011). Echter, ook andere weiproteïnen, zoals α -lactalbumine, serum albumine en lactoferrine, en caseïne kunnen melkallergie uitlokken. Koemelkcaseïne is relatief rijk aan α_{s1} -caseïne, waarvan gesuggereerd wordt dat het verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van allergieën (Potočnik *et al.*, 2011).

Er zijn een aantal klinische studies beschikbaar waarbij het gebruik van melk van verschillende diersoorten in geval van koemelkallergie en als hypoallergene babyvoeding werd nagegaan, zoals geiten- en schapenmelk, kamelenmelk, buffelmelk, paarden- en ezelmelk (Alessandri & Mari, 2007; El-Agamy, 2007; Monti *et al.*, 2007; Restani *et al.*, 2002). De resultaten m.b.t. de voordelen van dergelijke types melk zijn tegenstrijdig en personen met koemelkallergie kunnen eveneens allergisch reageren op buffel-, geiten-, schapen-, ezel- of paardenmelkeiwitten door een positieve immunologische kruisreactie¹¹ met hun tegenhangers in koemelk (Alessandri & Mari, 2007; El-Agamy,

¹¹ In verschillende voedingsmiddelen komen soms dezelfde allergenen voor, bv. wanneer twee voedingseiwitten gelijkaardige aminozuursequenties hebben of wanneer twee moleculen door hun driedimensionale conformatie

2007; Restani *et al.*, 2002; Uniacke-Lowe *et al.*, 2010). Proteïnen van schapen- en geitenmelk zijn wel nauwer aan elkaar verwant dan aan deze van koemelk, wat kan verklaren waarom een persoon die allergisch is voor geitenkaas een hoge IgE-kruisreactiviteit kan vertonen met schapenmelkeiwitten, maar koemelk en koemelkproducten kan tolereren. Voorts dient gewezen te worden op de hoge genetische variabiliteit van geitenmelkproteïnen, vnl. van α_{s1} -caseïne, wat resulteert in een verschillende allergeniciteit voor geitenmelk (en inconsistente resultaten m.b.t. de tolerantie voor geitenmelk van personen met melkallergie) (EFSA, 2012b). Recent behandelde de EFSA een aanvraag voor het gebruik van geitenmelkproteïnen als eiwitbron voor zuigelingenmelk en opvolgmelk (EFSA, 2012b). De EFSA concludeerde dat eiwitten uit geitenmelk gebruikt kunnen worden als eiwitbron voor zuigelingmelk en opvolgmelk onder voorwaarde dat het eindproduct voldoet aan de criteria m.b.t. de samenstelling van Richtlijn 2006/141/EG¹². Er zijn echter geen overtuigende gegevens die wijzen op een lagere incidentie van allergische reacties bij op geitenmelk gebaseerde zuigelingenvoeding in vergelijking met op koemelk gebaseerde zuigelingenvoeding.

Door de lagere consumptie van melk van andere diersoorten dan koeien, komen allergieën aan deze types melk minder frequent voor. Desalniettemin is melkallergie voor melk andere dan koemelk mogelijk. Zo bv. observeerden Buscino *et al.* (2000) een allergische reactie bij consumptie van paardenmelk bij 1 van de 25 geteste kinderen met koemelkallergie. Schapen-, geiten- en buffelmelk hebben een hogere kruisreactiviteit met koemelk in vergelijking met paarden-, ezel- en kamelenmelk waardoor deze laatste melktypes een alternatief kunnen zijn voor personen met koemelkallergie (Restani *et al.*, 2002; Buscino *et al.*, 2000).

De grote variëteit aan genetische polymorfismen van de verschillende caseïnes en weiproteïnen draagt bij aan de complexiteit van melkallergie, en voor ieder bestaand eiwit kan allergie ontstaan. Individuele testen op melkallergie zijn bijgevolg nodig om uitsluitel te hebben. De suggestie dat bv. ezel- of paardenmelk veilig is voor kinderen met koemelkallergie kan een ernstig risico inhouden voor kinderen met ernstige IgE-gemedieerde allergische reacties (Alessandri & Mari, 2007).

Koemelkallergie wordt soms verward met lactose-intolerantie. Echter, lactose-intolerantie is het onvermogen om lactose te verteren door een tekort aan het enzym lactase (β -galactosidase).¹³ Paarden- en ezelmelk bevatten bijna 1,5 keer meer lactose dan koemelk (of melk van andere herkauwers), en een gelijkaardige hoeveelheid als moedermelk (**tabel 2**). Dit melktype is dus geen bruikbare vervanging voor moeder- of koemelk (of melk van andere herkauwers) in geval van lactose-intolerantie.

Effect van een hittebehandeling op melkallergie & lactose-intolerantie

Verhitten kan melkallergie vergroten (vorming of blootstelling van epitopen), maar kan deze ook verminderen (vernietiging of afscherming van epitopen), afhankelijk van de epitooop of de melkcomponent die de allergie veroorzaakt. Voor wat lactose-intolerantie betreft, zal ook verhitte melk lactose bevatten (FAVV, 2011).

3.4.3.2. *Antimicrobiële systemen in melk*

Rauwe melk bevat verschillende systemen met antimicrobiële eigenschappen die de groei van bacteriën in rauwe melk verhinderen en/of bijdragen aan de immuniteit van het jonge dier, waaronder enzymen (lactoperoxidase, lysozyme, xanthine oxydase) en proteïnen (lactoferrine, immunoglobulines

een soortgelijk vermogen hebben om te binden met specifieke antilichamen. De allergische afweerstoffen kunnen het onderscheid niet maken tussen een allergeen aanwezig in het ene voedingsmiddel en hetzelfde allergeen aanwezig in het andere voedingsmiddel. De kans dat dezelfde allergenen aanwezig zijn in verschillende planten of dieren is groter naarmate deze dieren en planten meer verwant zijn aan elkaar, i.e. de fylogenetische relaties.

¹² Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van Richtlijn 1999/21/EG

¹³ Lactose-intolerantie kan aangeboren zijn, maar kan ook een gevolg zijn van atrofie van de dunne darmvlokken (villi), zoals kan voorkomen bij coeliakie en melkallergie met gastro-intestinale symptomen. In dit laatste geval is behandeling mogelijk met heroptreden van de lactaseactiviteit. Soms kan lactose intolerantie ook een secundair gevolg zijn van een gastro-enteritis en is de intolerantie van voorbijgaande aard.

(Ig), bacteriocines). In **Tabel 13** wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste antimicrobiële systemen in melk. De informatie over deze systemen in melk andere dan koemelk, is echter schaars.

Het antimicrobieel systeem in paarden- en ezelmelk wordt hoofdzakelijk bepaald door lysozyme (net als in moedermelk), en in mindere mate door lactoferrine (wat overheersend is in moedermelk) (**tabel 3**). Het lysozymegehalte in melk van paardachtigen is een van de belangrijkste eigenschappen voor het gebruik van deze melk in cosmetica, waar het befaamd is om een gladmakend effect op de huid en in shampoo waar het ontstekingen van de hoofdhuid zou verminderen (Uniacke-Lowe, 2011).

Het gehalte aan lysozyme en lactoferrine is relatief laag in koemelk, waar het belangrijkste antimicrobiële verdedigingssysteem de immunoglobulinen zijn. Voor kamelen-, lama-, en buffelmelk worden in de literatuur hogere Ig gehaltes gerapporteerd in vergelijking met bv. koe-, paarden- en moedermelk (**3.4.1.1 & Tabel 4**). Er is slechts beperkt wetenschappelijke bewijs voor de stelling dat Igs in rauwe melk immuniteit bieden aan de consument. Hun activiteit/gehalte kan sterk variëren, en is voornamelijk hoog in het colostrum (Šarić *et al.*, 2012; Zagorska & Ciprova, 2012; Uniacke-Lowe *et al.*, 2010; Korhonen, 2009; Malacarne *et al.*, 2002). De meeste studies betreffen antilichamen en andere componenten die opgezuiverd zijn uit melk. Deze studies tonen aan dat de farmacologische doeltreffendheid van de ingenomen Igs afhankelijk is van het afgiftesysteem en een gecontroleerde afgifte van de Igs in het maag-darmkanaal (Cross en Gill, 2000; Korhonen *et al.*, 2000). Bv. Roos *et al.* (1995) toonden aan dat slechts ~19% van de ingenomen IgG en IgM hun immunologische activiteit in het ileum van gezonde volwassenen behouden. Er werd geen IgA gedetecteerd in het ileum. Er zijn evenmin wetenschappelijk indicaties voor een effect van witte bloedcellen aanwezig in melk op de immuniteit van consumenten (Griffiths, 2010)

Geiten- en schapenmelk hebben in vergelijking met koemelk gemiddeld een hogere lactoperoxidase activiteit. De peroxidase activiteit van lamamelk zou ongeveer een tiende van deze van koemelk en een zestiende van deze in schapenmelk bedragen, maar toch nog een factor 100 hoger zijn dan deze van moedermelk (Morin *et al.*, 1995b).

Ook voor lipiden (bv. fosfatidylethanolamine, fosfatidylcholine, sphingomyeline) en peptidenfragmenten (bv. caseïne) worden antimicrobiële en antivirale eigenschappen beschreven, vooral in de context van zuigelingenvoeding en medische recepten (Michaelidou, 2008; Park *et al.*, 2007; German & Dillard, 2006).

Om een heilzaam effect op de gezondheid te kunnen uitoefenen, dienen deze componenten in voldoende mate aanwezig te zijn in de melk. Het gehalte van de meeste van deze componenten is voornamelijk hoog in het colostrum omdat hun belangrijkste functie de bescherming van het jong is. Het gehalte van sommige van deze componenten in melk kan sterk variëren binnen eenzelfde diersoort, en afhankelijk zijn van voeding- en uierstatus, jaargetijde, enz. Er dient eveneens rekening gehouden te worden met de biobeschikbaarheid van deze componenten en hun positieve of negatieve interactie. Afgaande op de gehaltes van de antimicrobiële systemen in melk van verschillende diersoorten, lijkt vooral lysozyme in paarden- en ezelmelk relevant te zijn. Paardenmelk lysozyme blijkt op basis van *in vitro* verteringstesten vrij resistent te zijn tegen zuur en proteolysis, en zou bijgevolg de darmen vrij intact bereiken (Uniacke-Lowe, 2011; Inglingstad *et al.*, 2010). De antimicrobiële effecten van de verschillende antimicrobiële melkcomponenten blijken bovendien synergetisch te zijn aan het antimicrobiële effect van lysozyme (Benkerroum, 2008).

Effect van een hittebehandeling op antimicrobiële systemen

Bij verhitten van kamelen, koe- en buffelmelk bleek lysozyme thermoresistenter te zijn dan lactoferrine, welke thermoresistenter was dan IgG (El-Agamy, 2000). Deze drie antimicrobiële factoren bleken thermostabieler te zijn in kamelenmelk in vergelijking met buffel- en koemelk (**Tabel 13**). Ofschoon gegevens over het effect van temperatuur op de verschillende antimicrobiële systemen in melk van verschillende oorsprong zeer beperkt is, kan bij de vergelijking van rauwe en verhitte melk algemeen toch het volgende gesteld worden (FAVV, 2011):

- m.b.t. antimicrobiële enzymen: ofschoon de meeste enzymen geïnactiveerd worden bij pasteurisatiecondities, zal ook in rauwe melk hun activiteit beperkt zijn aangezien rauwe melk gekoeld bewaard wordt.

- m.b.t. lactoferrine en de Igs: de activiteit/het gehalte is vnl. hoog in colostrum en daalt aanzienlijk tijdens de lactatie, waardoor deze componenten weinig relevant lijken in rauwe (consumptie)melk.
- m.b.t. bacteriocines (bv. nisine): deze kunnen geproduceerd worden door micro-organismen in de melk (*Lactococcus*, *Lactobacillus*) en vele weerstaan temperaturen van 60-100°C gedurende meer dan 30 min (Tambekhar & Bhutada, 2010).

Tabel 13. Antimicrobiële componenten / systemen van melk

Melkcomponent	Antimicrobiële eigenschappen	Opmerking	Effect verhitten	Ref.
Lactoferrine (Lf)	<ul style="list-style-type: none"> - Ijzerbindend proteïne (bacteriostatisch) + permeabilisatie van bacteriële celwand - Inhibitor virale infectie - Stimulering goedaardige darmmicroflora - Synergetische werking met Lyz - Koe-/moedermelk: proteolyse tot lactoferricin = bacteriedodend 	<ul style="list-style-type: none"> - Lf gehalte is vnl. hoog in colostrum - gemiddeld: Lf gehalte moedermelk > paardenmelk > kamelen-/buffelmelk (> lamamelk) ≥ koemelk (0,1 g/kg) > ezelmelk; grote variatie in buffel- en kamelenmelk (Tabel 4) - Fe-bindende capaciteit Lf paardenmelk ≈ moedermelk > koemelk 	<ul style="list-style-type: none"> - moedermelk: 56° C/15min = 91%; 62,5°C/5min = 59%; 62,5°C/30min = 27% Lf activiteit - Koemelk: pasteurisatie: gelijkaardige eigenschappen als in rauwe melk - Paardenmelk: vergelijkbare stabiliteit als koemelk Lf - 100% inactivatie in koe-, buffel- en kamelenmelk bij 85°C/30min 	a,b, c, f,m, p
Lysozyme (Lyz) (EC 3.1.2.17)	In combinatie met Lf bacteriedodend	<ul style="list-style-type: none"> - gemiddeld: Lyz gehalte paarden- & ezelmelk > moedermelk >> buffel- en koemelk > geiten- en schapenmelk; grote variatie in kamelenmelk (tabel 3) - paardenmelk Lyz is zeer resistent voor zuur en proteolyse en kan aldus relatief intact het darmkanaal bereiken 	<ul style="list-style-type: none"> - moedermelk: 56° C/15min = 106%; 62,5°C/5min = 96%; 62,5°C/30min = 67% Lyz activiteit - paardenmelk: stabielere dan moedermelk Lyz bij 62°C/30 min, maar bij 71°C/2 min of 82°C/15s gelijkaardige inactivatie - koemelk: 65-75°C/30min = geen significant effect; 80°C/15s = > 75%; 85°C/30min = ~26% Lyz activiteit - buffelmelk: 65-75°C/30min = geen significant effect; 85°C/30min = ~18% - kamelenmelk: 65-75°C/30min = geen significant effect; 85°C/30min = ~44% 	a,b, c,d, e,f, m,o, p
Immunoglobulines IgG, IgA, IgM	Immunitet tegen pathogenen; kan enige lactogene immunitet in de darmen verschaffen (a)	<ul style="list-style-type: none"> - voornamelijk in colostrum - Relatieve proportie van Ig types in melk is sterk verschillend tussen species (Tabel 4) en kan verschillen tussen colostrum en verder lactatiestadium 	<ul style="list-style-type: none"> - Moedermelk IgA: 56° C/15min = 90%; 62,5°C/5min = 77%; 62,5°C/30min = 67% - Koemelk: geen verlies van activiteit bij 62,7°C/30 min; 59-76% activiteit na HTST pasteurisatie - Buffelmelk: onvolledige denaturatie van IgG en IgM bij 88°C/15min, IgA volledig gedeneureerd bij 63-88°C - 100% inactivatie van IgG in koe- en buffelmelk en 68,7% in kamelenmelk bij 75°C/30min 	a,b, h,m, n,p,r
Lactoperoxidase (lactenin) (Lpo) (EC 1.11.1.7)	Bacteriostatisch; de antimicrobiële activiteit vereist de aanwezigheid van waterstofperoxide (geproduceerd door sommige bacteriën) en thiocynaat (endogeen). Hoewel beide componenten normaal in melk aanwezig zijn, is	- Lpo activiteit : kameel- < koe- < schapen- < geitenmelk	<ul style="list-style-type: none"> - Indicator voor HTST behandeling van koemelk - Lpo schapen- en geitenmelk thermostabieler dan Lpo koemelk 	a,g

toevoeging noodzakelijk				
Xanthine oxidoreductase (XOR) (EC 1.1.1.204)	Draagt bij tot de activatie van Lpo door H ₂ O ₂ aan te leveren; antibacteriële activiteit in de menselijke darm, vermoedelijk via de productie van peroxynitriet (ONOO ⁻) ⁽ⁱ⁾	Koemelk XO > melk andere diersoorten (waar merendeel van XO veelal inactief is)	Koemelk: behoud van activiteit na 73°C/7min of 80°C/50s	i
Proteïne-/peptidefragmenten	(sommigen hebben antimicrobiële activiteit als natief proteïne, andere zijn latent aanwezig tot proteolytische vrijstelling)	Aangetoond in koe-, schapen- en geitenmelk, maar ook aanwezig in andere melktypes	Hoogst waarschijnlijk geen effect	h
Bacteriocines	Antimicrobiële peptides geproduceerd door melkzuubacteriën die in melk aanwezig kunnen zijn (<i>Lactococcus</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Enterococcus</i>)	Verscheidene melkzuurbacteriën kunnen bacteriocines produceren, maar het is onwaarschijnlijk dat hun aantal in melk hiervoor voldoende hoog is aangezien deze bacteriën niet groeien in gekoelde melk	Relatief hittestabiel; behouden activiteit na pasteurisatie	j
Nisine	Nisine behoort tot de "antibiotic", i.e. een klasse bacteriocines	Rauwe koemelk bevat een verwaarloosbaar gehalte aan nisine	Hoge temperatuurtolerantie (120°C/10min in oplossing)	
Oligosaccharides	Kunnen competitief binden aan pathogenen en zo de adhesie van pathogenen aan het darmepitheel verhinderen ^(k)	Het gehalte in koemelk is laag in vergelijking met moedermelk. Colostrum bevat de hoogste gehalten met postpartus een afname tot sporengelalte.	hittestabiel	k
Lipidefragmenten*, phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine, sphingomyeline	Vnl. tegen Gram+ bacteriën *(vetzuren met ketenlengtes tussen 8 en 12 C lijken meer antivirale en antibacteriële activiteit te hebben dan langeketen monoglycerides) ^(l)	Voor sommige vetzuren kan hydrolyse noodzakelijk zijn om een antimicrobieel effect te kunnen uitoefenen	hittestabiel	l,q

^a: Griffiths, 2010; ^b: Uniacke-Lowe *et al.*, 2010; ^c: Šarić *et al.*, 2012; ^d: Uniacke-Lowe, 2011; ^e: Tziboula-Clarke, 2002; ^f: Abd El-Salam & El-Shibiny, 2011; ^g: Lorenzen *et al.*, 2010; ^h: Park *et al.*, 2007; ⁱ: Fox & Kelly, 2006; ^j: Tambekhar & Bhutada, 2010; ^k: Martín *et al.*, 2002; ^l: German & Dillard, 2006; ^m: El-Agamy, 2000; ⁿ: Pandya & Haemlein, 2009; ^o: Benkerroum, 2008; ^p: Willis *et al.*, 1982; ^q: Michaelidou, 2008; ^r: Korhonen *et al.*, 2000

4. Conclusies

Koeien leveren het grootste aandeel in de wereldmelkproductie. Andere diersoorten die voor zuiveldoeleinden gebruikt worden, hebben vooral een regionale betekenis, en in bepaalde gebieden van de wereld is melk verkregen van deze andere diersoorten een waardevolle bron van nutriënten.

In dit advies werden de risico's en baten van de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien evenals het effect van thermische behandelingen op deze risico's en baten kwalitatief geëvalueerd op basis van literatuurgegevens en expertopinie.

De consumptie van rauwe melk houdt een gevaar in voor de volksgezondheid door de mogelijke contaminatie met humaan pathogene micro-organismen. Deze micro-organismen kunnen afkomstig zijn van de dieren (en zelfs van klinisch gezonde dieren) of van een besmetting van uit de omgeving tijdens het verzamelen of bewaren van de melk.

In België zouden rauwe geiten- en schapenmelk het grootste risico voor de consument vormen. Voor deze melksoorten zijn de belangrijkste microbiologische gevaren humaan pathogene *E. coli* en *Campylobacter* spp. Rauwe melk van paarden en ezels daarentegen vormt het laagste risico op infectie met bovenvermelde micro-organismen voor de consument omwille van de hoge microbiologische kwaliteit van de melk. Verschillende pathogene micro-organismen die gedetecteerd werden in rauwe geiten- of schapenmelk, werden namelijk niet aangetroffen in rauwe paarden- of ezelmelk. Echter, deze laatste vormen een risico voor overdracht van bepaalde species van *Streptococcus*, die mogelijks humaan pathogeen zijn.

Voor wat betreft het buitenland, bestaan er enkele bijkomende risico's verbonden aan de consumptie van rauwe melk van andere diersoorten dan koeien. Het TBEV in rauwe geitenmelk vormt een hoog risico in Oost-Europa en *Brucella* spp. in rauwe kamelenmelk vormt een hoog risico in Azië.

Het Wetenschappelijk Comité waarschuwt bijgevolg voorzichtig om te springen met de consumptie van alle rauwe melksoorten voor de bevolking in het algemeen en in het bijzonder voor de YOPI-groep, alsook voor personen die naar het buitenland reizen en daar rauwe melk consumeren. Er wordt aangeraden om rauwe melk te verhitten (vb. door ze kortstondig tot kooktemperatuur te brengen) vóór de consumptie ervan. Rauwe paarden- en ezelmelk heeft een hoge microbiologische kwaliteit, maar er is niet voldoende informatie beschikbaar om te concluderen dat het risico van de consumptie van dergelijke melk volledig verwaarloosbaar is. Verhitting van dergelijke melk door bv. pasteurisatie kan de risico's aanzienlijk reduceren. Een hittebehandeling is de meest doeltreffende manier om de microbiologische veiligheid van melk te verhogen. Het pasteurisatieproces kan echter niet alle pathogene micro-organismen of toxines elimineren. Gepasteuriseerde melk kan een risico vormen door de mogelijke aanwezigheid van hittestabiele enterotoxines van *Staphylococcus aureus*, van *Bacillus cereus* (door de productie van cereulide) en mogelijks ook door aanwezigheid van MAP (*Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis*). Sterilisatie en UHT-behandeling daarentegen kunnen deze veiligheid wel bereiken (met uitzondering van enkele hittestabiele sporen en toxines) en leiden tot een commercieel steriel product. Afvulling van UHT-behandelde melk onder een 'high care' zone is evenwel nodig om post-contaminatie te vermijden. Aangezien de aantallen probiotica in rauwe melk te gering zijn om gezondheidsvoordelen te bieden, zal een hittebehandeling (waardoor deze bacteriën geïnactiveerd worden) geen gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.

Tabel 14 geeft een beknopt overzicht van de (bio)chemische en nutritionele aspecten die in deze studie besproken worden, waarbij vooral de verschillen in samenstelling van melk van verschillende diersoorten aan bod komen. Een gefundeerde evaluatie van vermeende heilzame of gezondheidsbevorderende effecten verbonden aan de consumptie van een bepaald type melk vereist niet alleen een bevestiging van deze effecten (voldoende grote, epidemiologische studies die de effecten van rauwe melk op de gezondheid bestuderen, zijn nagenoeg onbestaand), maar ook een bespreking van de melkcomponent die mogelijk verantwoordelijk is voor dergelijk effect (en dit voor verschillende types melk) en de interactie van deze component met andere melkcomponenten (en dit eveneens voor verschillende types melk). Indien er een gezondheidseffect zou zijn, zal dit namelijk eerder het resultaat zijn van de complexe samenstelling van melk en niet van één melkcomponent op

zichzelf. Bovendien dient de consumptie van (rauwe) melk geplaatst te worden in het complete voedingspatroon.

Ofschoon melk van alle zoogdieren dezelfde hoofdbestanddelen bevat, blijkt op basis van een uitgebreide studie van de literatuur duidelijk de grote variatie in melksamenstelling, niet alleen tussen herkauwers en niet-herkauwers (of monogastrische dieren), maar ook tussen de verschillende diersoorten van eenzelfde "groep", tussen verschillende rassen binnen eenzelfde diersoort, en tussen individuele dieren. Heel algemeen kan gesteld worden dat melk van herkauwers een hoger eiwit- ("caseïnemelk"), vet- (absoluut en % minder poly-onverzadigde vetzuren (PUFAs) en meer verzadigde vetzuren en mono-onverzadigde vetzuren (MUFAs)), en mineraalgehalte heeft in vergelijking met melk van niet-herkauwers ("albuminemelk"). Ook het gehalte van de meeste vitamines is hoger in melk van herkauwers (een uitzondering is bv. het hogere vitamine C gehalte van paardenmelk). Melk van herkauwers heeft echter een lager lactosegehalte. Echter, de melksamenstelling wordt zowel kwantitatief als kwalitatief beïnvloed door tal van genetische, fysiologische en nutritionele factoren. Bovendien zijn er niet alleen verschillen in de relatieve proporties van de melkcomponenten, maar ook op moleculair niveau (monomere of dimere vorm, aminozuursequentie). De variatie in melksamenstelling tussen individuele dieren van eenzelfde diersoort wordt afgevlakt door verzameling en menging van verschillende loten (cfr. schaal van commercialisering). Desalniettemin kan aangenomen worden dat de nutritionele verschillen tussen koemelk en melk van andere diersoorten vervallen in de context van een evenwichtige voeding.

Waar mogelijk, werd het effect van een hittebehandeling (pasteurisatie in het bijzonder) op de melkcomponenten van verschillende diersoorten besproken. Ondanks het feit dat de samenstelling en de thermostabiliteit van bepaalde componenten kan verschillen tussen de beschouwde types melk, kunnen de belangrijkste conclusies van het advies 15-2011 van het Wetenschappelijk Comité (FAVV, 2011) waar het effect van een hittebehandeling op de risico's en baten van de consumptie van rauwe koemelk besproken werden, geëxtrapoleerd worden naar melk afkomstig van andere diersoorten (**Tabel 14**).

Melk is een belangrijke bron van calcium, fosfor, proteïnen, van essentiële aminozuren (vooral lysine), en van bepaalde vitamines (bv. B₂ en B₁₂ in het geval van koemelk). Het effect van een hittebehandeling op de aanbreng van deze nutriënten is hoegenaamd verwaarloosbaar. De overige nutriënten in melk die al dan niet (gedeeltelijk of volledig) door pasteurisatiecondities vernietigd worden, dragen minder bij tot de dagelijkse behoefte. Een verlaagd gehalte aan deze nutriënten wordt zonder meer gecompenseerd door een evenwichtige voeding. De argumenten waarmee een hittebehandeling van rauwe koemelk, hoogst waarschijnlijk ten onrechte, geassocieerd wordt met een minder goede verteerbaarheid van de melk, een inactivatie van nuttige enzymen, een reductie van lactose met vorming van lactulose, en een verhoogd risico op allerlei aandoeningen, werden in het advies 15-2011 weerlegd en/of sterk genuanceerd. Het belangrijkste negatieve effect van biochemische aard van een hittebehandeling is het gewijzigd organoleptisch profiel van melk, ofschoon dit eerder een kwestie van individuele perceptie (smaak) is.

Tot slot wordt er op gewezen:

- om voorzichtig om te springen met de consumptie van rauwe melk van alle diersoorten omwille van de mogelijke aanwezigheid van microbiële gevaren. Er wordt aangeraden voor de bevolking en in het bijzonder voor kwetsbare personen de rauwe melk vóór consumptie kort te verhitten tot kooktemperatuur (minimum 75°C);
- dat ondanks het feit dat er een aantal overeenkomsten kunnen zijn qua samenstelling met moedermelk, paarden-, ezel-, geitenmelk of melk van andere diersoorten, deze geen volwaardig alternatief zijn voor moedermelk. Voor kinderen jonger dan 1 jaar is het aanbevolen om ofwel moedermelk ofwel commerciële vervangmelk (die onderhevig is aan wettelijke bepalingen en controle) te geven;
- dat voor personen met melkallergie een andere melksoort een alternatief kan bieden, maar dat gezien de complexiteit van de problematiek (kruisreactiviteit, verschillende allergene epitopen, polymorfisme bv. van geitenmelkproteïnen, etc.), individuele testen (bv. provocatietest) nodig zijn om uitsluitel te hebben;
- dat melk, koemelk of melk van andere diersoorten, past binnen een klassiek aan te bevelen voedingspatroon, en eventueel beschouwd kan worden als een ondersteunend voedingsmiddel bij bepaalde aandoeningen of ziekten, maar niet als medicijn. Wetenschappelijke studies die

aantonen dat melk in het algemeen of melk van specifieke diersoorten ziektes kan genezen, ontbreken immers totnogtoe.

Tabel 14. Beknopte samenvatting m.b.t. de samenstelling van melk van verschillende diersoorten en het effect van verhitten (pasteurisatie) op de verschillende melkcomponenten

	Vergelijking melk van verschillende diersoorten	Potentiële biologische activiteit (*)	Effect verhitten
Proteïnen	<ul style="list-style-type: none"> • [proteïnen] melk herkauwers ("caseïnemelk") > melk niet-herkauwers ("albuminemelk") > moedermelk • ≠ in moleculaire vorm, aminozuursequentie tussen alle diersoorten (polymorfisme) 	Belangrijk voor groei en energie, bron van biologische actieve peptiden, ...	→ vermoedelijk vooral effect op functionele eigenschappen en niet zozeer op nutritionele eigenschappen of verteerbaarheid Ontvouwen, denaturatie, vorming van complexen met caseïnemellen (β -lactoglobuline - κ -caseïne), toename van niet-eiwitgebonden stikstof
<i>Caseïne</i>	<p>[caseïne] melk herkauwers > melk niet-herkauwers > moedermelk</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≠ in relatieve proporties van caseïne fracties tussen alle diersoorten • α_s-caseïne: kan afwezig zijn in geitenmelk 	Ionenvector (Ca, PO ₄ , Fe, Zn, Cu); precursor bioactieve peptiden (bv. casomorfines, casokinines...) met immunomodulerend, anticarcinogeen, antimicrobieel, probiotisch potentieel	Relatief hittestabiel (coagulatie > 120°C)
<i>Weiproteïnen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Geen uitgesproken verschillen in totaal [weiproteïnen] tussen ≠ diersoorten • β-lactoglobuline (β-lg): afwezig in moedermelk en niet gedetecteerd in kamelen- en lamamelk 	<ul style="list-style-type: none"> • β-lg: vitaminevector, potentiële antioxidant, precursor bioactieve peptiden, vetzuurbinding • α-lactalbumine: Ca²⁺ vector, immunomodulator, precursor bioactieve peptide (bv. lactofine), potentieel anticarcinogeen 	<ul style="list-style-type: none"> • Denaturatie >70°C; complexvorming met caseïnemellen • Thermische stabiliteit weiproteïnen: koe-> buffel- < kamelenmelk (β-lg: schapen- < geiten- / koe- < paardenmelk)
<i>Enzymen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • alkalisch fosfatase (ALF): schapenmelk > koemelk > geitenmelk >> paardenmelk • xanthine oxidase (XO): koemelk > melk ander diersoorten • lipase: paarden-, buffel-, koemelk > geitenmelk / moedermelk • plasmine: paardenmelk > koemelk • Lysozyme (Lyz): koemelk << niet-herkauwers • Lactoperoxidase (Lpo) 	<p>Biologische functie van veel enzymen is niet gekend</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALF: indicator pasteurisatie koemelk • Lipase, plasmine: technologisch belangrijk • Lyz, Lpo: antimicrobieel 	<ul style="list-style-type: none"> • ALF: inactivatie bij pasteurisatie (paarden ALF is minder thermostabiel) • Lyz: thermostabiliteit ezel- > paarden- > moeder- > koemelk • Plasmine: toename van activiteit bij pasteurisatie – deels actief na UHT
<i>Immunoglobulines (Igs)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • vnl. hoog in colostrum • relatieve verhouding IgG – A – M ≠ tussen alle diersoorten • relatief hoog [lg] in buffel-, kamelen- en lamamelk; > paarden-, ezel-, moedermelk > koemelk 	Ondersteuning immuunsysteem, potentiële precursoren bioactieve peptides	<ul style="list-style-type: none"> • inactivatie IgG: buffel-, koemelk > kamelenmelk
<i>Groefactoren (GF)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • vnl. gegevens voor moedermelk en koemelk (fragmentarisch voor andere diersoorten) • colostrum > latere lactatie 	biologische functies m.b.t. groei en ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • worden niet/gedeeltelijk gedenateerd of zelfs geactiveerd bij pasteurisatiecondities (koemelk) • volledige denaturatie/inactivatie bij UHT/sterilisatie (koemelk)

<i>NPN fractie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Koemelk > geiten-, paarden-, ezel-, moedermelk > kamelenmelk > lamamelk • Bevat nucleotiden en polyamines: grote kwantitatieve variatie tussen species en rassen 	Nucleotiden & polyamines: precursoren DNA en RNA, proteïne synthese, controle celgroei, regulatie hormonen, groeifactoren en genexpressie	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleotiden: hydrolyse van de fosfaatgroep
<i>Aminozuren (AZ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • [AZ]: herkauwers > niet-herkauwers (i.e. gerelateerd aan ≠ [eiwit]) • [vrije AZ]: herkauwers < niet-herkauwers • ezelmelkproteïnen zouden geen tryptofaan bevatten (schapen-, buffel-, kamelen-, lamamelk =?) • melk van alle diersoorten voldoet grotendeels aan behoefte essentiële AZ 	Bouwstenen proteïnen, spier- en ander weefsel	
Lipiden	<p>[vet] herkauwers (met rendier/hert >> andere herkauwers) > moedermelk > niet-herkauwers</p> <ul style="list-style-type: none"> • [triglyceriden]: koe-, schapen-, geiten-, moedermelkvet > paarden-, ezelmelkvet • [vrije vetzuren], [fosfolipiden]: paarden-, ezelmelkvet > koe-, schapen-, geiten-, moedermelkvet • [mono-onverzadigde vetzuren]: moedermelk > melk herkauwers > ezel-, paardenmelk • [polyonverzadigde vetzuren]: moedermelk > ezel-, paardenmelk > melk herkauwers • [verzadigde vetzuren]: melk herkauwers > moedermelk > ezel-, paardenmelk • [cholesterol]: moedermelk, herkauwers > niet-herkauwers 	Belangrijke energiebron, transportmiddel voor vetoplosbare vitaminen en essentiële vetzuren (linol-/linoleenzuur: precursors <i>n</i> -3 en <i>n</i> -6 vetzuren; geconjugeerd linolzuur: potentieel anticarcinogeen)	→ geen uitgesproken effect op de nutritionele eigenschappen of verteerbaarheid (mogelijk veranderingen in vetglobulemembraancomponenten wat een effect kan hebben op de agglomeratie van de vetglobulen)
Suikers	<ul style="list-style-type: none"> • Lactose: Gehalte herkauwers < niet-herkauwers ≈ moedermelk • [oligosacchariden]: moedermelk >> beschouwde dieren ([sialzuur]: moeder- >> koe- > paardenmelk) 	Probiotisch, antimicrobieel (oligosacchariden) (sialzuur: ontwikkeling darmflora, mogelijk ook glycosylering gangliosiden zenuwstelsel)	→ geen nefast effect op nutritionele eigenschappen Lactose: Bepaalde isomerisatie tot lactulose / Maillard reactie ([sialzuur] ↑ door vrijzetting)
Vitaminen	<p>[vitamine], uitgezonderd niacine, foliumzuur en vitaminen B₁₂, A, C en E: moedermelk < andere types melk met globaal [vitaminen] herkauwers > niet-herkauwers</p> <ul style="list-style-type: none"> • [vitamine C]: hoog in paarden- > kamelenmelk • [vitamine A]: schapen-, geiten-, buffel- > koemelk 	≠ biologische functies voor ≠ vitaminen	→ geen nefast effect op nutritionele eigenschappen (o.m. doordat gehalte meeste vitaminen te laag is in rauwe melk om aan nutritionele behoeften te voldoen)
Mineralen	<p>Gehalte herkauwers > niet-herkauwers > moedermelk</p> <ul style="list-style-type: none"> • [calcium, Ca], [fosfor, P]: herkauwers (schapen-, geiten-, buffel-, rendier-/herten- > koemelk) > niet-herkauwers > moedermelk • Ca/P: koemelk < paarden-/ezelmelk < moedermelk 	Ca & P: groei, botontwikkeling	→ geen nefast effect op nutritionele eigenschappen Verandering zoutbalans (afname in de proportie ionische Ca en Mg door precipitatie als fosfaten); partieel reversiebel proces

<i>Verteerbaarheid</i>	algemeen: albumine- en moedermelk > caseïnemelk, maar afhankelijk van o.m.: <ul style="list-style-type: none"> • caseïnemicellen: moedermelk < melk beschouwde diersoorten • vetglobulen: buffel-, ezel- > moeder- > koe- > paarden-, schapen, geiten-, kamelenmelk 	→ eerder een verbetering van de verteerbaarheid
<i>Melkallergie</i>	hangt af van proteïne/epitop waarvoor persoon allergisch is (melk van een andere diersoort <i>kan</i> een alternatief bieden, maar dit dient vooraf getest te worden)	→ + noch – effect (neutraal) (zowel vrijstelling/vorming als maskering/vernietiging van epitopen)
<i>Lactose-intolerantie</i>	Alle types melk bevatten lactose	→ + noch – effect (neutraal) (lactose reageert niet volledig weg)
<i>Antimicrobiële systemen</i>	Gehalte / activiteit vnl. hoog in colostrum met sterke afname tijdens lactatie; Gezien hun relatief hogere concentratie zouden volgende componenten mogelijk relevant kunnen zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Lysozyme (paarden-, ezelmelk) - Ig (buffel-, kamelen- en lamamelk) 	→ weinig relevant (algemeen lage activiteit/concentratie in rauwe consumptiemelk; enzymen: inactief bij koele bewaar temperatuur rauwe melk; ...)

(*) niet-exhaustief

Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,

Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Get.)
Brussel, 15/04/2013

5. Referenties

- Abd El-Salam, M. H., El-Shibiny, S. 2011. A comprehensive review on the composition and properties of buffalo milk. *Dairy Science & Technology* 91, 663-699.
- Abdurahman, O.A., Agab, H., Abbas, B., Aström, G. 1995. Relations between udder infection and somatic cells in camel (*Camelus dromedarius*) milk. *Acta Veterinaria Scandinavica* 36(4), 423-431.
- Abou-Elainin, A.A., Ryser, E.T., Donnelly, C.W. 2000. Incidence and seasonal variation of *Listeria* species in bulk tank goat's milk. *Journal of Food Protection* 63(9), 1208-1213.
- Agostini, C., Carratù, B., Boniglia, C., Riva, E., Sanzini, E. 2000. Free amino acid content in standard infant formulas: comparison with human milk. *Journal of the American College of Nutrition* 19, 434-438.
- Al-Ayed, M.S., Bin-Hussain, I.Z., Al Hajjar, S., Al Nassar, S. 2011. Soft tissue mass of the chest wall as the sole manifestation of brucellosis in a 7-year-old boy. *Annals of Saudi Medicine* 31(3), 311-313.
- al-Eissa, Y.A., Kambal, A.M., al-Nasser, M.N., al-Habib, S.A., al-Fawaz, I.M., al-Zamil, F.A. 1990. Childhood brucellosis: a study of 102 cases. *The Pediatric Infectious Disease Journal* 9(2), 74-79.
- Alexopoulos, A., Tzatzimakis, G., Bezirtzoglou, E., Plessas, S., Stavropoulou, E., Sinapsis, E., Abas, Z. 2011. Microbiological quality and related factors of sheep milk produced in farms of NE Greece. *Anaerobe* 17, 276-279.
- Alhadrami, G.A. 2002. Dairy Animals: Camel. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences*¹⁴, pp. 616-622.
- Allerberger, F., Wagner, M., Schweiger, P., Rammer, H.-P., Resch, A., Dierick, M.P., Friedrich, A.W., Karch, H. 2001. *Escherichia coli* O157 infections unpasteurised milk. *Eurosurveillance* 6 (10). <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=379>
- Alessandri, C., Mari, A. 2007. Letter to the editor: Efficacy of donkey's milk in treating cow's milk allergic children: major concerns. *Pediatric Allergy and Immunology* 18, 625-626.
- Almér, L.O. 1985. A case of brucellosis complicated by endocarditis and disseminated intravascular coagulation. *Acta Medica Scandinavica* 217(1), 139-140.
- Al-Tofaily, Y.I.Kh., Al rodhan, M.A.N. 2011. Study of Clinical Mastitis (Bacteriological) in She-Camels (*Camelus dromedarius*) in Some Areas of Middle Euphrates in Iraq. *Journal of Veterinary Medical Science* 10(2), 66-76.
- Anderson, R.R. 1991. Comparison of minerals in milk of four species. *Comparative Biochemistry and Physiology* 100(4), 1045-1048.
- Anifantakis, E.M. 1993. Bacteriological quality of raw goat's milk in Greece. *Lait* 73, 465-472.
- Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire (Frankrijk). 2012. Etude des liens entre facteurs de croissance, consommation de lait et de produits laitiers et cancers. Avis de l'Anses, Rapport d'expertise collective. Avril 2012. Maisons-Alfort, France. <http://www.anses.fr/Documents/NUT2009sa0261Ra.pdf>
- Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire (Frankrijk). 2008. Avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur un projet d'arrêté relative aux conditions de production et de mise sur le marché de lait cru et de la crème crue de bufflonnes, de petits ruminants et de solipèdes domestiques destinés à la consommation humaine. [http://www.gds07.asso.fr/web/gds.nsf/0/d413f44dbddd9ed5c1256b84003686c2/\\$FILE/Anses%2020100713.pdf](http://www.gds07.asso.fr/web/gds.nsf/0/d413f44dbddd9ed5c1256b84003686c2/$FILE/Anses%2020100713.pdf)
- Araya, V., Gallo, L., Quesada, C., Chaves, C., Arias, M.L. 2008. Bacteriological evaluation of goat milk and cheese distributed in the Metropolitan Area of San José, Costa Rica. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición* 58(2), 182-186.
- Arman, P., Kay, R., Goodall, E.D., Sharman, G.A. 1974. The composition and yield of milk from captive red deer (*Cervus elaphus* L.). *Journal of Reproduction and Fertility* 37, 67-84.
- Astrup, A., Dyerberg, J., Elwood, P., Hermansen, K., Hu, F.B., Jakobsen, M.U., et al. 2011.. Perspective: The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010? *American Journal of Clinical Nutrition* 93, 684-688.
- Attia, H., Kherouatou, N., Dhouib, A. 2001. Dromedary milk lactic acid fermentation: microbiological and rheological characteristics. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology* 26, 263-270.
- Bacci, S., Villumsen, S., Valentiner-Branth, P., Smith, B., Krogh, K.A., Mølbak. 2012. Epidemiology and Clinical Features of Human Infection with *Coxiella burnetii* in Denmark During 2006-07. *Zoonoses Public Health* 59, 61-68.
- Balogh, Z., Egyed, L., Ferenczi, E., Bán, E., Szomor, K.N., Takács, M., Berencsi, G. 2012. Experimental infection of goats with tick-borne encephalitis virus and the possibilities to prevent virus transmission by raw goat milk. *Intervirology* 55(3), 194-200.

¹⁴ Roginsky, H., Fuquay, J.W., FOX, P.F. (Eds). 2002. *Encyclopedia of Dairy Sciences*. Academic Press Amsterdam, London (UK).

- Balogh, Z., Ferenczi, E., Szeles, K., Stefanoff, P., Gut, W., Szomor, K.N., Takacs, M., Berencsi, G. 2010. Tick-borne encephalitis outbreak in Hungary due to consumption of raw goat milk. *Journal of Virological Methods* 163, 481-485.
- Bandyopadhyay, S., Lodh, C., Rahaman, H., Bhattacharya, D., Bera, A.K., Ahmed, F.A., Mahanti, A., Samanta, I., Mondal, D.K., Bandyopadhyay, S., Sarkar, S., Dutta, T.K., Maity, S., Paul, V., Ghosh, M.K., Sarkar, M., Baruah, K.K. 2012. Characterization of shiga toxin producing (STEC) and enteropathogenic *Escherichia coli* (EPEC) in raw yak (*Poephagus grunniens*) milk and milk products. *Research in Veterinary Science* 93(2), 604-610.
- Barbuddhe, S.B., Chaudhari, S.P., Malik, S.V.S. 2002. The Occurrence of Pathogenic *Listeria monocytogenes* and Antibodies against Listeriolysin-O in Buffaloes. *Journal of Veterinary Medicine* 49, 181-184.
- Barłowska, J., Szwajowska, M., Litwińczuk, Z., Król, J. 2011. Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 10, 291-302.
- Benjamin, B., Annobil, S.H. 1992. Childhood brucellosis in southwestern Saudi Arabia: a 5-year experience. *Journal of Tropical Pediatrics* 38(4), 167-172.
- Benkerroum, N. 2008. Antimicrobial activity of lysozyme with special relevance to milk. *African Journal of Biotechnology* 7(25), 4856-4867.
- Berg, H., van Boekel, M. 1994. Degradation of lactose during heating of milk. I. Reaction pathways. *Netherlands Milk and Dairy Journal* 48, 157-175.
- Bernacka, H. 2011. Health-promoting properties of goat milk. *Medycyna Wet.* 67(8), 507-511.
- Berri, M., Rousset, E., Hechard, C., Champion, J.L., Dufour, P., Russo, P., Rodolakis, A. 2005. Progression of Q fever and *Coxiella burnetii* shedding in milk after an outbreak of enzootic abortion in a goat herd. *Veterinary Record* 156, 548-549.
- Bertino, E., Coppa, G. V., Giuliani, F., Coscia, A., Gabrielli, O., Sabatino, G., Sgarrella, M., Testa, T., Zampini, L., Fabris, C. 2008. Effect of holder pasteurization on human milk oligosaccharides. *International Journal of Immunopathology and Pharmacology* 2, 381-385.
- Bielaszewska, M., Janda, J., Bláhová, K., Minaříková, H., Jíková, E., Karmali, M.A., Laubová, J., Šikulová, J., Preston, M.A., Khakhria, R., Karch, H., Klazarová, H., Nyč, O. 1997. Human *Escherichia coli* O157:H7 infection associated with the consumption of unpasteurized goat's milk. *Epidemiology and Infection* 119, 299-305.
- Blaškovič, D. 1967. The Public Health Importance of Tick-borne Encephalitis in Europe. *Bull World Health Organ* 36(1), 5-13.
- Bonomi, F., Iametti, S., Pagliarini, E., Solaroli, G. 1994. Thermal sensitivity of mares' milk proteins. *Journal of Dairy Research* 61(3), 419-422.
- Boulder County Public Health. 2010. Public Health Investigates Raw Milk Outbreak. *Epi Connections* September 2010.
- Bravo, P.W., Garnica, J., Fowler, M.E. 1997. Immunoglobulin G concentrations in periparturient llamas, alpacas and their crias. *Small Ruminant Research* 26, 145-149.
- Businco, L., Giampietro, P.G., Lucenti, P., Lucaroni, F., Pini, C., Di Felice, G., Iacovacci, P., Curadi, C., Orlandi, M. 2000. Allergenicity of mare's milk in children with cow milk allergy. *Journal of Allergy and Clinical Immunology* 105(5):1031-1034.
- Callon, C., Duthoit, F., Delbès, C., Ferrand, M., Le Frileux, Y., De Crémoux, R., Montel, M.-C. 2007. Stability of microbial communities in goat milk during a lactation year: Molecular approaches. *Systematic and Applied Microbiology* 30, 547-560.
- Capparelli, R., Parlato, M., Iannaccone, M., Roperto, S., Marabelli, R., Roperto, F., Iannelli, D. 2009. Heterogeneous shedding of *Brucella abortus* in milk and its effect on the control of animal brucellosis. *Journal of Applied Microbiology* 106(6), 2041-2047.
- Cerbulis, J., Farrell, H.M. 1977. Xanthine oxidase in dairy products. *Journal of Dairy Science* 60(2), 170-176.
- Cerf, O., Condron, R. 2006. *Coxiella burnetii* and milk pasteurization: an early application of the precautionary principle? *Epidemiology and Infection* 134, 946-951.
- Chardigny, J.-M., Destailats, F., Malpuech-Brugère, C., Moulin, J., Bauman, D.E., Lock, A.L., et al. 2008. Do trans fatty acids from industrially produced sources and from natural sources have the same effect on cardiovascular disease risk factors in healthy subjects? Results of the *trans* Fatty Acids Collaboration (TRANSFACT) study. *The American Journal of Clinical Nutrition* 87(3), 558-566.
- Cisak, E., Wójcik-Fatla, A., Zajac, V., Sroka, J., Buczek, A., Dutkiewicz, J. 2010. Prevalence of Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV) in samples from raw milk taken randomly from cows, goats and sheep in Eastern Poland. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 17, 283-286.
- Cross, M.L., Gill, H.S. 2000. Immunomodulatory properties of milk. *British Journal of Nutrition* 84(Suppl. 1), S81-S89.
- Csapó, J., Salamon, Sz., Lóki, K., Csapó-Kiss, Zs. 2009. Composition of mare's colostrum and milk. II. Protein content, amino acid composition and contents of macro- and micro-elements. *Acta Univ. Sapientia, Alimentaria* 2(1), 133-148.

- Csapó, J., Stefler, J., Martin, T.G., Makray, S., Csapó-Kiss, Zs. 1995. Composition of mares' colostrums and milk. Fat content, fatty acid composition and vitamin content. *International Dairy Journal* 5, 393-402.
- Coroian, A., Corioan, C.O., Vodnar, D.C., Trif, M. 2010. Study of the main microbiological traits in Romanian buffalo milk. *HVM Bioflux* 2(2), 92-98.
- Cortés, C., De la Fuente, R., Blanco, J., Blanco, M., Blanco, J.E., Dhabi, G., Mora, A., Justel, P., Contreras, A., Sánchez, A., Corrales, J.C., Orden, J.A. 2005. Serotypes, virulence genes and intimin types of verotoxin-producing *Escherichia coli* and enteropathogenic *E. coli* isolated from healthy dairy goats in Spain. *Veterinary Microbiology* 110, 67-76.
- D'Amico, D.J., Donnelly, C.W. 2010. Microbiological quality of raw milk used for small-scale artisan cheese production in Vermont: Effect of farm characteristics and practices. *Journal of Dairy Science* 93(1), 134-147.
- D'Amico, D.J., Groves, E., Donnelly, C.W. 2008. Low incidence of foodborne pathogens of concern in raw milk utilized for farmstead cheese production. *Journal of Food Protection* 71(8), 1580-1589.
- Danków, R., Wójtowski, J., Pikul, J., Niżnikowski, R., Cais-Sokolińska, D. 2006. Effect of lactation on the hygiene quality and some milk physicochemical traits of the Wielkopolska mares. *Archiv Tierzucht Dummerstorf* 49, 201-206.
- Davis, T.A., Fiorotto, M.L., Reeds, P.J. 1994. Amino acid composition of human milk is not unique. *The Journal of Nutrition* 124, 1126-1132.
- de Jager, K. 2009. Safety of horse milk to humans and the effects of milking on the welfare of horses. <http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0326-200811/safety%20horse%20milk,%20laatste%20versie.pdf>
- de la Fuente, M.A., Olano, A., Juárez, M. 1997. Distribution of calcium, magnesium, phosphorus, zinc, manganese, copper and iron between the soluble and colloidal phases of ewe's and goat's milk. *Lait* 77, 515-520.
- Delavenne, E., Mounier, J., Déniel, F., Barbier, G., Le Blay, G. 2012. Biodiversity of antifungal lactic acid bacteria isolated from raw milk samples from cow, ewe and goat over one-year period. *International Journal of Food Microbiology* 155, 185-190.
- Devle, H., Vetti, I., Naess-Andresen, C.F., Rukke, E.O., Vegarud, G., Ekeberg D. 2012. A comparative study of fatty acid profiles in ruminant and non-ruminant milk. *European Journal of Lipid Science and Technology* 114(9), 1036-1043.
- Dontorou, C., Papadopoulou, C., Filioussis, G., Economou, V., Apostolou, I., Zakkas, G., Salamoura, A., Kansouzidou, A., Levidiotou, S. 2003. Isolation of *Escherichia coli* O157:H7 from foods in Greece. *International Journal of Food Microbiology* 82, 273-279.
- Dore, M.P., Sepulveda, A.R., El-Zimaity, H., Yamaoka, Y., Osato, M.S., Mototsugu, K., Nieddu, A.M., Realdi, G., Graham, D.Y. 2001. Isolation of *Helicobacter pylori* from sheep-implications for transmission to humans. *American Journal of Gastroenterology* 96(5), 1396-1401.
- Dore, M.P., Sepulveda, A.R., Osato, M.S., Realdi, G., Graham, D.Y. 1999. *Helicobacter pylori* in sheep milk. *The Lancet* 354, 132.
- Doreau, M., Martin-Rosset, W. 2002. Dairy animals: Horse. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences*¹⁴, pp. 616-622.
- Douglas, F., Greenberg, R., Farrell, H. M. 1981. Effects of ultra-high-temperature pasteurization on milk proteins. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 29, 11-15.
- Droke, E.A., Paape, M.J., Di Carlo, A.L. 1993. Prevalence of high somatic cell counts in bulk tank goat milk. *Journal of Dairy Science* 76(4), 1035-1039.
- Dumoulin, E., Peretz, G. 1993. Qualité bactériologique du lait cru de chèvre en France. *Qualité hygiénique du lait de chèvre* 73, 475-483.
- EFSA. 2012a. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010. <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2597.pdf>
- EFSA. 2012b. Scientific opinion of the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on the suitability of goat milk protein as a source of protein in infant formulae and in follow-on formulae. *EFSA Journal* 10(3), 2603. <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2603.htm>
- EFSA. 2010. Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2008. Community Summary report. <http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1496.pdf>
- El-Agamy, E.I. 2009. Chapter 6: Bioactive components in camel milk. In: Bioactive components in milk and dairy products, Park Y.W. (ed.), Wiley-Blackwell, Iowa, USA, pp. 159-194.
- El-Agamy, E.I. 2007. The challenge of cow milk protein allergy. *Small Ruminant Research* 68, 64-72.
- El-Agamy, E.I. 2000. Effect of heat treatment on camel milk proteins with respect to antimicrobial factors: a comparison with cows' and buffalo milk proteins. *Food Chemistry* 68, 227-232.
- Elamin, E.A., Elias, S., Daugschies, A., Rommel, M. 1992. Prevalence of *Toxoplasma gondii* antibodies in pastoral camels (*Camelus dromedarius*) in the Butana plains, mid-Eastern Sudan. *Veterinary Parasitology* 43(3-4), 171-175.
- Elfstrand, L., Lindmark-Månsson, H., Paulsson, M., Nyberg, L., Åkesson, B. 2002. Immunoglobulins, growth factors and growth hormone in bovine colostrum and the effects of processing. *International Dairy Journal* 12, 879-887.

- El-Hatmi, H., Girardet, J.-M., Gaillard, J.-L., Yahyaoui, M., Attia, H. 2007. Characterisation of whey proteins of camel (*Camelus dromedaries*) milk and colostrums. *Small Ruminant Research* 70, 267-271.
- Fantuz, F., Ferraro, S., Todini, L., Piloni, R., Mariani, P., Salimei E. 2012. Donkey milk concentration of calcium, phosphorus, potassium, sodium and magnesium. *International Dairy Journal* 24, 143-145.
- Farah, Z., Rettenmaier, R., Atkins, D. 1992. Vitamin content of camel milk. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research* 62(1), 30-33.
- Farah, Z., Atkins, D. 1992. Heat coagulation of camel milk. *Journal of Dairy Research* 59, 229-231.
- Farah, Z. 1986. Effect of heat treatment on whey proteins of camel milk. *Milchwissenschaft* 41(12), 763-765.
- Favila-Humara, L.C., Chávez-Gris, G.G., Carrillo-Casas, E.M., Hernández-Castro, R. 2010. *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* detection in individual and bulk tank milk samples from bovine herds and caprine flocks. *Foodborne Pathogens and Disease* 7(4), 351-355.
- FAVV. 2013. Rundertuberculose. De situatie in België. <http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/tuberculose/#situ>
- FAVV. 2013. Advies 04-2013 van 18 januari 2013 van het Wetenschappelijk Comité. Evaluatie van de scores die aan gevaren toegekend worden in het kader van de programmering van de officiële controles (dossier Sci Com 2012/26). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES04-2013_NL_DOSSIER2012-26.pdf
- FAVV. 2012. Brucellose. De situatie in België. <http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/brucellose/#situa>
- FAVV. 2011. Advies 15-2011 van 27 oktober 2011 van het Wetenschappelijk Comité. Evaluatie van de risico's en baten van de consumptie van rauwe koemelk en het effect van thermische behandeling van rauwe melk op deze risico's en baten (dossier Sci Com 2010/25, eigen initiatief). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES15-2011_NL_DOSSIER2010-25.pdf
- FAVV. 2010a. Spoedraadgeving 01-2010 van 15 januari 2010 van het Wetenschappelijk Comité. Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com 2009/39). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/Spoedraadgeving_01-2010_NL_DOSSIER2009-37_v18-01.pdf
- FAVV. 2010b. Advies 13-2010 van 19 maart 2010 van het Wetenschappelijk Comité. Analyseprogramma van het FAVV: herevaluatie van de scores die zijn toegekend aan de ernst van de gevaren met betrekking tot voedselveiligheid, dierlijke productie en plantaardige productie (dossier SciCom 2009/36A - partim microbiologie). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES13-2010_NL_DOSSIER2009-36A.pdf
- FAVV. 2010c. Advies 24-2010 van 18 juni 2010 van het Wetenschappelijk Comité. Evaluatie van een programma voor de bewaking, de preventie en de bestrijding van *Coxiella burnetii* bij kleine herkauwers (dossier Sci Com 2010/11). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES24-2010_NL_DOSSIER2010-11.pdf
- FAVV. 2010d. Advies 25-2010 van 18 juni 2010 van het Wetenschappelijk Comité. Bewaking, preventie en bestrijding van *Coxiella burnetii* in rundveebedrijven (dossier Sci Com 2010/12). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES25-2010_NL_DOSSIER2010-12.pdf
- FAVV. 2008. Advies 22-2008 van 13 juni 2008 van het Wetenschappelijk Comité. Rangschikking van zoonosen overgedragen via levensmiddelen (eigen initiatief dossier Sci Com 2005/54). http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES22-2008_NL_DOSSIER2005-54.pdf
- FAVV. 2005. Advies 40-2005 van 9 september 2005 van het Wetenschappelijk Comité. Evaluatie van de waarden die worden toegekend aan de ernst van de schadelijke gevolgen die verbonden zijn aan de aanwezigheid van gevaren m.b.t. voedselveiligheid en/of dierlijke en plantaardige productie (dossier Sci Com 2005/24). http://www.favv-afsca.fgov.be/home/com-sci/doc/avis05/ADVIES_40-2005_NL_DOSSIER_2005-24.pdf
- FAVV. 2001. Advies 2001-38 – Celgetalproblematiek. http://www.favv-afsca.fgov.be/home/com-sci/avis01_nl.asp
- FAVV, WIV, CODA. 2011. Trends and sources 2010-2011 report on zoonotic agents in Belgium. http://www.afsca.be/publicationsthematiques/_documents/2012-12-06_TS_2010_2011_S.pdf
- Faye, B., Konuspayeva, G. 2012. The sustainability challenge to the dairy sector - The growing importance of non-cattle milk production worldwide. *International Dairy Journal* 24, 50-56.

- FDA – Food and Drug Administration (Verenigde Staten). 2012. Bad Bug Book. Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxines Handbook. <http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodSafety/Foodbornellness/FoodbornellnessFoodbornePathogensNaturalToxins/BadBugBook/UCM297627.pdf>
- Fishbein, D.B., Raoult, D. 1992. A cluster of *Coxiella burnetii* infections associated with exposure to vaccinated goats and their unpasteurized dairy products. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 47(1), 35-40.
- Forbes, L.B., Tessaro, S.V. 1993. Transmission of brucellosis from reindeer to cattle. *Journal of the American Veterinary Medical Association* 203(2), 289-294.
- Foschino, R., Invernizzi, A., Barucco, R., Stradiotto, K. 2002. Microbial composition, including the incidence of pathogens, of goat milk from the bergamo region of Italy during a lactation year. *Journal of Dairy Research* 69(2), 213-225.
- Fotou, K., Tzora, A., Voidarou, C., Alexopoulos, A., Plessas, S., Avgeris, I., Bezirtzoglou, E., Akrida-Demertzi, K., Demertzis, P.G. 2011. Isolation of microbial pathogens of subclinical mastitis from raw sheep's milk of Epirus (Greece) and their role in its hygiene. *Anaerobe* 17(6), 315-319.
- Fox, P. F., Kelly, A. L. 2006. Review: Indigenous enzymes in milk: Overview and historical aspects - Part 1 & 2. *International Dairy Journal* 16, 500–532.
- FSA – Food Standards Agency (Verenigd Koninkrijk). 1997-1999. Microbiological survey of unpasteurised sheep, goats' and buffaloes' milk (1997 – 1999). <http://tna.europarchive.org/20110615133801/http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/unpasteurisedbuffaloes.pdf>
- FSA – Food Standards Agency (Verenigd Koninkrijk). 1997-1998. Microbiological survey of unpasteurised sheep and goat's drinking milk (1997/1998). http://tna.europarchive.org/20110615133801/http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/unpasteurisedsheep_goats.pdf
- Fujimura, S., Kawamura, T., Kato, S., Tateno, H., Watanabe, A. 2002. Detection of *Helicobacter pylori* in cow's milk. *Letters in Applied Microbiology* 35, 504-507.
- Gallego, L., Landete-Castillejos, T., Garcia, A., Sánchez, P.J. 2006. Seasonal and lactational changes in mineral composition of milk from Iberian red deer (*Cervus elaphus hispanicus*). *Journal of Dairy Science* 89(2), 589-595.
- Gastaldi, D., Bertino, E., Monti, G., Baro, C., Fabris, C., Lezo, A., et al. 2010. Donkey's milk detailed lipid composition. *Frontiers in Bioscience* E2, 537-546.
- Gaya, P., Saralegui, C., Medina, M., Nunez, M. 1996. Occurrence of *Listeria monocytogenes* and other *Listeria* spp. in raw caprine milk. *Journal of Dairy Science* 79(11), 1936-1941.
- German, J. B., Dillard, C. J. 2006. Composition, structure and absorption of milk lipids: A source of energy, fat-soluble nutrients and bioactive molecules. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 46, 57-92.
- Gonzalo, C., Carriedo, J.A., García-Jimeno, M.C., Pérez-Bilbao, M., De La Fuente, L.F. 2010. Factors influencing variation of bulk milk antibiotic residue occurrence, somatic cell count, and total bacterial count in dairy sheep flocks. *Journal of Dairy Science* 93(4), 1587-1595.
- Gonzalo, C., Carriedo, J.A., Beneitez, E., Juárez, M.T., De La Fuente, L.F., San Primitivo, F. 2006. Short communication: bulk tank total bacterial count in dairy sheep: factors of variation and relationship with somatic cell count. *Journal of Dairy Science* 89(2), 549-552.
- Gonzalo, C., Carriedo, J.A., Blanco, M.A., Beneitez, E., Juárez, L.F., San Primitivo, F. 2005. Factors of Variation Influencing Bulk Tank Somatic Cell Count in Dairy Sheep. *Journal of Dairy Science* 88(3), 969-974.
- Grant, I.R., O'Riordan, L.M., Ball, H.J., Rowe, M.T. 2001. Incidence of *Mycobacterium paratuberculosis* in raw sheep and goats' milk in England, Wales and Northern Ireland. *Veterinary Microbiology* 79, 123-131.
- Greenwood, M.H., Roberts, D., Burden, P. 1991. The occurrence of *Listeria* species in milk and dairy products: a national survey in England and Wales. *International Journal of Food Microbiology* 12, 197-206.
- Griffiths, M.W. (Ed.). 2010. Improving the safety and quality of milk. Volume 1: Milk production and processing. Woodhead Publishing Limited, University of Guelph, Canada (pp. 520).
- Groër, M.W., Yolken, R.H., Xiao, J.C., Beckstead, J.W., Fuchs, D., Mohapatra, S.S., Seyfang, A., Postolache, T.T. 2011. Prenatal depression and anxiety in *Toxoplasma gondii*-positive women. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 204(5), 433.e1-433.e7.
- Guéguen, L., Pointillart, A. 2000. The bioavailability of dietary calcium. *Journal of the American College of Nutrition* 19(2), 119S–136S.
- Guo, H.Y., Pang, K., Zhang, X.Y., Zhao, L., Chen, S.W., Dong, M.L., Ren, F.Z. 2007. Composition, physicochemical properties, nitrogen fraction distribution, and amino acid profile of donkey milk. *Journal of Dairy Science* 90, 1635-1643.
- Haenlein, G. F. W. 2004. Goat milk in human nutrition. *Small Ruminant Research* 51, 155-163.
- Han, B.-Z., Meng, Y., Li, M., Yang, Y.-X., Ren, F.-Z., Zeng, Q.-K., Nout, R.M.J. 2007. A survey of the microbiological and chemical composition of buffalo milk in China. *Food Control* 18, 742-746.

- Harp, J.A., Fayer, R., Pesch, B.A., Jackson, G.J. 1996. Effect on Pasteurization on Infectivity of *Cryptosporidium parvum* Oocysts in Water and Milk. *Applied and Environmental Microbiology* 62(8), 2866-2868.
- Harris, N.V., Kimball, T.J., Bennett, P., Johnson, Y., Wakely, D., Nolan, C.M. 1987. *Campylobacter jejuni enteritidis* associated with raw goat's milk. *American Journal of Epidemiology* 126(2), 179-186.
- Hassan, Z.M.R., Farahat, A., Abd El-Gawad, M. 2009. Effect of cold storage and heating of camel's milk on functional properties and microstructure in comparison with cow's and buffalo's milk. *Annals Agric. Sci.* 54(1), 137-147.
- HGR - Hoge Gezondheidsraad. 2009. Voedingsaanbevelingen voor België (Herziening 2009). HGR 8309, Brussels, Belgium, pp. 114.
<http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/18014679.pdf>
- Hoffman, R.M., Kronfeld, D.S., Herbein, J.H., Swecker, W.S., Cooper, W.L., Harris, P.A. 1998. Dietary carbohydrates and fat influence milk composition and fatty acid profile of mare's milk. *The Journal of Nutrition* 128 (S12), 2708S-2711S.
- Holand, Ø., Aikio, P., Gjøsstein, H., Nieminen, M., Hove, K., White, R.G. 2002. Modern reindeer dairy farming—the influence of different milking regimes on udder health, milk yield and composition. *Small Ruminant Research* 44, 65-73.
- Inglingstad, R., Devold, T., Eriksen, E., Holm, H., Jacobsen, M., Liland, K., Rukke, E., Vergarud, G. 2010. Comparison of the digestion of caseins and whey proteins in equine, bovine, caprine and human milks by human gastrointestinal enzymes. *Dairy Science and Technology* 90, 549-563.
- Ishibashi, N., Yamazaki, S. 2001. Probiotics and safety. *American Journal of Clinical Nutrition* 73(2), 465S-470S.
- Ivanković, A., Ramljak, J., Štulina, I., Antunac, N., Bašić, I., Kelava, N., Konjačić, M. 2009. Characteristics of the lactation, chemical composition and milk hygiene quality of the Littoral-Dinaric ass. *Mljekarstvo* 59(2), 107-113.
- Jahreis, G., Fritsche, J., Möckel, P., Schöne, F., Möller, U., Steinhart, H. 1999. The potential anticarcinogenic conjugated linoleic acid, cis-9, trans-11 C18:2, in milk of different species: cow, goat, ewe, cow, mare, women. *Nutrition Research* 19, 1541–1549.
- Jainudeen, M.R. 2002. Buffalo husbandry. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences*¹⁴, pp. 186-193.
- Jandal, J.M. 1996. Comparative aspects of goat and sheep milk. *Small Ruminant Research* 22, 177-185.
- Jauregui-Adell, J. 1975. Heat stability and reactivation of mare milk lysozyme. *Journal of Dairy Science* 58, 835-838.
- Jensen, R., Ferris, A., Lammi-Keefe, C., Henderson, R. 1990. Lipids of bovine and human milks : a comparison. *Journal of Dairy Science* 73(2), 223-240.
- Jiwa, S.F.H., Kazwala, R.R., Namahungu, E. 1994. Prevalence of *Campylobacter* spp. in clinically normal goats kept under various management systems in urban Tanzania. *Small Ruminant Research* 15(1), 97-100.
- Jordão Junior, C.M., Lopes, F.C.M., David, S., Farache Filho, A., Leite, C.Q.F. 2009. Detection of nontuberculous mycobacteria from water buffalo raw milk in Brazil. *Food Microbiology* 26, 658-661.
- Jørgensen, H.J., Mørk, T., Høgåsen, Rørvik, L.M. 2005. Enterotoxigenic *Staphylococcus aureus* in bulk milk in Norway. *Journal of Applied Microbiology* 99, 158-166.
- Kalimuddin, S., Seow, C.J., Barkham, T., Deepak, R.N., Li, L., Tan, T.T. 2010. Hidden health risks of the Hajj—A report of two cases of brucellosis contracted by pilgrims during the Hajj. *Scandinavian Journal of Infectious Diseases* 42, 228-230.
- Kalogridou-Vassiliadou, D. 1991. Mastitis-related pathogens in goat milk. *Small Ruminant Research* 4(2), 203-212.
- Kaufmann, W. 1984. Zum Einfluss unterschiedlicher technologischer Behandlung von Milch auf die Verdauungsvorgänge im Magen. VI. Messungen von Aminosäure- und Harnstoffgehalten im Blut; Schlussfolgerungen zur ernährungsphysiologischen Bewertung. (Influence of different technological treatments of milk on digestion in the stomach. VI. Estimation of amino acids and urea in blood; conclusions regarding nutritional evaluation). *Milchwissenschaft* 39, 281–284.
- Kerbo, N., Donchenko, R., Kutsar, K., Vasilenko, V. 2005. Tickborne encephalitis outbreak in Estonia linked to raw goat milk, May-June 2005. *Eurosurveillance* 10(25).
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=2730>
- Khalifa, M.Y., Niki, R., Arima, S. 1985. Effect of heat treatments on κ-casein. I. Heat-induced changes of κ-casein fractions. *Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido University* 62(3), 283-301.
- Kohl, I., Kozuch, O., Elecková, E., Labuda, M., Zaludko, J. 1996. Family outbreak of alimentary tick-borne encephalitis in Slovakia associated with a natural focus of infection. *European Journal of Epidemiology* 12(4), 373-375.
- Konuspayeva, G., Lemarie, E., Faye, B., Loiseau, G., Montet, D. 2008. Fatty acid and cholesterol composition of camel's (*Camelus bactrianus*, *Camelus dromedarius* and hybrids) milk in Kazakhstan. *Dairy Science and Technology* 88, 327-340.

- Korhonen, H.J. 2009. Chapter 2: Bioactive components in bovine milk. In: Bioactive components in milk and dairy products, Park Y.W. (ed.), Wiley-Blackwell, Iowa, USA, pp. 15-42.
- Korhonen, H., Marnila, P., Gill, H.S. 2000. Milk immunoglobulins and complement factors. *British Journal of Nutrition* 84(Suppl. 1), S75-S80.
- Kríz, B., Benes, C., Daniel, M. 2009. Alimentary transmission of tick-borne encephalitis in the Czech Republic (1997-2008). *Epidemiologie, Mikrobiologie, Immunologie* 58 (2), 98-103.
- Kunz, C., Rudloff, S. 2006. Health promoting aspects of milk oligosaccharides. *International Dairy Journal* 16, 1341-1346.
- Lacroix, M., Léonil, J., Bos, C., Henry, G., Airinei, G., Fauquant, J., Tomé, D., Gaudichon, C. 2006. Heat markers and quality indexes of industrially heat-treated [15N] milk protein measured in rats. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 54, 1508-1517.
- La Torre, G. L., Saitta, M., Potortí, A., Di Bella, G., Dugo, G. 2010. High performance liquid chromatography coupled with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry for sensitive determination of bioactive amines in donkey milk. *Journal of Chromatography A* 1217, 5215-5224.
- Li, H., Ma, Y., Li, Q., Wang, J., Cheng, J., Xue, J., Shi, J. 2011. The chemical composition and nitrogen distribution of Chinese yak (Maiwa) milk. *International Journal of Molecular Sciences* 12, 4885-4895.
- Li, H., Ma, Y., Dong, A., Wang, J., Li, Q., He, S., Maubois, J.-L. 2010. Protein composition of yak milk. *Dairy Science and Technology* 90, 111-117.
- Little, C.L., de Louvois, J. 1999. Health risks associated with unpasteurized goat's and ewes' milk on retail sale in England and Wales. A PHLS Dairy Products Working Group Study. *Epidemiology and Infection* 122, 403-408.
- Liu, H.N., Ren, F.Z., Jiang, L., Ma, Z.L., Qiao, H.J., Zeng, S.S., Gan, B.Z., Guo, H.Y. 2011. Fatty acid profile of yak milk from the Qinghai-Tibetan plateau in different seasons and for different parities. *Journal of Dairy Science* 94(4), 1724-1731.
- Lorenzen, P., Wernery, R., Johnson, B., Jose, Sh., Wernery, U. 2011. Evaluation of indigenous enzyme activities in raw and pasteurized camel milk. *Small Ruminant Research* 97, 79-82.
- Lorenzen, P., Martin, D., Clawin-Rädecker, I., Barth, K., Knappstein, K. 2010. Activities of alkaline phosphatase, γ -glutamyltransferase and lactoperoxidase in cow, sheep and goat's milk in relation to heat treatment. *Small Ruminant Research* 89, 18-23.
- Lorusso, V., Dambrosio, A., Quaglia, N.C., Parisi, A., La Salandra, G., Lucifora, G., Mula, G., Virgilio, S., Carosielli, L., Rella, A., Dario, M., Normanno, G. 2009. Verocytotoxin-producing *Escherichia coli* O26 in raw water buffalo (*Bubalus bubalis*) milk products in Italy. *Journal of Food Protection* 72(8), 1705-1708.
- Lulu, A.R., Araj, G.F., Khateeb, M.I., Mustafa, M.Y., Yusuf, A.R., Fenech, F.F. 1988. Human brucellosis in Kuwait: a prospective study of 400 cases. *QJM: An International Journal of Medicine* 66(249), 39-54.
- Magwedere, K., Bishi, A., Tjipura-Zaire, G., Eberle, G., Hemberger, Y., Hoffman, L.C., Dziva, F. 2011. *Brucellae* through the food chain: the role of sheep, goats and springbok (*Antidorcus marsupialis*) as sources of human infections in Namibia. *Journal of the South African Veterinary Association* 82(4), 205-212.
- Malacarne, M., Martuzzi, F., Summer, A., Mariani, P. 2002. Review: Protein and fat composition of mare's milk: some nutritional remarks with reference to human and cow's milk. *International Dairy Journal* 12, 869-877.
- Marchand, S., Merchiers, M., Messens, W., Coudijzer, K., De Block, J. 2009. Thermal inactivation kinetics of alkaline phosphatase in equinemilk. *International Dairy Journal* 19(12), 763-767.
- Marler, C. 2009. 2008 Raw Goat Milk E. coli O157:H7 Outbreak linked to Dairy and Retail. <http://www.marlerblog.com/legal-cases/2008-raw-goat-milk-e-coli-o157h7-outbreak-linked-to-dairy-and-retail/>
- Marler, C. 2007. *Campylobacter* milk outbreaks up to 2007. <http://www.marlerclark.com/pdfs/CAMPYLOBACTERMILKOUTBREAKSupto2007.pdf>
- Martín, M.-J., Martín-Sosa, S., Hueso, P. 2002. Binding of milk oligosaccharides by several enterotoxigenic *Escherichia coli* strains isolated from calves. *Glycoconjugate Journal* 19, 5-11.
- Martinez-Ferez, A., Rudloff, S., Guadix, A., Henkel, C.A., Pohlentz, G., Boza, J.J., Gaudix, E.M., Kunz, C. 2006. Goats' milk as a natural source of lactose - derived oligosaccharides: isolation by membrane technology. *International Dairy Journal* 16, 173-181.
- Mattila-Sandholm, T., Saarela, M. (Eds.). 2003. Functional Dairy Products (Volume 1). CRC Press, New York, US, pp. 416.
- Matuszczyk, I., Tarnowska, H., Zabicka, J., Gut, W. 1997. The outbreak of an epidemic of tick-borne encephalitis in Kielec province induces by milk ingestion. *Przegląd Epidemiologiczny* 51(4), 381-388.
- Mayer, H., Fiechter, G. 2012. Physical and chemical characteristics of sheep and goat milk in Austria. *International Dairy Journal* 24, 57-63.
- McIntyre, L., Fung, J., Paccagnella, A., Isaac-Renton, J., Rockwell, F., Emerson, B., Preston, T. 2002. *Escherichia coli* O157 outbreak associated with the ingestion of unpasteurized goat's milk in British Columbia, 2001. *Canada Communicable Disease Report* 28(1), 6-8.

- McManus, C., Lanier, J. M. 1987. *Salmonella*, *Campylobacter jejuni*, and *Yersinia enterocolitica* in Raw Milk. *Journal of Food Protection* 50, 51.
- Medhammar, E., Wijesinha-Bettoni, R., Stadlmayr, B., Nilsson E., Charrondiere, U. R., Burlingame, B. 2012. Composition of milk from minor dairy animals and buffalo breeds: a biodiversity perspective. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 92, 445-474.
- Medina, R., Katz, M., Gonzalez, S., Oliver, G. 2001. Characterization of the lactic acid bacteria in ewes milk and cheese from northwest Argentina. *Journal of Food Protection* 64, 559-563.
- Mehra, R., Kelly, P. 2006. Milk oligosaccharides: Structural and technological aspects. *International Dairy Journal* 16, 1334–1340.
- Michaelidou, A. M. 2008. Factors influencing nutritional and health profile of milk and milk products. *Small Ruminant Research* 79, 42-50.
- Michalski, M.-C. 2007. On the supposed influence of milk homogenization on the risk of CVD, diabetes and allergy. *British Journal of Nutrition* 97, 598–610.
- Milk Facts. 2012. Table. Disease Outbreaks Associated with Milk Products. <http://www.milkfacts.info/Milk%20Microbiology/Disease%20Outbreaks.htm>
- Mittaine, J. 1962. Milk other than cows' Milk. In: Milk Hygiene. WHO/FAO, p. 681-694.
- Monti, G., Bertino, M., Muratore, M. C., Coscia, A., Cresi, F., Silvestro, L., Fabris, C., Fortunato, D., Giufrida, M. G., Conti, A. 2007. Efficacy of donkey's milk in treating highly problematic cow's milk allergic children: an *in vivo* and *in vitro* study. *Pediatric Allergy and Immunology* 18, 258-264.
- Morgan, F., Massouras, T., Barbosa, M., Roseiro, L., Ravasco, F., Kandarakis, I., Bonnin, V., Fistakoris, M., Anifantakis, E., Jaubert, G., Raynal-Ljutovac, K. 2003. Characteristics of goat milk collected from small and medium Enterprises in Greece, Portugal and France. *Small Ruminant Research* 47(1), 39-49.
- Morin, D.E., Rowan, L.L., Hurley, W.L., Braselton, W.E. 1995a. Composition of milk from llamas in the United States. *Journal of Dairy Science* 78, 1713-1720.
- Morin, D.E., Rowan, L.L., Hurley, W.L.; 1995b). Comparative study of proteins, peroxidase activity and N-acetyl- β -D-glucosaminidase activity in llama milk. *Small Ruminant Research* 17, 255-261.
- Moroni, P., Sgoifo Rossi, C., Pisoni, G., Bronzo, V., Castiglioni, B., Boettcher, P.J. 2006. Relationships Between Somatic Cell Count and Intramammary Infection in Buffeloes. *Journal of Dairy Science* 89(3), 998-1003.
- Mousa, A.R., Elhag, K.M., Khogali, M., Marafie, A.A. 1988. The nature of human brucellosis in Kuwait: study of 379 cases. *Reviews of Infectious Diseases* 10(1), 211-217.
- Muehlherr, J.E., Zweifel, C., Corti, S., Blanco, J.E., Stephan, R. 2003. Microbiological quality of raw goat's and ewe's bulk-tank milk in Switzerland. *Journal of Dairy Science* 86(12), 3849-3856.
- Murray, M.J., Schaudies, R.P., Cavey, D.M. 1992. Epidermal growth factor-like activity in mares' milk. *American Journal of Veterinary Research* 53(10), 1729-1731.
- NACMCF – National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (Verenigde Staten). 2010. Assessment of Food as a Source of Exposure to *Mycobacterium avium* subspecies *paratuberculosis* (MAP). *Journal of Food Protection* 73(7), 1357-1397.
- Naert, L., Vande vyvere, B., Verhoeven, G., Duchateau, L., De Smet, S., Coopman, F. 2013. Assessing heterogeneity of the measured composition of mare's milk in Flanders. *Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift* 82, 23-30.
- Nakamura, T., Amikawa, S., Harada, T., Saito, T., Arai, I., Urashima, T. 2001. Occurrence of an unusual phosphorylated N-acetylglucosamine in horse colostrum. *Biochimica et Biophysica Acta* 1525, 13-18.
- Nikkah, A. 2011. Science of camel and yak milks: human nutrition and health perspectives. *Food and Nutrition Sciences* 2, 667-673.
- NVWA – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederland). 2006. Rauwe melk. Risico's voor de volksgezondheid. www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=16536
- Odle, J., Zijlstra, R.T., Donovan, S.M. 1996. Intestinal effects of milkborne growth factors in neonates of agricultural importance. *Journal of Animal Science* 74(10), 2509-2522.
- Okusaga, O., Langenberg, P., Sleemi, A., Vaswani, D., Giegling, I., Hartmann, A.M., Konte, B., Friedl, M., Groër, M.W., Yolken, R.H., Rujescu, D., Postolache, T.T. 2011. *Toxoplasma gondii* antibody titers and history of suicide attempts in patients with schizophrenia. *Schizophrenia Research* 133(1-3), 105-155.
- Oliveira, A.A., Pinheiro, J.W.Jr., Mota, R.A., Cunha, M.L., Lopes, C.A., Rocha, N.S. 2011. Phenotype characterization of *Staphylococcus* species strains isolated from buffalo (*Bubalus bubalis*) milk. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation* 23(6), 1208-1211.
- Orlandi, M., Goracci, J., Curadi, M.C. 2003. Fat composition of mare's milk with reference to human nutrition. *Annali della Facoltà di Medicina veterinaria* 56, 97-105.
- Paape, M.J., Wiggans, G.R., Bannerman, D.D., Thomas, D.L., Sanders, A.H., Contreras, A., Moroni, P., Miller, R.H. 2007. Monitoring goat and sheep milk somatic cell counts. *Small Ruminant Research* 68(1), 114-125.
- Panayotov, D., Iliev, T., Naydenova, N., Pamukova, D., Simeonov, M. 2011. Study of milk composition in sheep of Plevan Blackhead breed. *Agricultural Science and Technology* 3(1), 47-49.

- Pandya, A. J., Haenlein, G. F. W. 2009. Chapter 5: Bioactive components in buffalo milk. In: Bioactive components in milk and dairy products, Park Y.W. (ed.), Wiley-Blackwell, Iowa, USA, pp. 105-158.
- Park, Y. W. 2009. Chapter 3: Bioactive components in goat milk. In: Bioactive components in milk and dairy products, Park Y.W. (ed.), Wiley-Blackwell, Iowa, USA, pp. 43-81.
- Park, Y. W., Juárez, M., Ramos, M., Haenlein, G. F. W. 2007. Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. *Small Ruminant Research* 68, 88-113.
- Park, Y.W. 1991. Interrelationships between somatic cell counts, electrical conductivity, bacteria counts, percent fat and protein in goat milk. *Small Ruminant Research* 5(4), 367-375.
- Park, Y.W., Humphrey, R.D. 1986. Bacterial cell counts in goat milk and their correlations with somatic cell counts, percent fat, and protein. *Journal of Dairy Science* 69(1), 32-37.
- Pece, A., Coroian, C., Răducu, C., Mireșan, V., Mureșan, G. 2009. The study of the main parameters quality of buffalo milk. *Journal of Central European Agriculture* 10(3), 201-206.
- Pernthaner, A., Deutz, A., Schlerka, G., Baumgartner, W. 1991. The cell count in sheep and goat milk. *Tierärztl Praxis* 19(6), 612-616.
- Pfeil, R. 1984. Zum Einfluss unterschiedlicher technologischer Behandlung von Milch auf die Verdauungsvorgänge im Magen. III. Proteolyse im Magen. (Influence of different technological treatments of milk on digestion in the stomach. III. Proteolysis in the stomach). *Milchwissenschaft* 39, 267-270.
- Pilla, R., Daprà, V., Zecconi, A., Piccinini, R. 2010. Hygienic and health characteristics of donkey milk during a follow-up study. *Journal of Dairy Research* 77(4), 392-397.
- Potočnik, K., Gantner, V., Kuterovac, K., Cividini, A. 2011. Mare's milk: composition and protein fraction in comparison with different milk species. *Mljekarstvo* 61(2), 107-113.
- Quaglia, N.C., Dambrosio, A., Normanno, G., Parisi, A., Patrono, R., Ranieri, G., Rella, A., Celano, G.V. 2008. High occurrence of *Helicobacter pylori* in raw goat, sheep and cow milk inferred by *glmM* gene: A risk of food-borne infection? *International Journal of Food Microbiology* 124, 43-47.
- Radzik-Rant, A., Rozbicka-Wieczorek, A., Czauderna, M., Rant, W., Kuczyńska, B. 2011. The chemical composition and fatty acid profile in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino. *Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science* 49, 163-172.
- Rahimi, E., Kheirabadi, E.K., 2012. Detection of *Helicobacter pylori* in Bovine, Buffalo, Camel, Ovine, and Caprine Milk in Iran. *Foodborne Pathogens and Disease* 9(5), 453-456.
- Rahimi, E., Ameri, M., Karim, G., Doosti, A. 2011. Prevalence of *Coxiella burnetii* in bulk milk samples from dairy bovine, ovine, caprine, and camel herds in Iran as determined by polymerase chain reaction. *Foodborne Pathogens and Disease* 8(2), 307-310.
- Rahimi, E., Doosti, A., Ameri, M., Kabiri, E., Sharifian, B., 2008. Detection of *Coxiella burnetii* by Nested PCR in Bulk Milk Samples from Dairy Bovine, Ovine, and Caprine Herds in Iran. *Zoonoses and Public Health* 57(7-8), 38-41.
- Ramos, J.M., Bernal, E., Esguevillas, T., Lopez-Garcia, P., Gaztambide, M.S., Gutierrez, F. 2008. Non-imported brucellosis outbreak from unpasteurized raw milk in Moroccan immigrants in Spain. *Epidemiology and Infection* 136, 1552-1555.
- Raynal-Ljutovac, K., Pirisi, A., de Crémoux, R., Gonzalo, C. 2007a. Somatic cells of goat and sheep milk: Analytical, sanitary, productive and technological aspects. *Small Ruminant Research* 68, 126-144.
- Raynal-Ljutovac, K., Park, Y.W., Gaucheron, F., Bouhallab, S. 2007b. Heat stability and enzymatic modifications of goat and sheep milk. *Small Ruminant Research* 68, 207-220.
- Real Raw Milk Facts. 2012. Outbreaks from Foodborne Pathogens in Unpasteurized (Raw) Milk and Raw Milk Cheeses, United States 1998-present. <http://www.foodpoisonjournal.com/uploads/image/raw-dairy-outbreak-table.pdf>
- Recio, I., de la Fuente, M.A., Juárez, M., Ramos, M. 2009. Chapter 4 : Bioactive components in sheep milk. In: Bioactive components in milk and dairy products, Park Y.W. (ed.), Wiley-Blackwell, Iowa, USA, pp. 83-104.
- Restani, P., Beretta, B., Fiocchi, A., Ballabio, C., Gali, C.L. 2002. Cross-reactivity between mammalian proteins. *Annals of Allergy, Asthma and Immunology* 89, 11-15.
- Rey, J., Sánchez, S., Blanco, J.E., Hermoso de Mendoza, J., Hermoso de Mendoza, M., García, A., Gil, C., Tejero, N., Rubio, R., Alonso, J.M. 2006. Prevalence, serotypes and virulence genes of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* isolated from ovine and caprine milk and other dairy products in Spain. *International Journal of Food Microbiology* 107, 212-217.
- Riek, A., Gerken, M. 2006. Changes in Llama (*Lama glama*) milk composition during lactation. *Journal of Dairy Science* 89(9), 3484-3493.
- Riemann, H.P., Meyer, M.E., Theis, J.H., Kelso, G., Behymer, D.E. 1975. Toxoplasmosis in an infant fed unpasteurized goat milk. *Journal of Pediatrics* 87(4), 573-576.
- Roelandt, S., Heyman, P., Filette, M., Vene, S., Van der Stede, Y., Caij, A.B., Tavernier, P., Dobby, A., De Bosschere, H., Vyt, P., Meersschaert, C., Roels, S. 2011. Tick-Borne Encephalitis Virus Seropositive Dog Detected in Belgium: Screening of the Canine Population as Sentinels for Public Health. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases* 11(10), 1371-1376.

- Roos, N., Mahé, S., Benamouzig, R., Sick, H., Rautureau, J., Tomé, D. 1995. 15N-labeled immunoglobulins from bovine colostrum are partially resistant to digestion in human intestine. *The Journal of Nutrition* 125(5), 1238-1244.
- Rowan, L.L., Morin, D.E., Hurley, W.L., Shanks, R.D., Kakoma, I., Hoffmann, W.E., Goetz, T.E., Cullor, J.S. 1996. Evaluation of udder health and mastitis in llamas. *Journal of the American Veterinary Medical Association* 209(8), 1457-1463.
- Ryan, D.P., Greenwood, P.L. 1990. Prevalence of udder bacteria in milk samples from four dairy goat herds. *Australian Veterinary Journal* 67(10), 362-363.
- Sacks, J.J., Roberto, R.R., Brooks, N.F. 1982. Toxoplasmosis infection associated with raw goat's milk. *Journal of American Medical Association* 248(14), 1728-1732.
- Salamon, R.V., Salamon, Sz., Csapó-Kiss, Zs., Csapó, J. 2009. Composition of mare's colostrums and milk. I. Fat content, fatty acid composition and vitamin contents. *Acta Univ. Sapientiae, Alimentaria* 2(1), 119-131.
- Salimei, E., Fantuz, F. 2012. Equid milk for human consumption. *International Dairy Journal* 24, 130-142.
- Salimei, E., Fantuz, F., Coppola, R., Chiofalo, B., Polidori, P., Varisco, G. 2004. Composition and characteristics of ass's milk. *Animal Research* 53, 67-78.
- Šarić, L.Ć., Šarić, B.M., Mandić, A.I., Torbica, A.M., Tomić, L.M., Cvetković, D.D., Okanović, Đ.G. 2012. Antibacterial properties of Domestic Balkan donkeys' milk. *International Dairy Journal* 25, 142-146.
- Schaafsma, G. 2002. Nutritional significance of lactose and lactose derivatives. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences*¹⁴, pp. 1529-1533.
- Schiemann, D.A. 1987. *Yersinia enterocolitica* in milk and dairy products. *Journal of Dairy Science* 70, 383-391.
- Schlimme, E., Martin, D., Tait, D. 2002. Nucleosides and nucleotides in milk. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences*¹⁴, pp. 2100-2107.
- Schoder, D., Zangana, A., Wagner, M. 2010. Sheep and goat raw milk consumption: a hygienic matter of concern? *Archiv für Lebensmittelhygiene* 61(6), 197-236.
- Seker, E., Yardimci, H. 2008. First isolation of *Escherichia coli* O157:H7 from faecal and milk specimens from Anatolian water buffaloes (*Bubalus bubalus*) in Turkey. *Journal of the South African Veterinary Association* 79(4), 167-170.
- Serraino, A., Florio, D., Giacometti, F., Piva, S., Mion, D., Zanoni, R.G. 2013. Presence of *Campylobacter* and *Arcobacter* species in in-line milk filters of farms authorized to produce and sell raw milk and of a water buffalo dairy farm in Italy. *Journal of Dairy Science* 96(5), 1-7.
- Shaalan, M.A., Memish, Z.A., Mahmoud, S.A., Alomari, A., Khan, M.Y., Almuneef, M., Alalola, S. 2002. Brucellosis in children: clinical observations in 115 cases. *International Journal of Infectious Diseases* 6(3), 182-186.
- Shakeel-ur-Rehman, Farkye, N.Y. 2002. Enzymes indigenous to milk; Lipases and esterases. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences*¹⁴, pp. 926-929.
- Shamsia, S.M. 2009. Nutritional and therapeutic properties of camel and human milks. *International Journal of Genetics and Molecular Biology* 1(2), 52-58.
- Sheng, Q., Fang, X. 2009. Chapter 7: Bioactive components in mare milk. In: *Bioactive components in milk and dairy products*, Park Y.W. (ed.), Wiley-Blackwell, Iowa, USA, pp. 195-213.
- Shimol, S.B., Dukhan, L., Velmaker, I., Bardenstein, S., Sibirsky, D., Barrett, C., Greenberg, D. 2012. Human Brucellosis Outbreak Acquired through Camel Milk Ingestion in Southern Israel. *Israel Medical Association Journal* 14, 475-478.
- Shuiep, E.S., Kanbar, T., Eissa, N., Alber, J., Lämmler, C., Zschöck, M., El Zubeir, I.E.M., Weiss, R. 2009. Phenotypic and genotypic characterization of *Staphylococcus aureus* isolated from raw camel milk samples. *Research in Veterinary Science* 86, 211-215.
- Simopoulos, A.P. 2004. Omega-6/Omega-3 essential fatty acid ratio and chronic diseases. *Food Reviews International* 20, 77-90.
- Sixl, W., Stünzner, D., Withalm, H., Köck, M. 1989. Rare transmission mode of FSME (tick-borne encephalitis) by goat's milk. *Geographia Medica Supplement* 2, 11-14.
- Skinner, L.J., Timperley, A.C., Wightman, D., Chatterton, J.M., Ho-Yen, D.O. 1990. Simultaneous diagnosis of toxoplasmosis in goats and goatowner's family. *Scandinavian Journal of Infectious Diseases* 22(3), 359-361.
- Solomakos, N., Govaris, A., Angelidis, A.S., Pournaras, S., Rothi Burriel, A., Kritas, S.K., Papageorgiou, D.K. 2009. Occurrence, virulence genes and antibiotic resistance of *Escherichia coli* O157 isolated from raw bovine, caprine and ovine milk in Greece. *Food Microbiology* 26, 865-871.
- Souci, S.W., Fachmann, W., Kraut, H. 2008. *Food Composition and Nutrition Tables*, 7th Edition ed. Souci S.W., Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, Germany, pp. 1364.
- Stender, S., Astrup, A., Dyerberg, J. 2008. Ruminant and industrially produced *trans* fatty acids: health aspects. *Food & Nutrition Research* 52, DOI: 10.3402/fnr.v52i0.1651
- Tambekhar, D., Bhutada, S. 2010. Studies on antimicrobial activity and characteristics of bacteriocins produced by *Lactobacillus* strains isolated from milk of domestic animals. *The Internet Journal of Microbiology* 8(12) http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_microbiology.html

- Taufik, E., Hildebrandt, G., Kleer, J.N., Wirjantoro, T.I., Kreausukon, K., Zessin, K.H., Baumann, M.P.O., Pasaribu, F.H. 2011. Microbiological Quality of Raw Goat Milk in Bogor, Indonesia. *Media Peternakan* 34(2), 105-111.
- Ten Hag. 2010. Somatic Cell Count Basics for Dairy Sheep. <http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/sheep/facts/sheepmilkscc.htm>
- Tenter, A.M., Heckerroth, A.R., Weiss, L.M. 2000. *Toxoplasma gondii*: from animals to humans. *International Journal for Parasitology* 30, 1217-1258.
- Toora, S., Bala, A.S., Tiwari, R.P., Singh, G. 1989. Production of bacteriocin by isolates of *Yersinia enterocolitica* from fresh buffalo milk. *Folia Microbiologica* 34(2), 151-156.
- Turutoglu, H., Mudul, S. 2002. Investigation of *Helicobacter pylori* in Raw Sheep Milk Samples. *Journal of Veterinary Medicine* 49, 308-209.
- Tziboula-Clarke, A. 2002. Goat milk. In: *Encyclopedia of Dairy Sciences* ¹⁴, pp. 1270-1279.
- Unjacke-Lowe, T., 2011. Studies on equine milk and comparative studies on equine and bovine milk systems. PhD Thesis, Chapters 1 & 2, University College Cork.
- Unjacke-Lowe, T., Huppertz, T., & Fox, P.F. 2010. Equine milk proteins: Chemistry, structure and nutritional significance. *International Dairy Journal* 20, 609-629.
- Van Brandt, L. 2011. Detection techniques and strategies for the elimination of *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* (MAP) in milk and dairy products. Doctoraatproefschrift nr. 965 aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de K.U.Leuven.
- van den Brom, R., van Engelen, E., Lutikholt, S., Moll, L., van Maanen, K., Vellema, P. 2012. *Coxiella burnetii* in bulk tank milk samples from dairy goat and dairy sheep farms in The Netherlands in 2008. *Veterinary Record* 170(12), 310-315.
- Van den Heever, L.W., Katz, K.W., Te Brugge, L.A. 1982. On the inactivation of *Brucella abortus* in naturally contaminated milk by commercial pasteurization procedures. *Journal of the South African Veterinary Association* 53(4), 233-234.
- Van der Burg, L.J., Muller, I., Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, M.M. 2011. De paardenmelkerijen in Nederland en Vlaanderen: productie en gezondheidsaspecten. *Tijdschrift voor Diergeneeskunde* 136(4), 257-261.
- Vamvakaki, A.-N., Zoidou, E., Moatsou, G., Bokari, M., Anifantakis, E. 2006. Residual alkaline phosphatase activity after heat treatment of ovine and caprine milk. *Small Ruminant Research* 65, 237-241.
- Velázquez, M., Feirtag, J.M. *Helicobacter pylori*: characteristics, pathogenicity, detection methods and mode of transmission implication foods and water. *International Journal of Food Microbiology* 53, 95-104.
- Vencatasin, T. 2009. Le lait cru de jument : est-il un lait sain d'un point de vue microbiologique ? Travail de Fin d'Etude en Médecine Vétérinaire, Université de Liège.
- Vergara, H., Landete-Castillejos, T., Garcia, A., Molina, P., Gallego, L. 2003. Concentration of Ca, Mg, K, Na, P and Zn in milk in two subspecies of red deer: *Cervus elaphus hispanicus* and *C. e. scoticus*. *Small Ruminant Research* 47, 77-83.
- Vernozy-Rozand, C., Roze, S. 2003. Bilan des connaissances relatives aux *Escherichia coli* producteurs de Shiga-toxines (STEC). AFSSA report. <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000089/0000.pdf>
- Weed, L.A., Michael, A.C., Harger, R.N. 1943. Fatal Staphylococcus Intoxication from Goat Milk. *American Journal of Public Health* November 1943.
- White, E.C., Hinckley, L.S. 1999. Prevalence of mastitis pathogens in goat milk. *Small Ruminant Research* 33(2), 117-121.
- WHO/FAO. 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation (WHO Technical Report Series 935). Pp. 265. http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/index.html
- WHO/FAO. 2004. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2nd edition. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation, Bangkok, Thailand, 21-30 September 1998. Pp. 341. <http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/index.html>
- Wills, M.E., Han, V.E.M., Harris, D.A., Baum, J.D. 1982. Short-time low-temperature pasteurization of human milk. *Early Human Development* 7(1), 71-80.
- Wyoming Department of Health. 2008. Food Safety and Protecting Wyoming's Health. <http://www.health.wyo.gov/phsd/epiid/foodsafety.html>
- Xi, B., Li, W.-h., Gao, Y.-q. 2010. Comparative analysis of nutrient components of yak milk from different regions. *Animal Husbandry and Feed Science* 2(6-7), 26-27, 48.
- Younan, M., Estoepangestie, A.T.S., Cengiz, M., Alber, J., El-Sayed, A., Lämmler, C. 2005. Identification and Molecular Characterization of *Streptococcus equi* subsp. *zoepidemicus* Isolated from Camels (*Camelus dromedarius*) and Camel Milk in Kenya en Somalia. *Journal of Veterinary Medicine B* 52, 142-146.
- Zagorska, J., Ciprovica, I. 2012. The influence of heat treatment on antimicrobial proteins in milk. *World Academy of Science, Engineering and Technology* 64, 832-836.
- Zalazar, C., Palma, S., Candiotti, M. 1996. Increase in free sialic acid and gelation in UHT milk. *Australian Journal of Dairy Technology* 51(1).

- Zeng, S.S., Escobar, E.N. 1996. Effect of breed and milking method on somatic cell count, standard plate count and composition of goat milk. *Small Ruminant Research* 19(2), 169-175.
- Zeng, S.S., Escobar, E.N. 1995. Effect of parity and milk production on somatic cell count, standard plate count and composition of goat milk. *Small Ruminant Research* 17(3), 269-274.
- Zweifel, C., Muehlherr, J.E., Ring, M., Stephan, R. 2005. Influence of different factors in milk production on standard plate count of raw small ruminant's bulk-tank milk in Switzerland. *Small Ruminant Research* 58(1), 63-70.

Leden van het Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:

D. Berkvens, A. Clinquart, G. Daube, P. Delahaut, B. De Meulenaer, L. De Zutter, J. Dewulf, P. Gustin, L. Herman, P. Hoet, H. Imberechts, A. Legrève, C. Matthys, C. Saegerman, M.-L. Scippo, M. Sindic, N. Speybroeck, W. Steurbaut, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg, C. Van Peteghem

Belangenconflict

Er werden geen belangenconflicten vastgesteld.

Dankbetuiging

Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor risicobeoordeling en de leden van de werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerp advies. De werkgroep was samengesteld uit:

Leden Wetenschappelijk Comité	L. Herman (verslaggever), G. Daube, L. De Zutter, H. Imberechts
-------------------------------	---

Externe experts	K. Dewettinck (UGent), J. De Block (ILVO), K. Dierick (WIV), A. Huyghebaert (UGent), K. Raes (Howest)
-----------------	---

Het Wetenschappelijk Comité dankt E. Daeseleire (ILVO), M. Uyttendaele (Sci Com, UGent) en L. Pussemier (CODA) voor de peer review van het advies.

Wettelijk kader van het advies

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8;

Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de Minister op 9 juni 2011.

Disclaimer

Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.

Bijlage 1. Somatisch celgetal van rauwe melk

Gemiddeld somatisch celgetal in cellen/ml met tussen haakjes het aantal geteste stalen indien gekend	Opmerkingen	Land	Referentie
Koe			
222.911,6 (277.732) standaardafwijking: 201,242 242.082,844 (185.752) standaardafwijking: 134.152,861	bepaald via routinekwaliteitsbepaling van rauwe koemelk in België	België	Bron: MCC Vlaanderen, 2011 Bron: Comité du Lait, 2011
Geit			
1.349.472 ¹ (2.648) standaardafwijking: 906.079		België	Bron: MCC-Vlaanderen & Comité du Lait, 2009-2012
415.000	melk van 397 geiten van 15 kuddes	Oostenrijk	Pernthaner <i>et al.</i> , 1991
990.000	begin van lactatie	Griekenland	Anifantakis, 1993
1.900.000	einde van lactatie	Griekenland	Anifantakis, 1993
990.000 (60)		Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
908.000		Verenigde Staten	Park & Humphrey, 1986
682.000	dag 150-180 van lactatie	Verenigde Staten	Park, 1991
1.320.000		Verenigde Staten	Droke <i>et al.</i> , 1993
1.200.000		Verenigde Staten	Zeng & Escobar, 1995
930.000		Verenigde Staten	Zeng & Escobar, 1996
462.000 (25)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Schaap			
71.000	melk van 404 schapen van 23 kuddes	Oostenrijk	Pernthaner <i>et al.</i> , 1991
888.000 (21.685)		Spanje	Gonzalo <i>et al.</i> , 2005
935.494 (68.781)		Spanje	Gonzalo <i>et al.</i> , 2010
1.122.018 (81)		Griekenland	Alexopoulos <i>et al.</i> , 2011
66.254 (384)		Bulgarije	Panayotov <i>et al.</i> , 2011
363.000 (15)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Paard			
29.883 (2) standaardafwijking: 19.799	1 gekoeld en 1 diepgevroren staal	België	Bron: ILVO, 2010-2011

194.000 (150)	1 dag na bevalling	Polen	Danków <i>et al.</i> , 2006
92.000 (150)	dag 1-5 van lactatie	Polen	Danków <i>et al.</i> , 2006
46.000 (150)	dag 15-150 van lactatie	Polen	Danków <i>et al.</i> , 2006
Ezel			
12.303	melk van 14 ezels	Kroatië	Ivanković <i>et al.</i> , 2009

¹ Voor aantallen boven de detectielimiet werd telkens de detectielimiet zelf gehanteerd, bijgevolg is het mogelijk dat de gemiddelde aantallen onderschat werden.

Bijlage 2. Totaal kiemgetal van rauwe melk

Gemiddeld totaal kiemgetal in kve/ml met tussen haakjes het aantal geteste stalen indien gekend	Opmerkingen	Land	Referentie
Koe			
11.130,78 (137.973) standaardafwijking: 415,739 20.527,4805 (91.215) standaardafwijking: 119.466,8	bepaald via routinekwaliteitscontrole van rauwe koemelk in België	België	Bron: MCC Vlaanderen, 2011 Bron: Comité du Lait, 2011
Geit			
42.751 ¹ (2.098) standaardafwijking: 218.895		België	Bron: MCC-Vlaanderen & Comité du Lait, 2009-2012
25.091 (100)	aëroob kiemgetal	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
50.000 (60)	standaard kiemgetal	Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
36.000.000	totale bacteriën; extensief gekweekte geiten	Griekenland	Morgan <i>et al.</i> , 2003
40.000.000	totale bacteriën; extensief gekweekte geiten	Portugal	Morgan <i>et al.</i> , 2003
108.000	totale bacteriën; intensief gekweekte geiten	Frankrijk	Morgan <i>et al.</i> , 2003
48.978 (344)	standaard kiemgetal	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003; Zweifel <i>et al.</i> , 2005
25.400	totaal kiemgetal	Verenigde Staten	Park & Humphrey, 1986
38.900	standaard kiemgetal; dag 150-180 van lactatie	Verenigde Staten	Park, 1991
9.500	standaard kiemgetal	Verenigde Staten	Zeng & Escobar, 1995
910	standaard kiemgetal	Verenigde Staten	Zeng & Escobar, 1996
489.779 (30)	totaal kiemgetal	Indonesië	Taufik <i>et al.</i> , 2011
Schaap			
36.457 (26)	aëroob kiemgetal	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
61.660 (63)	standaard kiemgetal	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003; Zweifel <i>et al.</i> , 2005
112.073 (68.781)	totaal kiemgetal	Spanje	Gonzalo <i>et al.</i> , 2010
301.995 (155)	totaal kiemgetal	Griekenland	Alexopoulos <i>et al.</i> , 2011
Paard			
13.984 ^{2,3} (260) standaardafwijking: 557.204	kiemen & totaal aëroob kiemgetal; gekoelde en diepgevroren stalen	België	Bron: ILVO, 2005-2012

46.000 (150)	totaal micro-organisme-getal; dag 1-5 van lactatie	Polen	Danków <i>et al.</i> , 2006
37.000 (150)	totaal micro-organisme-getal; dag 15-150 van lactatie	Polen	Danków <i>et al.</i> , 2006
Ezel			
39.310 ² (28) standaardafwijking: 143392	kiemen en totaal aëroob kiemgetal; gekoelde en diepgevroren stalen	België	Bron: ILVO, 2007-2012
3.802	totaal aantal bacteriën; melkstalen van 14 ezels	Kroatië	Ivanković <i>et al.</i> , 2009
Kameel			
191.431 ¹ (4) standaardafwijking: 165520	kiemen en totaal aëroob kiemgetal	België	Bron: ILVO, 2010
Buffel			
446.000 ¹ (42)	totaal aëroob mesofiel kiemgetal	Roemenië	Coroian <i>et al.</i> , 2010
389.045 (112)	totaal aëroob mesofiel kiemgetal	China	Han <i>et al.</i> , 2007

¹ Voor aantallen boven de detectielimiet werd telkens de detectielimiet zelf gehanteerd, bijgevolg is het mogelijk dat de gemiddelde aantallen onderschat werden.

² Voor aantallen boven of onder de detectielimiet werd telkens de detectielimiet zelf gehanteerd, bijgevolg is het mogelijk dat de gemiddelde aantallen onder- of overschat werden.

³ Indien de onderste detectielimiet niet gekend was, werd een detectielimiet van 1 kve/ml verondersteld.

Bijlage 3. Lijst van relevante humaan pathogene agentia die kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven en die de rauwe melk bijgevolg kunnen besmetten

	Koe		Geit		Schaap		Paard		Ezel		Kameel		Lama		Buffel		Jak		Rendier	
	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen	Endogeen	Exogeen
	Regelmatig in België																			
<i>Bacillus cereus</i>		X		X		X		X		X										
<i>Campylobacter coli</i>		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
<i>Campylobacter jejuni</i>		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
<i>Coxiella burnetii</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Helicobacter pylori</i> ▲		X		X		X		?		?		X		?		X		?		?
Humaan pathogene <i>E. coli</i>		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
<i>Listeria monocytogenes</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i> ▲	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	?	?	?	?	X	X	X	X	X	X
<i>Salmonella</i>	X	X	X	X	X	X	?	X	?	X	X	X	?	?	?	?	?	?	?	?
<i>Streptococcus agalactiae</i>	X		X		X		X		X		X		?		?		?		?	
<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	?	?	?	?	?	?	?	?
<i>Cryptosporidium parvum</i>		X		X		X		X		X		?		?		?		?		?
<i>Toxoplasma gondii</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	?	?	?	?	?	?	?	?
	Zelden in België																			
<i>Bacillus anthracis</i>		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
<i>Brucella abortus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	?	?	X	X	X	X	?	?
<i>Brucella suis</i>	X	X																	X	X
Toxines van <i>Clostridium botulinum</i> (serotypes B, C en D)	X		X		X		X		X		?		?		?		?		?	
<i>Leptospira</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
<i>Mycobacterium bovis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	?	?	?	?	X	X	X	X	?	?

Enterotoxine-producerende <i>Staphylococcus aureus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Humaan pathogene <i>Yersinia enterocolitica</i>		X		X		X						?		?		X		?		?	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	X	X	X	X								?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	Niet in België																				
<i>Brucella melitensis</i>			X	X	X	X						X	X	?	?	?	?	?	?	?	?
Tekenencefalitisvirus	X		X		X								?		?		?		?		?

Legende

- endogeen endogene besmetting: de melk wordt gecontamineerd via een directe overdracht vanuit het bloed (systemische infectie) of via een uierontsteking
- exogeen exogene besmetting: de melk wordt gecontamineerd via de feces, de huid of de omgeving (externe besmetting tijdens of na het melken)
- X kunnen aangetroffen worden op de melkveebedrijven en kunnen de rauwe melk bijgevolg besmetten
- ? geen informatie beschikbaar
- ▲ zoönotisch karakter niet bewezen

Bijlage 4. Niet-exhaustieve lijst van gerapporteerde humane gevallen en uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe geitenmelk

Pathogeen agent	Plaats	Jaar	Gevallen	Referentie
<i>E. coli</i> O157:H7	Tsjechische Republiek	1995	4 gevallen van HUS (kinderen), 1 geval van milde diarree en 4 asymptomatische gevallen	Bielaszewska <i>et al.</i> , 1997
	Canada	2001	5 kinderen, waarvan 3 met bloederige diarree en 2 met HUS en gehospitaliseerd	McIntyre <i>et al.</i> , 2002; Milk Facts, 2012
	Verenigde Staten	2008	2 gevallen van HUS (kinderen van 1 en 9 jaar) en 2 gevallen, waarvan 3 laboratorium-bevestigd	Marler, 2009; Milk Facts, 2012; Real Raw Milk Facts, 2012
<i>E. coli</i> O157:H-	Oostenrijk	2001	1 geval van bloederige diarree (kind van 9 jaar)	Allerberger <i>et al.</i> , 2001
<i>E. coli</i> sp.	Verenigde Staten	2009	1 geval van HUS (kind)	Wyoming Department of Health, 2008
<i>E. coli</i> O157:H7 en/of <i>Campylobacter jejuni</i>	Verenigde Staten	2010	30 gevallen, waarvan 2 gevallen van HUS en 47 asymptomatische gevallen, waarvan 11 gevallen laboratorium-bevestigd: 6 <i>Campylobacter</i> , 2 <i>E. coli</i> O157, 3 <i>Campylobacter</i> en <i>E. coli</i> O157	Boulder County Public Health, 2010; Milk Facts, 2012; Real Raw Milk Facts, 2012
<i>Campylobacter jejuni</i>	Verenigde Staten	1983	4 gevallen	Harris <i>et al.</i> , 1987
		1991	3 gevallen	Marler, 2007
		2005	11 gevallen, waarvan 3 gehospitaliseerd	Real Raw Milk Facts, 2012
		2012	18 gevallen	Real Raw Milk Facts, 2012
<i>Campylobacter</i> sp.	Verenigde Staten	2007	60 gevallen (ook door rauwe koemelk)	Milk Facts, 2012
<i>Brucella melitensis</i>	Spanje	2006	9 gevallen in 2 families van Marokkaanse immigranten	Ramos <i>et al.</i> , 2008
<i>Brucella</i> sp.	Verenigde Staten	2006	5 gevallen, waarvan 3 gehospitaliseerd	Real Raw Milk Facts, 2012
<i>Brucella</i> sp.	Namibië		1 familie en 1 geval door consumptie rauwe geitenmelk, rauwe geitenkaas en koffie met rauwe melk	Magwedere <i>et al.</i> , 2011
<i>Coxiella burnetii</i>	Frankrijk	1992	9 gevallen (psychiatrische inrichting)	NVWA, 2006
Enterotoxine van hemolytische <i>Staphylococcus aureus</i> (1 geit met mastitis)	Verenigde Staten	1942	3 gevallen van braken en purgeren, waarvan 2 overleden (kinderen van 3 en 4 jaar)	Weed <i>et al.</i> , 1943

Tekenencefalitisvirus	Slowakije	1951	660 gevallen, waarvan 261 met encefalitis en 271 gehospitaliseerd	Balogh <i>et al.</i> , 2010; Kríz <i>et al.</i> , 2009
		1993	7 gevallen (familie) van tekenencefalitis en gehospitaliseerd	Kohl <i>et al.</i> , 1996
	/	/	2 gevallen van tekenencefalitis (bejaard echtpaar)	Sixl <i>et al.</i> , 1989
	Polen	1995	15 gevallen met neurologische symptomen en gehospitaliseerd, 33 gevallen met griepachtige symptomen en 15 asymptomatische gevallen	Matuszczyk <i>et al.</i> , 1997
	Estland	2005	15 gevallen met griepachtige symptomen, 4 gevallen van braken en 8 gevallen met neurologische symptomen en gehospitaliseerd	Kerbo <i>et al.</i> , 2005
	Hongarije	2007	154 personen blootgesteld, 31 gevallen waarvan 25 gevallen van tekenencefalitis	Balogh <i>et al.</i> , 2010
<i>Toxoplasma gondii</i>	Groot-Brittannië	1988	1 geval met mononucleosis-achtig ziektebeeld (13 jaar) en 1 geval met griepachtige ziekte (15 jaar)	Skinner <i>et al.</i> , 1990
	Verenigde Staten	1973	1 geval van toxoplasmose (zuigeling)	Riemann <i>et al.</i> , 1975
	Verenigde Staten	1978	1 geval van retinochoroiditis en 9 asymptomatische gevallen	Sacks <i>et al.</i> , 1982

Bijlage 5. Niet-exhaustieve lijst van gerapporteerde humane gevallen en uitbraken als gevolg van de consumptie van rauwe kamelenmelk

Pathogeen agent	Plaats	Jaar	Gevallen	Referentie
<i>Brucella abortus</i>	/	/	1 geval met endocarditis en gedissemineerde intravasculaire stolling	Almér, 1985
<i>Brucella abortus</i> en <i>melitensis</i>	Saudi-Arabië	2007/8	2 gevallen (vrouw en man)	Kalimuddin <i>et al.</i> , 2010
<i>Brucella</i> sp.	Saudi-Arabië	2011	1 geval met manifestatie van brucellose in zacht weefsel van borstwand	Al-Ayed <i>et al.</i> , 2011
<i>Brucella melitensis</i>	Israël	2011	15 gevallen met acute brucellose	Shimol <i>et al.</i> , 2012

Bijlage 6. Frequenties van het voorkomen van humaan pathogene micro-organismen in rauwe melk van andere diersoorten dan koeien

Diersoort	Frequentie van voorkomen in % met tussen haakjes het aantal stalen indien gekend	Opmerkingen	Land	Referentie
<i>Salmonella</i> spp.				
Geit	0 (94)		Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	0 (286)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (100)		Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	0 (60)		Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
	0 (344)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	0		Griekenland, Portugal, Frankrijk	Morgan <i>et al.</i> , 2003
	0 (27)	afwezig in 25 g; batchstalen	Tsjechische Republiek, Roemenië	EFSA, 2012a
	0 (25)		Costa Rica	Araya <i>et al.</i> , 2008
	0 (133)	melkstalen van koeien, geiten en schapen	Verenigde Staten	D'Amico <i>et al.</i> , 2008
	0 (25)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Schaap	0 (17)		Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	0 (90)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (26)		Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	0 (63)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	5 (240)		Griekenland	Fotou <i>et al.</i> , 2011
	0 (133)	melkstalen van koeien, geiten en schapen	Verenigde Staten	D'Amico <i>et al.</i> , 2008
	0 (15)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Paard	0 (13)	afwezig in 25 ml of g	België	Bron: ILVO, 2006-2011
	0 (23)	verse en diepgevroren melk	Nederland	de Jager, 2009
Ezel	0	3 maal pool van melk van 8 ezels	Serbia	Šarić <i>et al.</i> , 2012
Kameel	9,52 (21)	melk van kamelen met klinische mastitis	Irak	Al-Tofaily & Al rodhan, 2011

Buffel	0 (8)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (22)		Roemenië	Pece <i>et al.</i> , 2009
	0 (42)		Roemenië	Coroian <i>et al.</i> , 2010
<i>Campylobacter spp.</i>				
Geit	0 (94)		Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	0 (286)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (100)		Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	0 (344)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	0 (24)		Tanzanië	Jiwa <i>et al.</i> , 1994
Schaap	0 (17)		Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	2,22 (90)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (26)		Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	0 (63)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	0 (240)		Griekenland	Fotou <i>et al.</i> , 2011
Paard	0 (23)	verse en diepgevroren melk	Nederland	de Jager, 2009
Buffel	0 (8)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
Humaan pathogene <i>E. coli</i>				
Geit	0 (94)	<i>E. coli</i> O157	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	0,70 (286)	<i>E. coli</i> O157; mengmelk; 1 van de 2 isolaten vt-positief	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (100)	<i>E. coli</i> O157:H7	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	1,7 (60)	<i>E. coli</i> O157:H7	Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
	0 (100)	<i>E. coli</i> O157:H7	Griekenland	Dontorou <i>et al.</i> , 2003
	16,3 (344)	vt-positief; mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	0 (11)	<i>E. coli</i> O157:H7, vt-positief; mengmelk	Spanje	Cortés <i>et al.</i> , 2005
	13,7 (73)	PCR-positief (vt, eae, ehxA) van <i>E. coli</i> O157; 6,8 % vt-positief; 1,4 % <i>E. coli</i> O157:H7	Spanje	Rey <i>et al.</i> , 2006
	0,65 (460)	<i>E. coli</i> O157; 0,43 % PCR-positief en <i>E. coli</i> O157:H7 (vt1 en/of vt2, eae, ehxA)	Griekenland	Solomakos <i>et al.</i> , 2009
	0 (86)	pathogene <i>E. coli</i> ; afwezig in 25 g of niet gespecificeerd; batchstalen en afzonderlijke stalen	Bulgarije, Oostenrijk	EFSA, 2012a
	0,75 (49)	<i>E. coli</i> O157:H7	Verenigde Staten	D'Amico <i>et al.</i> , 2008
	0 (25)	<i>E. coli</i> O157:H7	Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Schaap	0 (17)	<i>E. coli</i> O157	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998

	0 (90)	<i>E. coli</i> O157; mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (26)	<i>E. coli</i> O157:H7	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	1 (100)	<i>E. coli</i> O157:H7, <i>vt1</i> - en <i>vt2</i> -positief	Griekenland	Dontorou <i>et al.</i> , 2003
	12,7 (344)	<i>vt</i> -positief; mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	10,1 (287)	PCR-positief (<i>vt</i> , <i>eae</i> , <i>ehxA</i>) van <i>E. coli</i> O157; 1,4 % <i>vt</i> -positief; 0 % <i>E. coli</i> O157:H7	Spanje	Rey <i>et al.</i> , 2006
	0,84 (595)	<i>E. coli</i> O157; 0,50 % PCR-positief en <i>E. coli</i> O157:H7 (<i>vt1</i> en/of <i>vt2</i> , <i>eae</i> , <i>ehxA</i>)	Griekenland	Solomakos <i>et al.</i> , 2009
	0 (22)	<i>E. coli</i> O157:H7	Verenigde Staten	D'Amico <i>et al.</i> , 2008
	0 (15)	<i>E. coli</i> O157:H7	Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Paard	0 (23)	<i>E. coli</i> O157:H7; verse en diepgevroren melk	Nederland	de Jager, 2009
Buffel	0 (8)	<i>E. coli</i> O157; mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0,6 (160)	<i>E. coli</i> O26	Italië	Lorusso <i>et al.</i> , 2009
	1,4 (213)	<i>E. coli</i> O157:H7; mengmelk	Turkije	Seker & Yardimci, 2008
Jak	0 (87)	<i>E. coli</i> O157	Indië	Bandyopadhyay <i>et al.</i> , 2012
	22,2 (87)	Virulentiegenen voor VTEC of EPEC	Indië	Bandyopadhyay <i>et al.</i> , 2012
<i>Listeria monocytogenes</i>				
Geit	0	<i>L. spp.</i> ; 35 geitenmelkbedrijven	Frankrijk	Dumoulin & Peretz, 1993
	0,8 (480)		Verenigd Koninkrijk	Greenwood <i>et al.</i> , 1991
	0,4 (480)	<i>L. spp.</i> andere dan <i>L. monocytogenes</i>	Verenigd Koninkrijk	Greenwood <i>et al.</i> , 1991
	2,56 (1.445)	mengmelk	Spanje	Gaya <i>et al.</i> , 1996
	2,10 (286)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (100)	idem voor <i>L. spp.</i>	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	0 (60)		Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
	0	<i>L. spp.</i>	Griekenland, Portugal, Frankrijk	Morgan <i>et al.</i> , 2003
	0	53 mengmelkstalen van geiten en schapen	Oostenrijk	Schoder <i>et al.</i> , 2010
	0 (10)	batchstalen en afzonderlijke stalen; detectie + telling	Oostenrijk, Tsjechische Republiek	EFSA, 2012a
	3,8 (450)	mengmelk	Verenigde Staten	Abou-Elainin <i>et al.</i> , 2000
	0 (25)		Costa Rica	Araya <i>et al.</i> , 2008
	0 (25)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
	7,8 (450)	<i>L. spp.</i> ; mengmelk	Verenigde Staten	Abou-Elainin <i>et al.</i> , 2000

Schaap	1,8 (56)		Verenigd Koninkrijk	Greenwood <i>et al.</i> , 1991
	0 (56)	<i>L. spp.</i> andere dan <i>L. monocytogenes</i>	Verenigd Koninkrijk	Greenwood <i>et al.</i> , 1991
	3,33 (90)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (26)	Idem voor <i>L. spp.</i>	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	0	53 mengmelkstalen van geiten en schapen	Oostenrijk	Schoder <i>et al.</i> , 2010
	0 (240)	<i>L. spp.</i>	Griekenland	Fotou <i>et al.</i> , 2011
	0 (15)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Paard	0 (21)	afwezig in 25 ml of g	België	Bron: ILVO, 2006-2011
	0 (19)	afwezig in 25 ml of g; <i>L. spp.</i>	België	Bron: ILVO, 2006-2011
	0 (23)	verse en diepgevroren melk	Nederland	de Jager, 2009
Buffel	25 (8)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	6,25 (64)	26,23 % <i>L. spp.</i>	India	Barbuddhe <i>et al.</i> , 2002
	0 (112)		China	Han <i>et al.</i> , 2007
<i>Staphylococcus aureus</i>				
Geit	49,1 (1.350)	<i>S. spp.</i> ; 17,3 % <i>S. aureus</i> (van 694 isolaten)	Griekenland	Kalogridou-Vassiliadou, 1991
	10 (94)		Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	9,44 (286)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	15 (100)		Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	43 (60)	waarvan 23 % enterotoxigene	Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
	90 (60)	coagulase-positieve <i>S.</i> , waarvan 0 % enterotoxigene	Italië	Foschino <i>et al.</i> , 2002
	31,7 (344)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	96,2 (213)	waarvan 57,3 % van isolaten enterotoxine producerend	Noorwegen	Jørgensen <i>et al.</i> , 2005
	38,2 (406)	niet-haemolytische <i>S. spp.</i> (mastitis agent)	Verenigde Staten	White & Hinckley, 1999
	11,0 (117)	(mastitis agent)	Verenigde Staten	White & Hinckley, 1999
	48 (25)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
	< 1 (896)	4 kuddes	Australië	Ryan & Greenwood, 1990
	13,3 (896)	coagulase-negatieve <i>S.</i>	Australië	Ryan & Greenwood, 1990
	37,70	coagulase-positieve <i>S.</i>	Indonesië	Taufik <i>et al.</i> , 2011
	76,7	coagulase-positieve <i>S.</i> ; mengmelk	Indonesië	Taufik <i>et al.</i> , 2011
Schaap	21 (17)		Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1998
	56,67 (90)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	35 (26)		Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999

	33,3 (63)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
	24 (240)		Griekenland	Fotou <i>et al.</i> , 2011
	100 (71)	gemiddeld 3,94 log kve/ml	Griekenland	Alexopoulos <i>et al.</i> , 2011
	47 (15)		Verenigde Staten	D'Amico & Donnelly, 2010
Paard	13 (23)	verse en diepgevroren melk	Nederland	de Jager, 2008
Ezel	4,95 (101)	waarvan 0 % met genen voor enterotoxine of toxisch shocksyndroom-toxine	Italië	Pilla <i>et al.</i> , 2010
	0	coagulase-positieve <i>S.</i> ; 3 maal pool van melk van 8 ezels	Serbia	Šarić <i>et al.</i> , 2012
Kameel	8,8 (320)	waarvan 10,7 % met gen voor enterotoxine	Soedan	Shuiep <i>et al.</i> , 2009
	28,57 (21)	melk van kamelen met klinische mastitis	Irak	Al-Tofaily & Al rodhan, 2011
Buffel	21,5 (8)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (42)		Roemenië	Coroian <i>et al.</i> , 2010
	10,8 (548)	<i>S. spp.</i> , alle <i>S. aureus</i> produceerden minstens één toxine	Brazilië	Oliveira <i>et al.</i> , 2011
	11,1 (548)	coagulase-positieve stammen	Brazilië	Oliveira <i>et al.</i> , 2011
	83,3 (548)	coagulase-negatieve stammen	Brazilië	Oliveira <i>et al.</i> , 2011
	5,6 (548)	coagulase-negatieve en -positieve stammen	Brazilië	Oliveira <i>et al.</i> , 2011
	76 (112)		China	Han <i>et al.</i> , 2007
<i>Bacillus cereus</i>				
Geit	29,9 (1350)	<i>B. spp.</i> ; 34,4 % <i>B. coagulans</i> en 23,4 % <i>B. licheniformis</i> (van 338 isolaten)	Griekenland	Kalogridou-Vassiliadou, 1991
Schaap	29 (240)	<i>B. spp.</i>	Griekenland	Fotou <i>et al.</i> , 2011
<i>Streptococcus spp.</i>				
Geit	1,9 (1.350)		Griekenland	Kalogridou-Vassiliadou, 1991
	4 (100)	hemolytische <i>S.</i>	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	4,1 (43)	(mastitis agent)	Verenigde Staten	White & Hinckley, 1999
	0,6 (896)	4 kuddes	Australië	Ryan & Greenwood, 1990
Schaap	23 (26)	hemolytische <i>S.</i>	Verenigd Koninkrijk	Little & de Louvois, 1999
	100 (65)	gemiddeld 4,95 log kve/ml	Griekenland	Alexopoulos <i>et al.</i> , 2011
Ezel	1,98 (101)	<i>S. equi</i>	Italië	Pilla <i>et al.</i> , 2010
	0,99 (101)	<i>S. equisimilis</i>	Italië	Pilla <i>et al.</i> , 2010
Kameel	9,52 (21)	<i>S. agalactiae</i> ; melk van kamelen met klinische mastitis	Irak	Al-Tofaily & Al rodhan,

				2011
<i>Coxiella burnetii</i>				
Geit	1,8 (56)	mengmelk	Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2008
	4,5 (110)	mengmelk	Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2011
Schaap	0 (110)	mengmelk	Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2008
	5,7 (140)	mengmelk	Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2011
Kameel	1,4 (70)	mengmelk	Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2011
<i>Helicobacter pylori</i>				
Geit	25,6 (160)		Italië	Quaglia <i>et al.</i> , 2008
	8,7 (103)		Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2012
Schaap	60,3 (51)		Sardinië	Dore <i>et al.</i> , 1999
	60 (63)		Sardinië	Dore <i>et al.</i> , 2001
	33 (130)		Italië	Quaglia <i>et al.</i> , 2008
	0 (440)		Turkije	Turutoglu & Mudul, 2002
	12,2 (90)		Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2012
Buffel	23,4 (64)		Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2012
Kameel	3,6 (55)		Iran	Rahimi <i>et al.</i> , 2012
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>				
Geit	0 (286)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	1,1 (90)	PCR-positief, geen isolatie; mengmelk	Verenigd Koninkrijk	Grant <i>et al.</i> , 2001
	23,0 (344)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
Schaap	0 (90)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	0 (14)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	Grant <i>et al.</i> , 2001
	23,8 (63)	mengmelk	Zwitserland	Muehlherr <i>et al.</i> , 2003
Buffel	0 (8)	mengmelk	Verenigd Koninkrijk	FSA, 1997-1999
	21,7 (23)	Non-tuberculeuze <i>M.</i>	Brazilië	Jordão Junior <i>et al.</i> , 2009
	0 (23)	<i>M. bovis</i>	Brazilië	Jordão Junior <i>et al.</i> , 2009
Tekenencefalitisvirus				
Geit	20,7 (29)	via RT-PCR	Risicogebied in Polen	Cisak <i>et al.</i> , 2010
Schaap	22,2 (27)	via RT-PCR	Risicogebied in Polen	Cisak <i>et al.</i> , 2010

Bijlage 7. Evaluatie van de microbiologische risico's verbonden aan rauwe melk van geiten, schapen, paarden en ezels in België

Humaan pathogeen micro-organisme	Aanwezig op de melkveebedrijven in België (zie Bijlage 3) R = regelmatig, Z = zelden				Aanwezigheid vastgesteld in rauwe melk in buitenland (zie Bijlage 6)				Verantwoordelijk voor geregistreerde uitbraken t.g.v. consumptie van rauwe melk in buitenland (zie Bijlage 4)			
	Geit	Schaap	Paard	Ezel	Geit	Schaap	Paard	Ezel	Geit	Schaap	Paard	Ezel
<i>Bacillus cereus</i>	R	R	R	R	X ¹	X ¹						
<i>Campylobacter</i> spp.	R	R	R	R		X			X			
<i>Coxiella burnetii</i>	R	R	R	R	X	X			X			
<i>Helicobacter pylori</i>	R	R			X	X						
Humaan pathogene <i>E. coli</i>	R	R	R	R	X	X			X			
<i>Listeria monocytogenes</i>	R	R	R	R	X	X						
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>	R	R	R	R	X	X						
<i>Salmonella</i> spp.	R	R	R	R		X						
<i>Streptococcus</i> spp.	R	R	R	R	X	X	X	X				
<i>Cryptosporidium parvum</i>	R	R	R	R								
<i>Toxoplasma gondii</i>	R	R	R	R					X			
<i>Brucella</i> spp.	Z	Z	Z	Z	X				X			
Enterotoxine-producerende <i>Staphylococcus aureus</i>	Z	Z	Z	Z	X	X	X	X	X			
Tekenencefalitisvirus	Z	Z			X	X			X			
<i>Mycobacterium bovis</i>	Z	Z	Z	Z								

¹ *Bacillus* spp.

Bijlage 8. Evaluatie van de microbiologische risico's verbonden aan rauwe melk van andere diersoorten dan koeien, geiten, schapen, paarden en ezels in andere landen dan België

	Aanwezigheid vastgesteld in rauwe melk (zie Bijlage 6)					Verantwoordelijk voor geregistreerde uitbraken t.g.v. consumptie van rauwe melk (zie Bijlage 5)				
	Kameel	Lama	Buffel	Jak	Rendier	Kameel	Lama	Buffel	Jak	Rendier
<i>Brucella</i> spp.	X		X		X	X				
<i>Salmonella</i> spp.	X									
Enterotoxine-producerende <i>Staphylococcus aureus</i>	X		X							
<i>Streptococcus</i> spp.	X									
<i>Coxiella burnetii</i>	X									
<i>Helicobacter pylori</i>	X		X							
<i>Toxoplasma gondii</i>	X									
Humaan pathogene <i>E. coli</i>			X	X						
<i>Listeria monocytogenes</i>			X							
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>			X							
Humaan pathogene <i>Yersinia enterocolitica</i>			X							